

Förderung sozio-emotionaler Kompetenzen im Sportverein

**Entwicklung einer Informationsbroschüre für Trainer und
Trainerinnen von Kindern im Alter von 6 bis 10 Jahren.**

Eingereicht von: Carmen Bucher

Begleitperson: Lara Fabel

Zweite Fachperson: Laura Thrier

Datum der Abgabe: 09.05.2025

Abstract

Die vorliegende Bachelorarbeit untersucht die Frage, wie Trainingsleitende von Kindern im Alter von sechs bis zehn Jahren in Sportvereinen die sozio-emotionalen Kompetenzen der Kinder präventiv fördern können. Ziel der Arbeit ist es, Trainingsleitende zu sensibilisieren und ihnen praxisnah relevantes Grundlagenwissen zu vermitteln. Zu diesem Zweck wurden die gewonnenen Erkenntnisse in einer anschaulichen Broschüre für Trainingsleitende aufbereitet.

Durch eine systematische Literaturrecherche wurden wissenschaftlich evaluierte Präventionsprogramme zur Förderung sozio-emotionaler Kompetenzen identifiziert und analysiert. Die Ergebnisse wurden psychomotorischen Handlungsprinzipien gegenübergestellt und mit Konzepten aus der Fachliteratur verglichen.

Es zeigte sich, dass die Haltung der Trainingsleitenden in der Interaktion mit den Kindern eine wichtige Bedeutung zu haben scheint. Basierend auf den Erkenntnissen wurden Grundsätze für eine förderliche Haltung formuliert: Trainingsleitende sollen sich einfühlend zeigen. Sie sollen Bezugsperson mit einer wertschätzenden Haltung sein. Trainingsleitende sollen eine entwicklungsorientierte Haltung einnehmen und so die Selbstwirksamkeit fördern. Sie sollen vermehrt positives Verhalten verstärken und versuchen, die Ursachen von Verhaltensauffälligkeiten zu verstehen. Trainingsleitende sollen sich ihrer Vorbildfunktion bewusst sein. Darüber hinaus wurden konkrete Hinweise zur Trainingsgestaltung abgeleitet, die eine einfache Integration in das reguläre Vereinstraining ermöglichen. Dazu gehören der Einsatz klarer Strukturen, die gemeinsame Festlegung von Regeln sowie das Vermitteln und Einüben kognitiver Strategien.

Trainingsleitende können also mit wenigen Veränderungen in Haltung und Trainingsgestaltung die sozio-emotionalen Kompetenzen der Kinder fördern. Ob diese umgesetzt werden können und wie wirkungsvoll solche Änderungen sind, müsste sich in weiterführenden Studien oder in der Praxis zeigen.

Danksagung

An dieser Stelle bedanke ich mich bei allen, die mich während der Erstellung dieser Bachelorarbeit unterstützt haben.

Ein besonderer Dank geht an meine Begleitperson, Lara Fabel, die mich während des gesamten Arbeitsprozesses betreut hat und mir viele wertvolle Ratschläge und Tipps für die Entwicklung dieser Arbeit geben konnte.

Ein besonderer Dank geht an meinen Lebenspartner Remo Steuri, für seine Geduld, Unterstützung und das sorgfältige Korrekturlesen.

Ein grosses Dankeschön geht auch an meine guten Freundinnen Ursina Imobersteg und Jemima Fischer fürs Korrekturlesen meiner Arbeit.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung.....	4
1.1	Entwicklungsbedarf	4
1.1.1	Verhaltensauffälligkeiten werden zum Problem	4
1.1.2	Die Sicht der Psychomotorik.....	5
1.1.3	Das Potential des Sportvereins	5
1.1.4	Fazit	6
1.2	Ausgangslage.....	6
1.3	Fachliche Einordnung.....	7
1.3.1	Die Psychomotorik und die sozio-emotionalen Kompetenzen	7
1.3.2	Die Wirkung von Sportvereinen auf die sozio-emotionale Entwicklung	7
2	Zielsetzung der Bachelorarbeit	8
2.1	Fragestellung.....	9
2.2	Gliederung und Vorgehen	9
3	Zentrale Begriffe und Konzepte	10
3.1	Sportverein	10
3.2	Sozio-emotionale Kompetenzen	11
3.2.1	Was wird unter emotionale Kompetenz verstanden?	11
3.2.2	Was wird unter soziale Kompetenz verstanden?	11
3.2.3	Definition von sozio-emotionalen Kompetenzen	12
3.2.4	Entwicklung von sozio-emotionalen Kompetenzen bei Kindern im Alter von sechs bis zehn Jahren.....	14
3.2.5	Förderung von sozio-emotionalen Kompetenzen.....	17
4	Methodisches Vorgehen.....	27
4.1	Die systematische Literaturrecherche	27
4.1.1	Zieldefinition der systematischen Literaturrecherche	27
4.1.2	Definition der Suchbegriffe	27
4.1.3	Auswahl Datenbanken.....	29
4.1.4	Literatursuche	29
4.1.5	Sichtung und Auswahl der Literatur.....	29
4.1.6	Datenextraktion und Analyse.....	30
4.1.7	Methodenkritik.....	31

5	Ergebnisse	32
5.1	Welche Erkenntnisse aus wissenschaftlich evaluierten Präventionsprogrammen lassen sich auf die Arbeit von Trainingsleitenden im Sportverein übertragen?	32
5.1.1	Die Präventionsprogramme	32
5.1.2	Geförderte Kompetenzen	34
5.1.3	Konzepte und Hintergrund	34
5.1.4	Methode und Inhalt	34
5.1.5	Leiter- und Leiterinnenverhalten	36
5.1.6	Umgang mit Verhaltensauffälligkeiten	38
5.2	Wie können Handlungsprinzipien aus der Psychomotorik und Konzepte zur Förderung von sozio-emotionalen Kompetenzen von Trainingsleitenden im Sportverein angewendet werden?	39
5.2.1	Handlungsprinzipien aus der Psychomotorik	39
5.2.2	Erkenntnisse aus kognitionspsychologischen Ansätzen	41
5.2.3	Erkenntnisse aus lerntheoretischen Ansätzen	41
5.2.4	Erkenntnisse aus psychodynamischen Ansätzen	42
5.2.5	Erkenntnisse aus personenzentrierten Ansätzen	42
6	Diskussion	43
6.1	Zusammenfassung der Ergebnisse	43
6.1.1	Welche Ziele Trainingsleitende verfolgen sollten	43
6.1.2	Was Trainingsleitende mitbringen sollten	44
6.1.3	Aneignung von Hintergrundwissen	44
6.1.4	Verstärken statt bestrafen – lerntheoretische Prinzipien	44
6.1.5	Verhaltensauffälligkeiten verstehen und angemessen reagieren	45
6.1.6	Wertschätzende, einführende Haltung einnehmen	45
6.1.7	Selbstwirksamkeit stärken und entwicklungsorientiert handeln	46
6.1.8	Klare Regeln vereinbaren	46
6.1.9	Gleichbleibende Struktur anwenden	47
6.1.10	Motivation durch Spass und Spiel vermitteln	47
6.1.11	Kognitive Strategien Lehren und Üben	47
6.1.12	Beruhigung erleben lassen	47
6.1.13	Selbstreflexion und Feedbackrunden anwenden	48
6.2	Beantwortung der Fragestellung	48
6.3	Erstellung der Broschüre	49

6.3.1	Ziel und Sprache der Broschüre	49
6.3.2	Aufbau und Inhalt der Broschüre	49
6.4	Interpretation der Ergebnisse	50
6.5	Limitationen	51
6.6	Ausblick	52
	Literaturverzeichnis	53
	Anhang 1: CASEL Framework	1
	Anhang 2: Tabelle Datenanalyse	2
	Anhang 3: Konzept des ERT - Emotionsregulationstraining	13
	Anhang 4: Die Lubo Problemlöseformel.....	14
	Anhang 5: Broschüre.....	15

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1	Pyramide sozio-emotionale Kompetenzen	13
Abbildung 2	: Sozial-kognitive Informationsverarbeitung	22
Abbildung 3:	Strichmännchen aus Broschüre	49
Abbildung 4	"Gut zu wissen Kästchen" aus der Broschüre.....	50
Abbildung 5	Reflexionsfragen aus der Broschüre	50

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1	Suchbegriffe der systematischen Literaturrecherche.....	28
Tabelle 2	Ein- und Ausschlusskriterien systematische Literaturanalyse.....	29
Tabelle 3	Übersicht Präventionsprogramme	33

1 Einleitung

In meiner beruflichen Tätigkeit als Psychomotoriktherapeutin erlebe ich immer wieder, dass Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten von der Teilhabe am Vereinssport ausgeschlossen werden oder aus Angst vor möglichen Misserfolgen oder Stigmatisierungen gar nicht erst in einen Sportverein eintreten.

Gleichzeitig kenne ich aus meiner aktiven Mitarbeit in einem Sportverein die Herausforderungen, mit denen sich Trainingsleitende in der Führung von Sportgruppen konfrontiert sehen.

Im Rahmen meines Studiums im Fachbereich Psychomotorik habe ich vielfältige Handlungsprinzipien kennengelernt, welche Kinder in ihrer emotionalen und sozialen Entwicklung fördern und die sich auch im Kontext des Sportvereins gewinnbringend einsetzen lassen.

Aus der Verbindung von Praxiserfahrung, dem Studium sowie meiner Tätigkeit im Sportverein, ergibt sich die Annahme, dass eine gezielte Sensibilisierung und Wissensvermittlung an Trainingsleitende, im Hinblick auf die sozio-emotionale Entwicklung von Kindern, einen präventiven Beitrag zur Reduktion von Verhaltensauffälligkeiten leisten und gleichzeitig die Teilhabe im Sportverein erhöhen könnte.

Zudem lässt sich feststellen, dass der präventive Beitrag von Sportvereinen zur kindlichen Entwicklung, insbesondere der sozio-emotionalen Entwicklung, im öffentlichen und fachlichen Diskurs bislang wenig Beachtung findet, obwohl die Sportvereine ein grosses Potenzial für Entwicklungsförderung bieten. Diese Beobachtungen und Überlegungen bilden die Grundlage und Motivation für die vorliegende Arbeit. Sie soll ein erster Schritt in Richtung Etablierung der Prävention von Verhaltensauffälligkeiten im Sportverein sein.

Das folgende Kapitel führt thematisch in die Problemstellung ein, skizziert den Entwicklungsbedarf und erläutert die Ausgangslage. In Kapitel 1.3 erfolgt eine erste fachliche Einordnung des Potenzials von Sportvereinen sowie der Wirksamkeit psychomotorischer Ansätze in Förderung der sozio-emotionalen Kompetenzen.

1.1 Entwicklungsbedarf

In diesem Kapitel wird die Problemstellung der vorliegenden Arbeit skizziert. Zunächst wird auf die zunehmende Relevanz präventiver Massnahmen im Umgang mit Verhaltensauffälligkeiten im Bildungssystem eingegangen. Anschliessend wird die Problemstellung aus Sicht der Psychomotorik beleuchtet, bevor das Potenzial von Sportvereinen in diesem Kontext thematisiert wird.

1.1.1 Verhaltensauffälligkeiten werden zum Problem

Die Auffälligkeiten im sozio-emotionalen Verhalten von Kindern und Jugendlichen gewannen in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung im öffentlichen und bildungspolitischen Diskurs. Eine Metaanalyse von Barkmann & Schulte-Markwort, (2012) untersuchte 33 Studien aus Deutschland mit Kindern im Alter von 0 bis 17 Jahren. Die Ergebnisse zeigen, dass etwa jedes sechste Kind eine Störung im sozio-emotionalen Bereich aufweist.

In Medienberichten wird regelmässig auf die Belastung von Lehrpersonen durch herausforderndes Verhalten von Schülerinnen und Schülern hingewiesen. So titelte beispielsweise die Schweizer Tageszeitung *20 Minuten*: «Immer mehr verhaltensauffällige Kinder – jetzt reicht es den Lehrern»

(Blumer, 2023). In diesem Zusammenhang werden vermehrt wieder Separationssettings gefordert, wie etwa im Kanton Luzern, wo ein Pilotprojekt mit neuen Sonderschulklassen für Kinder mit Verhaltensproblemen und Schwierigkeiten in der sozial-emotionalen Entwicklung gestartet wurde (Schweizer Radio und Fernsehen, 2023). Diese Entwicklungen deuten darauf hin, dass das Bildungssystem zunehmend durch verhaltensauffällige Kinder belastet wird.

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, welche langfristigen Massnahmen ergriffen werden können, um dieser Problematik entgegenzuwirken. Prof. Dr. Dennis Hövel betont in einem Artikel auf der Webseite der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HFH), dass verstärkt präventive Massnahmen notwendig seien, um Verhaltensauffälligkeiten frühzeitig entgegenzuwirken (Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, n. d.).

1.1.2 Die Sicht der Psychomotorik

Eine Online-Umfrage unter in der Schweiz tätigen Psychomotoriktherapeut(en)/innen zeigt, dass 60% der in der Psychomotorik betreuten Kinder Auffälligkeiten im sozio-emotionalen Bereich aufweisen (Widmer & Bräuninger, 2020). Wie Hass (2024) in ihrer Arbeit darlegt, bestehen in der Schweiz oft lange Wartelisten für die psychomotorische Betreuung. Diese Versorgungslücke verdeutlicht die Notwendigkeit präventiver Massnahmen, die Kinder bereits vor dem Entstehen ausgeprägter Problemlagen in ihrer Entwicklung unterstützen können.

Ein präventiver Ansatz könnte somit nicht nur zur Stärkung der betroffenen Kinder beitragen, sondern auch zur Entlastung des Fachbereichs Psychomotorik führen. Wie bereits in der Einleitung ausgeführt wurde, zeigen sich in der Praxis häufig Überschneidungen zwischen Kindern, die psychomotorische Unterstützung erhalten, und solchen, die aus Sportvereinen ausgeschlossen werden oder dort nicht partizipieren können. Eine gezielte Sensibilisierung und Wissensvermittlung an Trainingsleitende im Vereinssport könnte dazu beitragen, diese Kinder in die sportliche Gemeinschaft zu integrieren und ihnen wertvolle Lern- und Erfahrungsräume zur Weiterentwicklung ihrer sozio-emotionalen Kompetenzen eröffnen.

1.1.3 Das Potential des Sportvereins

Im Kontext von Bewegung und Sport nehmen Emotionen eine zentrale Rolle ein. Enttäuschung und Frustration nach einer Niederlage stehen Freude, Stolz und Zufriedenheit nach einem gelungenen sportlichen Erlebnis gegenüber. Gleichzeitig birgt das gemeinsame Training mit Gleichaltrigen ein hohes Mass an sozialer Interaktion, das sowohl zu Konflikten führen kann als auch ein bedeutsames Lernfeld für soziale Kompetenzen bietet.

Die Publikation «*Sport Schweiz 2022*» befragte Kinder im Alter von zehn bis vierzehn Jahren zu ihrem Sportverhalten. Demnach sind rund 68 % der Kinder mindestens einmal pro Woche in einem Sportverein aktiv (Lamprecht & Bürgi, R., Gebert, A. & Stamm, 2021). Angesichts dieser hohen Beteiligung erscheint es naheliegend, das Setting Sportverein stärker als Ressource für die Entwicklung und Förderung sozio-emotionaler Kompetenzen zu nutzen. Durch die gezielte Qualifizierung von Trainingsleitenden könnten Vereine einen bedeutsamen Beitrag zur präventiven Arbeit mit Kindern leisten.

1.1.4 Fazit

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass verhaltensauffällige Kinder das Bildungssystem vor Herausforderungen stellen, weshalb präventive Massnahmen zunehmend an Bedeutung gewinnen. Angesichts der Tatsache, dass nahezu 70 % der Kinder regelmässig in einem Sportverein aktiv sind und dieser ein bedeutsames sozio-emotionales Lernfeld darstellt, erscheint der Vereinssport als besonders geeignetes Setting zur Förderung entsprechender Kompetenzen. Eine verstärkte Kooperation zwischen Psychomotorik und Sportvereinen könnte nicht nur die Teilhabe von betroffenen Kindern verbessern, sondern zugleich zur Entlastung des psychomotorischen Fachbereichs beitragen.

1.2 Ausgangslage

In diesem Kapitel wird die aktuelle Situation hinsichtlich der Prävention von sozio-emotionalen Kompetenzen in Schweizer Sportvereinen präsentiert. Zentrale Fragen sind dabei: Welche Massnahmen bestehen bereits im Vereinssport zur Förderung dieser Kompetenzen? Über welchen Ausbildungsstand verfügen Trainingsleitende in diesem Bereich?

Präventive Ansätze im Sportverein sind in der Schweiz kein neues Phänomen. Jugend und Sport (J&S) ist das bedeutendste Sportförderprogramm des Bundes. Das Bundesamt für Sport (BASPO) schreibt auf ihrer Webseite über J&S: «Das Programm gestaltet und fördert jugendgerechten Sport, ermöglicht Kindern und Jugendlichen Sport ganzheitlich zu erleben sowie mitzugestalten, und unterstützt unter pädagogischen, sozialen und gesundheitlichen Gesichtspunkten die Entwicklung und Entfaltung junger Menschen (BASPO, 2024).» Das BASPO verfolgt mit J&S also das Ziel, die Kinder unter anderem auch in sozialen Bereichen in der Entwicklung zu fördern. Eine der Hauptaufgaben von J&S ist die Aus- und Weiterbildung von Trainern und Trainerinnen (J&S, 2024a). Unter dem Label *J&S Allround* bildet die Institution Leitende für Kinder im Alter zwischen fünf und zehn Jahren aus, unabhängig der Sportart (J&S, 2024b). In einem Trainingshandbuch von *J&S Allround* sind unter anderem Ziele zu Themen wie «Orientieren in der Gruppe und im Raum», «Beruhigen und Entspannen» und «Emotionen», wie zum Beispiel «können Emotionen kontrolliert zum Ausdruck bringen (z. B. Umgang mit Sieg und Niederlage)» aufgeführt (J&S, 2021). J&S vermittelt also den Trainern und Trainerinnen in ihren Ausbildungen, dass auch Zielsetzungen im Bereich der sozio-emotionalen Kompetenzen angestrebt werden sollen. J&S steht auch für Inklusion, wie dies im Leitbild von J&S zu lesen ist: «Wir fördern den Sport unter präventiven und integrativen Gesichtspunkten (BASPO, 2022)».

Der Inklusionsgedanke und die präventive Förderung der sozio-emotionalen Kompetenzen scheinen also bei J&S gut verwurzelt zu sein. Es stellt sich die Frage wie die Förderung umgesetzt werden soll. Für den Bereich *Allround* gibt es drei digitale Lernmodule, in denen Trainer und Trainerinnen Grundlagen zum Umgang und zur Methodik mit Kindern im Alter von 5 bis 10 Jahren vermittelt kriegen. Der Lernbaustein «Kinder fördern» vermittelt folgende vier Grundprinzipien: Selbstwert stärken, Selbstwahrnehmung, Selbstregulation und Teamgeist fördern. Es wird ein praktisches Beispiel aus einer Kindertanzstunde vorgestellt (BASPO, n. d.). Dieser Lernbaustein zielt auf die Förderung von sozio-emotionalen Kompetenzen ab. Es werden wichtige Grundsätze angesprochen, jedoch kaum vertieft und wenig praktische Beispiele geliefert.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die präventive Förderung sozio-emotionaler Kompetenzen durch Sportvereine vom Bundesamt für Sport grundsätzlich angestrebt wird. Mit dem Programm *J+S Allround* wurde ein erster Schritt zur Umsetzung für die Altersgruppe der fünf bis zehnjährigen Kinder geschaffen. Die vorhandenen Lernmodule liefern erste Impulse zur Förderung sozio-emotionaler Kompetenzen, weisen jedoch aktuell noch eine begrenzte Informationstiefe sowie einen Mangel an konkreten Umsetzungshilfen für die Praxis auf.

1.3 Fachliche Einordnung

Ein erster Blick in die Fachliteratur richtet sich auf zwei grundlegende Fragestellungen. Erstens: Fördert die Psychomotorik nachweislich sozio-emotionale Kompetenzen? Zweitens: Bieten Sportvereine ein geeignetes Umfeld zur Förderung dieser Kompetenzen?

1.3.1 Die Psychomotorik und die sozio-emotionalen Kompetenzen

Untersuchungen zeigen, dass psychomotorische Interventionen einen positiven Einfluss auf die sozio-emotionale Entwicklung von Kindern haben können. So berichten Amft, Boveland, Häberlin & Stauer, (2013), dass eine psychomotorische Intervention über den Zeitraum von fünf bis sechs Monaten zu Verbesserungen in den sozio-emotionalen Kompetenzen führen kann. Aufgrund des Fehlens einer Kontrollgruppe sind diese Ergebnisse jedoch nur mit Vorbehalt auf die Intervention zurückzuführen. In der Studie von Bräuninger und Rösli, (2023) wurde eine randomisierte Kontrollgruppenstudie durchgeführt. Sie konnten eine signifikante Verbesserung der sozialen Kompetenzen innerhalb einer Gruppe von Kindern aus der ersten und zweiten Klasse aufzeigen, die an einer viermonatigen psychomotorischen Intervention teilnahmen.

Theoretisch lässt sich die Bedeutung der Psychomotorik unter anderem mit dem systemisch-ökologischen Konzept erklären, das sich an dem Modell von Bronfenbrenner (1981) orientiert. Dieses Modell beschreibt Entwicklung als Ergebnis von Wechselwirkungen zwischen Individuum und Umwelt in verschiedenen Systemen (Mikro-, Meso-, Exo- und Makrosystem). Der Sportverein als Teil des Mikrosystems eines Kindes kann demnach auch aus psychomotorischer Sicht eine bedeutende Rolle für dessen Entwicklung spielen.

Psychomotorik kann somit als eine wirksame Methode zur Förderung sozio-emotionaler Kompetenzen betrachtet werden. Die Anwendung psychomotorischer Handlungsprinzipien in dieser Arbeit scheint somit sinnvoll. Im Sinne eines systemisch-ökologischen Verständnisses erscheint es folgerichtig, in der Psychomotorik auch den Sportverein als relevantes Handlungsfeld in den Blick zu nehmen.

1.3.2 Die Wirkung von Sportvereinen auf die sozio-emotionale Entwicklung

Es folgt eine Recherche über das Potential des Sportvereines zur Förderung sozio-emotionaler Kompetenzen.

Eine Sekundäranalyse von 24 nordamerikanischen Studien zeigt, dass sportlich aktive Kinder im Alter von sechs bis vierzehn Jahren weniger soziale Ängste und internalisierende Probleme aufweisen (Chowdhury, 2023). Diese Studie hat sich auf Sport allgemein und auf die soziale Entwicklung der Kinder konzentriert. Eine Studie aus Spanien fokussierte sich auf den Zusammenhang von organisiertem Sporttreiben in Sportvereinen und der emotionalen Intelligenz. Kinder im Sportverein

haben eine höhere emotionale Intelligenz, bessere Copingstrategien und flexiblere Problemlösefähigkeiten entwickelt. Generell zeigten sich diese Kinder glücklicher und optimistischer. Jedoch wurde bei dieser Studie das Sporttreiben als sehr kompetitives und intensives Training definiert. Wurden mehr als drei Stunden pro Tag Sport getrieben, war der Stress erhöht und die Kinder zeigten eine schlechtere Stressbewältigung (León, Mendo, Amado, Sánchez & Iglesias, 2018). Fletcher, Nickerson & Wright (2003) hatten in den USA eine Studie mit Viertklässler(n)/innen durchgeführt, wobei sie unter anderem den Zusammenhang von strukturierter Freizeitaktivität und psychosozialen Kompetenzen sowie externalen und internalen Verhaltensweisen untersucht haben. Schüler und Schülerinnen, die in ihrer Freizeit solche Aktivitäten unternommen haben, wurden signifikant häufiger mit höheren sozialen Kompetenzen beurteilt. Es war für sie auch einfacher, Freundschaften zu schliessen. Zudem zeigten sie generell einen höheren Selbstwert und höhere Kontrollüberzeugung. Ein direkter Einfluss auf externalisierende und internalisierende Verhaltensweisen konnte jedoch nicht nachgewiesen werden. (Fletcher, Nickerson & Wright, 2003). Ähnliche Ergebnisse wurden in Deutschland gefunden: Felfe, Lechner & Steinmayr (2016) zeigten, dass Kinder zwischen drei und zehn Jahren, die im Sportverein aktiv sind, weniger emotionale und soziale Probleme haben. Als mögliche Wirkfaktoren konnten die Stärkung des Selbstwertgefühls und die Kooperation innerhalb eines Teams identifiziert werden (Felfe, Lechner & Steinmayr, 2016). Ebenfalls in Deutschland wurde eine Gruppenbefragung von 17-jährigen Vereinsmitgliedern durchgeführt. Die Jugendlichen wurden dazu befragt, welche Kompetenzen sie durch die Teilnahme im Sportverein erlangt haben. Besonders häufig wurden soziale Kompetenzen genannt wie Teamfähigkeit, Rücksichtnahme, Umgang mit Mitmenschen und Respekt. Als auf die Person bezogene Kompetenzen nannten die Jugendlichen Selbständigkeit, Übernahme von Verantwortung, Disziplin und Kampfgeist (Neuber, Breuer, Derecik, Golenia & Wienkamp, 2010). Dieser Blick in die Forschung zeigt eine gewisse Einigkeit, dass sich die Teilnahme im Sportverein auf die Entwicklung von Kindern positiv auswirkt. Insbesondere kann gesagt werden, dass Kinder im Sportverein höhere soziale Kompetenzen aufweisen als Kinder, die nicht im Sportverein teilnehmen. Tendenziell zeigen die Kinder auch verbesserte emotionale Kompetenzen. Ein methodischer Vorbehalt bleibt jedoch, da Kinder mit ohnehin besseren sozialen Fähigkeiten möglicherweise häufiger in Sportvereinen aktiv sind. Trotz dieser Einschränkungen erscheint der präventive Ansatz, sozio-emotionale Kompetenzen durch den Vereinssport zu fördern, als theoretisch fundiert und empirisch plausibel.

2 Zielsetzung der Bachelorarbeit

Ziel dieser Bachelorarbeit ist es, Trainingsleitende in Sportvereinen für die Förderung sozio-emotionaler Kompetenzen bei Kindern zu sensibilisieren und ihnen entsprechendes Grundlagenwissen praxisnah zu vermitteln. Die Broschüre soll Sportvereinen zur Verfügung gestellt werden und mit den Kontaktdaten der zuständigen psychomotorischen Fachstelle versehen sein. Dadurch soll einerseits der Zugang zu weiterführender Beratung erleichtert, andererseits die Zusammenarbeit zwischen Sportvereinen und Fachpersonen gestärkt werden. Inhaltlich stützt sich die Broschüre sowohl auf theoretische Grundlagen und Handlungsprinzipien aus der Psychomotorik als auch auf wissenschaftlich evaluierte Präventionsprogramme. Im Zentrum steht

die Frage, wie Trainingsleitende Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren gezielt in ihrer sozio-emotionalen Entwicklung unterstützen können. Das Ziel der Arbeit ist es nicht, ein Präventionsprogramm oder spezifische Interventionen zu entwerfen. Stattdessen geht es um alltagstaugliche, niederschwellige Handlungsprinzipien, die sich mit geringem Aufwand in das reguläre Vereinstraining integrieren lassen.

Die Zielgruppe der Broschüre sind explizit die Trainingsleitenden im direkten Kontakt mit den Kindern. Die Vereinsebene bzw. Vereinsführung wird im Rahmen dieser Arbeit bewusst ausgeklammert.

2.1 Fragestellung

Aus diesen Zielsetzungen ergeben sich die folgenden Fragestellungen:

1. Was können Trainingsleitende von Kindern im Alter von sechs bis zehn Jahren in Sportvereinen tun, um die sozio-emotionalen Kompetenzen der Kinder zu fördern?
 - 1.1. Wie können Handlungsprinzipien aus der Psychomotorik und Konzepte zur Förderung von sozio-emotionalen Kompetenzen durch Trainingsleitende im Sportverein angewendet werden?
 - 1.2. Welche Erkenntnisse aus wissenschaftlich evaluierten Präventionsprogrammen lassen sich auf die Arbeit von Trainingsleitenden im Sportverein übertragen?
2. Wie können diese Erkenntnisse in Form einer praxisnahen Broschüre für Trainingsleitende im Sportverein anschaulich und umsetzbar dargestellt werden?

2.2 Gliederung und Vorgehen

Zur Beantwortung der Fragestellung wird einerseits eine narrative Literaturrecherche und andererseits eine systematische Literaturanalyse durchgeführt.

Kapitel 3 liefert den theoretischen Hintergrund der Arbeit. Zunächst werden zentrale Begriffe definiert und abgegrenzt. Anschliessend werden theoretische Konzepte zur Förderung sozio-emotionaler Kompetenzen vorgestellt. Dabei finden unter anderem Handlungsprinzipien aus der Psychomotorik Berücksichtigung. Zudem werden wissenschaftlich evaluierte Präventionsprogramme aus dem Bereich sozio-emotionale Kompetenzen analysiert. Die Analyse dieser Programme ermöglicht es, nachweislich wirksame Handlungsprinzipien für die Entwicklung der praxisorientierten Broschüre abzuleiten. Kapitel 4 beschreibt das methodische Vorgehen der systematischen Literaturanalyse. Die Ergebnisse der Analyse werden in Kapitel 5 dargestellt und in Kapitel 6 diskutiert. Die konkrete Beantwortung der Fragestellung erfolgt in Kapitel 6.2. Die im Rahmen der Arbeit entwickelte Broschüre wird in Kapitel 6.3 vorgestellt und ist im Anhang 5 vollständig einsehbar.

3 Zentrale Begriffe und Konzepte

In diesem ersten Teil der Arbeit werden zentrale Begriffe definiert und relevante Erkenntnisse zur Beantwortung der Forschungsfrage dargelegt. Ziel dieses Kapitels ist es, ein fundiertes Verständnis für die präventive Förderung sozio-emotionaler Kompetenzen zu schaffen.

Zunächst wird der Begriff Sportverein definiert. Anschliessend folgen die Begriffsbestimmung sowie die Darlegung der Entwicklung sozialer und emotionaler Kompetenzen. Im nächsten Abschnitt wird die Förderung dieser Kompetenzen thematisiert, wobei auch zentrale Handlungsprinzipien der Psychomotorik vorgestellt werden.

3.1 Sportverein

Die Enzyklopädie - Brockhaus.de (2025) definiert den Begriff Verein als eine «auf Dauer angelegte Personenvereinigung, die vom Wechsel der Mitglieder unabhängig ist, eine korporative Verfassung besitzt und einen eigenen Namen führt». In der Schweiz ist ein Verein gemäss dem Zivilgesetzbuch eine Körperschaft die in ihren Statuten Zweck, Mittel und Organisation festlegt. Ein Verein verfolgt grundsätzlich keine wirtschaftlichen Ziele (Art. 60 ZGB). Ein Sportverein ist demnach ein «Verein, in dem Sportler zur Ausübung einer oder mehrerer Sportarten organisiert sind» (DWDS, 2025). Jeder Verein verfügt über einen Vorstand, der die Interessen des Vereins vertritt und administrative Aufgaben übernimmt. Entscheidungen werden von der Vereinsversammlung getroffen, wobei jedes Mitglied das gleiche Stimmrecht besitzt (ART. 60-79 ZGB).

In der Schweiz existieren über 18.000 Sportvereine, die meist einem entsprechenden Sportverband angeschlossen sind. Der Anteil der Mitglieder unter zehn Jahren ist in den letzten Jahren gestiegen und betrug 2022 10,6% aller Vereinsmitglieder. Im Schweizerischen Fussballverband liegt der Anteil der unter 20-Jährigen sogar bei 61% (Bürgi, Lamprecht, Gebert, & Stamm, 2023).

Ein Grossteil der Vereinsämter (94%) wird ehrenamtlich besetzt. Aufgrund steigender Mitgliederzahlen und des zunehmenden Trends zum Jobsharing wächst der Bedarf an Nachwuchstrainern und Trainerinnen. Viele Vereine fördern daher die Teilnahme an Aus- und Weiterbildungen (Bürgi et al., 2023). Die meisten Trainingsleitenden im Kinder- und Jugendbereich absolvieren Schulungen des nationalen Ausbildungsprogramms Jugend und Sport (J+S). Für Kinder im Alter von fünf bis zehn Jahren stehen Kurse im Bereich «Allround» zur Verfügung. In einem rund fünftägigen Kurs erlangen die Trainingsleitenden die Anerkennung «J&S Leiter/in Allround». Um diese Anerkennung zu behalten, ist eine ein- bis zweitägige Weiterbildung alle zwei Jahre verpflichtend (J&S, 2024b).

3.2 Sozio-emotionale Kompetenzen

Der Begriff sozio-emotionale Kompetenzen vereint zwei, auf den ersten Blick, von sich getrennte Kompetenzen. In der Literatur werden diese jedoch häufig gemeinsam betrachtet, was auf ihren engen Zusammenhang hinweist. Trotz des engen Zusammenhangs, dieser beiden Begriffe, sollen die Kompetenzen zuerst einzeln beleuchtet werden und im Anschluss eine Definition für den zusammenhängenden Begriff gefunden werden. Am Schluss werden die für sozio-emotional kompetentes Verhalten benötigten Fertigkeiten dargelegt.

3.2.1 Was wird unter emotionale Kompetenz verstanden?

Bevor der Begriff emotionale Kompetenzen erörtert werden kann, stellt sich die Frage, was unter dem Begriff Emotionen verstanden wird. Zimbardo & Gerrig, (2008) haben den Begriff Emotionen wie folgt definiert: «Eine Emotion ist ein komplexes Muster von körperlichen und mentalen Veränderungen, darunter physiologische Erregung, Gefühle, kognitive Prozesse und Reaktionen im Verhalten, als Antwort auf eine Situation, die als persönlich bedeutsam wahrgenommen wurde» (S. 454). Emotionen umfassen demnach sowohl psychologische als auch physiologische Komponenten. Es wird angenommen, dass der Gesichtsausdruck der Basisemotionen - Trauer, Ekel, Wut, Freude, Angst und Überraschung - angeboren und klar unterscheidbar ist (Petermann, Petermann & Nitkowski, 2016). Emotionen verfolgen ein persönliches Ziel: angenehme Emotionen treten auf, wenn individuelle Ziele erreicht werden, während unangenehme Emotionen entstehen, wenn Bedürfnisse verletzt werden. Sie haben eine motivierende Funktion, indem sie das Verhalten so beeinflussen, dass Bedürfnisse befriedigt werden. Emotionen sind subjektiv und werden individuell durch persönliche Erfahrungen geprägt. Im sozialen Austausch vermitteln Emotionen soziale Signale, die Rückschlüsse auf die Emotionen des Gegenübers ermöglichen. Durch den sozialen Austausch erhält das Individuum zudem Erkenntnisse über sich selbst (Petermann, Petermann, et al., 2016).

Saarni (1999) definiert emotionale Kompetenz unter besonderer Berücksichtigung interindividueller und interkultureller Aspekte. Emotionale Fertigkeiten werden im sozialen und kulturellen Kontext erlernt, wobei angemessenes Verhalten verstärkt und unangemessenes sanktioniert wird (Saarni, 1999; zitiert nach Klinkhammer, Voltmer & Von Salisch, 2022, S. 20ff). Ein emotional kompetentes Verhalten liegt vor, wenn Individuen erkennen, dass ihr emotionaler Ausdruck die Reaktion anderer beeinflusst, und sie ihr Verhalten gezielt steuern können, um gewünschte soziale Interaktionen zu fördern (Saarni, 1999; zitiert nach Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 15).

Das Konzept der emotionalen Intelligenz fokussiert sich auf kognitive Komponenten mit dem Ziel, diese ähnlich wie allgemeine Intelligenz messbar zu machen (Kanning, 2002).

Die Definition emotionaler Kompetenzen kann entweder den sozialen Kontext betonen, wie von Saarni (1999) vorgeschlagen oder, wie im Konzept der emotionalen Intelligenz (Mayer, Caruso & Salovey, 2016), den Fokus auf kognitive Problemlösungsfähigkeiten legen.

3.2.2 Was wird unter soziale Kompetenz verstanden?

Kanning (2002) beschreibt soziale Kompetenz als Balance zwischen der Durchsetzung eigener Bedürfnisse und der Anpassung an gesellschaftliche Normen. Sozial kompetentes Verhalten ermögliche idealerweise allen Beteiligten, ihre Interessen gleichermassen zu verwirklichen. Zudem sei

soziale Kompetenz kontextabhängig, da ein Verhalten nur dann als sozial kompetent gilt, wenn es von der sozialen Bezugsnorm als angemessen bewertet wird. Anders als Kanning heben Hinsch und Pfingsten (2015) bei der Definition von sozialen Kompetenzen weniger den Kompromisscharakter hervor, sondern konzentrieren sich vermehrt auf die langfristigen Konsequenzen des Verhaltens, womit die Beurteilung nach der sozialen Bezugsnorm automatisch integriert wird. In Ihrem Buch zum Gruppentraining sozialer Kompetenzen definieren sie soziale Kompetenzen wie folgt:

«Unter sozialer Kompetenz verstehen wir die Verfügbarkeit und Anwendung von kognitiven, emotionalen und motorischen Verhaltensweisen, die in bestimmten sozialen Situationen für den Handelnden zu einem langfristig günstigen Verhältnis von positiven und negativen Konsequenzen führen (Hinsch & Pfingsten, 2015, S. 18)»

3.2.3 Definition von sozio-emotionalen Kompetenzen

Es besteht eine starke Wechselwirkung zwischen emotionaler und sozialer Kompetenz. So zeigen Studien, dass Kinder mit ausgeprägten emotionalen Kompetenzen signifikant häufiger als sozial kompetent eingestuft werden als Kinder mit geringeren emotionalen Fähigkeiten (Denham, 2007). Nach der Analyse mehrerer Studien zum Zusammenhang von sozialen und emotionalen Kompetenzen kommen Petermann & Wiedebusch, (2016) zum Schluss «[...] dass emotionale Kompetenzen eine Basis für die Ausbildung und Differenzierung sozialer Kompetenzen darstellen» (Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 26). Kanning (2002) schlägt vor den Begriff soziale Kompetenzen als Oberbegriff zu verwenden, da dieser auch Aspekte der emotionalen Kompetenz einschliesse. Es scheint also einen Konsens zu geben, dass emotionale Kompetenzen in gewisser Weise die Grundlagen für die sozialen Kompetenzen bilden. Im Rahmen dieser Arbeit werden sozio-emotionale Kompetenzen als die Verfügbarkeit und die Anwendung geeigneter Verhaltensweisen verstanden, welche es ermöglichen eigene sowie fremde Emotionen wahrzunehmen, zu verstehen, angemessen zu regulieren und in sozialen Interaktionen zielgerichtet und situationsgerecht einzusetzen. Sozio-emotional kompetentes Verhalten ermöglicht es idealerweise allen Beteiligten, ihre Interessen unter Berücksichtigung sozialer und moralischer Normen gleichermaßen zu verwirklichen (Hinsch & Pfingsten, 2015; Kanning, 2002; Pfeffer, 2012).

Es stellt sich die Frage, über welche Fähigkeiten ein Mensch verfügen sollte, um sich sozio-emotional kompetent verhalten zu können. Daraus lässt sich ableiten, welche Fertigkeiten Kinder erwerben müssen, um ihre sozio-emotionalen Kompetenzen gezielt zu fördern.

Verschiedene Autorinnen und Autoren haben hierzu Kataloge relevanter Fähigkeiten formuliert, wobei die jeweiligen Schwerpunkte teils unterschiedlich gesetzt werden. Während einige Ansätze insbesondere die Fähigkeit zur Beziehungsbildung, zur Selbstwirksamkeit oder zur Durchsetzungsfähigkeit betonen (vgl. Caldarella & Merrell, 1997, zitiert nach Pfeffer, 2012, S. 13 und Eisenberg & Harris, 1984; zitiert nach: Petermann, 2002, S. 176 und Saarni, 1999; zitiert nach Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 16) fokussieren beispielsweise Mayer, Caruso und Salovey, (2016) vor allem auf kognitive Aspekte.

Ein in der Fachliteratur weit verbreitetes und anerkanntes Modell ist das «CASEL-Framework» (siehe Anhang 1: CASEL Framework), entwickelt vom *Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning* (CASEL) mit dem Ziel, sozio-emotionales Lernen in Schulen, Familien und Gemeinden zu

fördern („CASEL“, n. d.). Sie identifizieren fünf aufeinander bezogene Bereiche zur Förderung, welche entweder affektiver, kognitiver oder aktionaler Natur sind. Affektive Anteile beinhalten die Bereiche Selbstwahrnehmung und Selbstregulation. Die Fremdwahrnehmung sowie Problemlösefähigkeit sind vorwiegend kognitive Kompetenzen und die Beziehungsfertigkeiten sind aktionale Fertigkeiten („CASEL“, n. d.; zitiert nach Hövel, Schellenberg, Link & Gasser-Haas, 2024, S. 53).

In Anlehnung an die Darstellung von Bischoff et al. (2012) wurde Abbildung 1 erstellt, welche die für sozio-emotional kompetentes Verhalten relevanten Fertigkeiten aufführt. Die Dreiecksstruktur der Darstellung verdeutlicht die hier angenommene Hierarchie: *Emotionale Kompetenzen* bilden die Grundlage, auf der *soziale Kompetenzen* aufbauen. Hinsichtlich der Zielsetzung dieser Arbeit gilt es somit die dargestellten Fertigkeiten im Sportverein zu fördern.

Abbildung 1 Pyramide sozio-emotionale Kompetenzen

Quelle: in Anlehnung an: Bischoff et al., 2012; Caldarella & Merrell, 1997; Payton et al., 2000; Petermann & Wiedebusch, 2016; Saarni, 1999.

3.2.4 Entwicklung von sozio-emotionalen Kompetenzen bei Kindern im Alter von sechs bis zehn Jahren

Dieses Kapitel legt dar, welche sozio-emotionalen Kompetenzen Kinder im Alter von sechs Jahren, bei einem normalen Entwicklungsverlauf, bereits erworben haben sollten und welche sie zwischen dem sechsten und zehnten Lebensjahr entwickeln.

3.2.4.1 Entwicklung von Emotionsausdruck und -verständnis

Säuglinge zeigen zunächst nur zwei grundlegende Emotionen: Unwohlsein/Traurigkeit und Zufriedenheit. (Lewis, 2008) Mit zunehmender Differenzierung entwickeln sich daraus die Basisemotionen: Freude, Ärger, Trauer, Angst und Überraschung. (Petermann & Wiedebusch, 2016). Zwischen zweieinhalb und drei Jahren entwickeln sich die sekundären Emotionen wie Stolz, Scham und Schuld (Klinkhammer et al., 2022). Im Verlauf des dritten Lebensjahrs lernen Kinder zunehmend die Mimik anderer Personen korrekt zu interpretieren und Gefühle anderer wahrzunehmen (Jenni, 2021). Bis zum vierten Lebensjahr verbessert sich die emotionale Kommunikation erheblich: Kinder sprechen ausführlicher über Emotionen, benennen Gefühle anderer und beziehen sich häufiger auf die Ursachen dieser Emotionen. Ab dem sechsten Lebensjahr können sie sich differenziert über komplexe Emotionen äussern, und ihr Emotionsvokabular erweitert sich bis ins zwölfte Lebensjahr stetig (Petermann & Wiedebusch, 2016).

Bereits zweijährige erkennen emotionsauslösende Situationen der Basisemotionen. Ab dem Vorschulalter verstehen Kinder, dass Menschen in derselben Situation unterschiedliche Gefühle haben können, und ab dem fünften Lebensjahr, dass Gedanken und Erinnerungen Emotionen auslösen können (Petermann & Wiedebusch, 2016). Ab dem dritten Lebensjahr lernen Kinder, ihre gezeigten Emotionen bewusst zu steuern, sodass diese von der tatsächlich empfundenen Emotion abweichen können. Sie beginnen, Emotionen in sozialen Interaktionen vorzutäuschen (Petermann & Wiedebusch, 2016). Erst zwischen dem sechsten und siebten Lebensjahr entwickeln Kinder die Erkenntnis, dass es möglich ist mehrere, oder gegensätzlich Emotionen gleichzeitig erleben zu können (Klinkhammer et al., 2022).

3.2.4.2 Entwicklung Emotionsregulation

Das Regulieren von Emotionen ist eine wichtige Entwicklungsaufgabe. «Unter Emotionsregulation versteht man die Fähigkeit, die Intensität, Dauer, Qualität und Auswirkungen von Gefühlen zu steuern. Dabei geht es darum, unangenehme Gefühle auszuhalten, umzuwandeln und schliesslich abzubauen» (Jenni, 2021, S. 148). Die Entwicklung verläuft von der Fremd- zur Selbstregulation. Anfänglich regulieren Säuglinge ihre Emotionen mit Hilfe der Bezugsperson (Heinrichs, Lohaus & Maxwill, 2017). Ein wichtiger Aspekt der Emotionsregulation ist die Reaktionshemmung (Kullik & Petermann, 2012), die durch die Entwicklung der exekutiven Funktionen gestärkt wird. Sie sind im Frontalhirn angesiedelt und reifen bis Mitte 20. Lebensjahr. Unter exekutiven Funktionen werden drei kognitive Fähigkeiten zusammengefasst, diese sind: Kognitive Flexibilität, Arbeitsgedächtnis und Inhibition. Ein erster Schub in der Entwicklung ereignet sich zwischen dem dritten und vierten Lebensjahr (Walk & Evers, 2013).

Mit dem Eintritt in den Kindergarten erweitert sich das Repertoire an Selbstregulationsstrategien, beeinflusst durch kognitive Reifungsprozesse wie verbesserte Informationsverarbeitung, Perspektivenübernahme und Aufmerksamkeitskontrolle. Zwischen dem dritten und fünften Lebensjahr sind Kinder zunehmend in der Lage, ihre Strategien zur Emotionsregulation bewusst wahrzunehmen und angemessene von unangemessenen zu unterscheiden. Mit der kognitiven Reifung beginnen Kinder auch vermehrt kognitive Strategien zur Emotionsregulation einzusetzen (Kullik & Petermann, 2012).

Bezüglich der Fähigkeit im Umgang mit Wut und Ärger im Verlauf der Entwicklung verfasst Cierpka, (2011) folgende Faustregeln:

Im Kindergarten sollen Kinder:

- Ein angespannte oder Wut provozierende Situation erkennen können und versuchen, diese zu ändern.
- Wutgefühle äussern können
- am Daumen lutschen, ein Stofftier oder eine Kuschedecke nehmen, um sich zu beruhigen.

In den ersten beiden Grundschulklassen sollten Kinder:

- ansatzweise sich beruhigen können, wenn sie mit einer angespannten oder Wut provozierenden Situation konfrontiert sind;
- das eigene Verhalten modifizieren können.

In den letzten beiden Grundschulklassen sind Kinder im Allgemeinen in der Lage:

- angespannte oder Wut provozierende Situationen zu vermeiden;
- Beruhigungstechniken zu benutzen, wenn sie sich ärgern oder wütend sind;
- überwiegend Problemlösestrategien einsetzen zu können, um mit Ärger und Wut adäquat umzugehen.

(Cierpka, 2011, S. 139)

3.2.4.3 Entwicklung der Perspektivenübernahme

Die Fähigkeit zur Perspektivenübernahme sowie die Entwicklung von Empathie bilden die Grundlage für prosoziales Verhalten. Bereits mit etwa zwei Jahren beginnen Kinder, auf die negativen Gefühle anderer mit Mitgefühl zu reagieren. Mit zunehmendem Alter und der Entwicklung der Theory of Mind können Kinder auch in komplexeren sozialen Situationen empathisch und unterstützend handeln (Jenni, 2021). Die Theory of Mind beschreibt die Fähigkeit, zu erkennen, dass andere Menschen eigene Wünsche, Überzeugungen und Wissensstände haben, die sich von den eigenen unterscheiden können. Sie erlaubt Kindern, das Verhalten anderer zu erklären, falsche Überzeugungen zu identifizieren und deren Perspektiven zu verstehen (Wimmer & Perner, 1983; zitiert nach Jenni, 2021, S. 280). Die Entwicklung der Theory of Mind zeigt eine grosse Variabilität, sie entwickelt sich ungefähr zwischen dem dritten und fünften Lebensjahr (Jenni, 2021).

3.2.4.4 Entwicklung von Freundschaft und sozialem Spiel

Die soziale Entwicklung von Kindern lässt sich gut anhand ihres Spielverhaltens und ihrer Freundschaften beobachten. Im ersten Lebensjahr spielen Kinder eher nebeneinander, ohne direkte Interaktion. Ab etwa zwei Jahren beginnen erste wechselseitige Interaktionen (Jenni, 2021). Ab drei Jahren entstehen Freundschaften besonders durch die räumliche Nähe, gemeinsame Aktivitäten und

deren unmittelbaren Nutzen für das Kind. Ab fünf Jahren zeichnen sich Freundschaft dadurch aus, dass Kinder sich besser kennen und sich gegenseitig bei Zielen unterstützen. Ab sieben Jahren bauen Freundschaften auf gemeinsamen Haltungen und Vorlieben auf. Allerdings sind sie in diesem Alter oft instabil und zerbrechen leicht bei Konflikten. Ab zehn Jahren sind Freundschaften durch enge emotionale Bindungen geprägt. Die Kinder beginnen Ängste und Sorgen mit Freunden zu teilen und sind beständig (Selman, 1981; zitiert nach Jenni, 2021, S. 154).

Parten, (1933; zitiert nach Schwarz, 2014, S. 14) untersuchte das Spielverhalten von Kindern im Alter von zwei bis fünf Jahren und stellte fest, dass die soziale Interaktion im Spiel stetig zunimmt. Daraus entwickelte er einen Sozialspiel-Index, der die soziale Entwicklung im Spiel wie folgt beschreibt:

1. Einzel-/Alleinspiel: Ein Kind spielt allein und ist nicht an Interaktionen mit anderen beteiligt.
2. Parallel-/Nebeneinander-Spiel: Kinder spielen nebeneinander, aber ohne nennenswerte Interaktion oder Austausch miteinander.
3. Assoziatives Spiel: Kinder tauschen sich über ihr Spiel aus und kommentieren gegenseitig, ohne jedoch ein gemeinsames Ziel zu verfolgen.
4. Kooperatives Spiel: Kinder spielen zusammen mit dem Ziel, etwas gemeinsam zu erreichen, was die höchste Form sozialer Kompetenz darstellt.

Diese Entwicklungsschritte im Spiel und in Freundschaften verdeutlichen, wie sich die sozialen Fähigkeiten von Kindern im Laufe der Jahre differenzieren.

3.2.5 Förderung von sozio-emotionalen Kompetenzen

Dieses Kapitel beleuchtet verschiedene Ansätze zur Förderung sozio-emotionaler Kompetenzen aus unterschiedlichen Perspektiven. Ziel ist es, praxisnahe Handlungsmöglichkeiten vorzustellen, die später auf den Kontext von Sportvereinen übertragen werden können. In Kapitel 3.2.5.1 werden Handlungsprinzipien aus der Psychomotorik vorgestellt. Die folgenden Kapitel stützen sich auf das Werk von Hövel, Schellenberg, Link und Gasser-Haas, (2024) mit dem Titel «Sozio-emotionales Lernen, Pädagogik der sozio-emotionaler Entwicklungsförderung.» Dieses Buch bietet konkrete Handlungsansätze zur Förderung der sozio-emotionalen Kompetenzen. Die Unterkapitel sind in vier Perspektiven der Psychologie gegliedert. Weitere Literatur wurde zur Klärung und Verdichtung der Informationen hinzugezogen mit dem Ziel praxisnahe Handlungsansätze zur Förderung der sozio-emotionalen Kompetenzen aufzuzeigen.

3.2.5.1 Handlungsprinzipien aus der Psychomotorik

Psychomotorik richtet sich vor allem an Kinder vom Kindergartenalter bis zur sechsten Klasse, die Auffälligkeiten in Bewegung oder im sozio-emotionalen Verhalten zeigen. Sie versteht sich als eine ganzheitliche Entwicklungsförderung. Die über Körper und Bewegung gemachten Erfahrungen nehmen Einfluss auf verschiedene Bereiche der Persönlichkeit (Hövel et al., 2024). Die Psychomotorik ist geprägt durch das humanistische Menschenbild, welches den Menschen als autonomes Wesen sieht, das nach Selbstverwirklichung, Sinn und Entwicklung strebt. Die Bewegung wird dabei als Medium für Mitteilung, Erfahrungsgewinn und Ausdruck verstanden (Kuhlenkamp, 2017). Folgend sollen Handlungsprinzipien aus der Psychomotorik vorgestellt werden.

3.2.5.1.1 Erlebnis-, Persönlichkeits- und Individuumsorientierung

Im Zentrum der Psychomotorik stehen die individuellen Interessen, Wünsche, Bedürfnisse und Fähigkeiten der Kinder. Die psychomotorischen Angebote werden individuell angepasst und schaffen eine Erlebniswelt, die den Kindern entspricht. Bewegungs- und Spielangebote weisen differenzierte Schwierigkeitsgrade auf, um die Kinder bei Ihrem individuellen Fähigkeitsstand abholen zu können. Die Kinder sollen ihre eigenen Fortschritte erkennen. Das verwendete Material hat einen hohen Aufforderungscharakter und motiviert zu Bewegungserlebnissen (Kuhlenkamp, 2017).

3.2.5.1.2 Prozess- statt Produktorientierung

In der Psychomotorik liegt der Fokus auf dem Prozess des Handelns, nicht auf dem Ergebnis. Kinder sollen experimentieren und eigenständig Problemlösestrategien entwickeln. Die Kinder erlangen so wichtige Erkenntnisse zu ihrer Selbstwirksamkeit (Kuhlenkamp, 2017).

3.2.5.1.3 Freie Handlungsmöglichkeiten in offenen Bewegungssituationen

In der Psychomotorik sollen Kinder, eigene Themen und Ideen verfolgen und explorieren können. Dabei übernehmen sie Verantwortung für ihr Handeln, erleben Selbstständigkeit und werden aktiv. Die psychomotorische Fachkraft stellt Material, Raum und Anregungen zur Verfügung. Sie ist stets zur Verfügung, um wo notwendig Unterstützung zu geben. Die Offenheit bedeutet nicht das Fehlen von Regeln. Die notwendigen Regeln sollen gemeinsam mit den Kindern erarbeitet und beschlossen werden, denn sie vermitteln Struktur und Sicherheit (Kuhlenkamp, 2017).

3.2.5.1.4 Selbstbestimmung und Freiwilligkeit anstelle von Fremdbestimmung

Die Teilnahme am Angebot der Psychomotorik können die Kinder frei entscheiden, es wird kein Kind zum Mitmachen gezwungen. Die psychomotorische Fachkraft schafft die Möglichkeit, dass Kinder nur beobachtend teilnehmen können. Diese Entscheidungsfreiheit fördert Selbstbestimmung und Selbstwirksamkeit (Kuhlenkamp, 2017).

3.2.5.1.5 Beziehungs- und Dialogorientierung

Die bewusste Beziehungsgestaltung ist eine tragende Säule des psychomotorischen Handelns, sie wird als zentralen unspezifischen Wirkfaktor gesehen. Die Kontaktaufnahme kann verbal, aber auch nonverbal, durch Berührung oder durch Blickkontakt geschehen. Die psychomotorische Fachkraft bietet sich als feinfühlig Bezugsperson an. Sie nimmt die Signale des Kindes feinfühlig wahr und beantwortet die Bedürfnisse des Kindes. Damit Kinder lernen und sich entwickeln können, brauchen sie ein Gefühl von Sicherheit. Die Bindungsforschung hat die Wichtigkeit einer vertrauten Bezugsperson als sichere Basis um zu explorieren und zu lernen beschrieben. Diesem Prinzip folgt auch die Beziehungsgestaltung in der Psychomotorik. Drei Grundsätze für die Gestaltung der Beziehung stammen aus der kindzentrierten Gesprächsführung von Carl Rogers (2014). Erstens die Akzeptanz und positive Wertschätzung, dies bedeutet, dass das Kind so akzeptiert wird wie es sich präsentiert und ernst genommen wird. Zweitens einführendes Verstehen, die psychomotorische Fachkraft versucht die Wünsche und Gefühle des Kindes aus dessen Sicht zu verstehen und gemeinsam empathisch zu reflektieren. Drittens Echtheit und Kongruenz bedeutet die Ehrlichkeit der Psychomotorischen Fachkraft gegenüber sich Selbst. Es soll vermieden werden eine Rolle zu spielen (Kuhlenkamp, 2017).

3.2.5.1.6 Spielorientierung

In der Psychomotorik wird gespielt. Die Bedeutung des Spiels ist für die Entwicklung des Kindes unumstritten. Im Spiel verarbeitet das Kind Erlebnisse aus seiner Lebenswelt, bewältigt belastende Erfahrungen und entwickelt neue Lösungsstrategien. Darüber hinaus kommuniziert es über das Spiel seine Wirklichkeit, Wünsche und Bedürfnisse (Kuhlenkamp, 2017). Ein negatives Selbstbild kann durch symbolisches Handeln im Spiel positiv beeinflusst werden. Im Rahmen der Bewegung wird das symbolische Handeln direkt am eigenen Körper erfahren, was ihm Sinn und Bedeutung verleiht. Dadurch werden die individuellen Fähigkeiten und Ressourcen des Kindes aktiviert, die durch die therapeutische Begleitung gezielt gefördert und gestärkt werden können. Kinder übernehmen im Spiel häufig Rollen, die sie im Alltag möglicherweise ängstigen. Indem sie diese Rollen spielerisch ausleben, erleben sie einen Abbau von Spannungen und Ängsten. Die Psychomotorik schafft also eine anregende Umgebung, die das Kind motiviert zu spielen, so wird der Bewegung und dem Handeln einen Sinn gegeben und grenzt sich von einem rein funktionalen Training ab (Zimmer, 2019). Dies fordert, von der psychomotorischen Fachkraft viel Spontaneität und empathisches Mitschwingen. Es sollen Impulse gesetzt werden, die das Kind zur Selbsthilfe anregen. Dabei braucht es Wissen über den aktuellen Entwicklungsstand des Kindes (Kuhlenkamp, 2017).

3.2.5.1.7 Gruppenorientierung

Die Lebensrealität von Kindern findet häufig in Gruppenkontexten statt. Laut Zimmer (2019) haben daher Gruppensettings in der Psychomotorik eine besonders hohe Transferwirkung. Die soziale Entwicklung des Menschen ist von anderen Menschen abhängig – insbesondere im Kindesalter. Nur in der Gruppe können Kinder soziale Kompetenzen wie das Zusammenleben, die Kommunikation und das Verhandeln von Regeln aktiv erlernen. Sie erkennen, dass es zum gemeinsamen Handeln einen Gruppenkonsens über Werte und Normen braucht. Eine Gruppe bildet sich durch ein gemeinsames Thema ein gemeinsames Ziel. Die Psychomotorik ist daher bemüht soziale Situationen mit gelingendem Austausch zu schaffen (Kuhlenkamp, 2017). Zimmer (2019) beschreibt als wesentlichen Vorteil von Gruppensettings, dass Kinder gegenseitig unterstützende Rollen einnehmen können. Durch diese Interaktionen werden neue Perspektiven auf die eigene Selbst- und Fremdwahrnehmung eröffnet.

Damit eine Förderung im Gruppensetting erfolgreich ist, sollte die psychomotorische Fachkraft die Dynamik und die Phasen von Gruppenprozessen kennen. Diese lassen sich grob in fünf Phasen einteilen:

1. Orientierungsphase

Zu Beginn herrschen Unsicherheit und Angst. Die Kinder orientieren sich stark an der Leitung und erkunden die Umgebung. Die Fachkraft schafft klare Rahmenbedingungen, fördert das Kennenlernen und achtet besonders auf die Integration schüchternen Kinder.

2. Konfrontationsphase

Rollen und Machtverhältnisse werden ausgehandelt, es kommt zu Spannungen. Die Fachkraft begegnet Rollenfixierungen, stärkt den Gruppenzusammenhalt und geht mit möglicher Kritik an der eigenen Person konstruktiv um.

3. Vertrautheits- und Harmoniephase

Ein „Wir-Gefühl“ entsteht, Normen und Strukturen bilden sich. Um Harmoniezwang vorzubeugen, soll die Fachkraft Probleme offen ansprechen, überträgt Verantwortung und klärt Ziele.

4. Wachstumsphase

Die Gruppe arbeitet effektiv zusammen, individuelle Stärken werden genutzt. Die Fachkraft begleitet beratend und setzt gezielt Impulse, um die produktive Phase optimal zu nutzen.

5. Abschlussphase

Das bevorstehende Ende kann Trauer oder Verdrängung auslösen. Die Fachkraft kündigt den Abschluss rechtzeitig an, gestaltet Rituale und sorgt für einen strukturierten Ausklang.
(Kuhlenkamp, 2017)

Es ist zu beachten, dass Gruppenprozesse nicht immer linear verlaufen. Der Eintritt neuer Kinder oder unvorhergesehene Ereignisse können zu Rückschritten führen. Ein fundiertes Wissen über die verschiedenen Phasen kann der psychomotorischen Fachkraft jedoch helfen, das Verhalten der Kinder einzuordnen und angemessen darauf zu reagieren (Kuhlenkamp, 2017).

In der Begleitung von Gruppen sollte die psychomotorische Fachkraft stets wachsam und aufmerksam sein. Es ist wichtig, die aktuelle Gruppensituation bewusst wahrzunehmen und auch in kritischen Momenten ruhig sowie zuversichtlich zu bleiben. Die Reaktionen der Fachkraft sollten kontrolliert erfolgen, stets begleitet von einer wertschätzenden Haltung gegenüber den Kindern. Konflikte sollten

nicht als persönliche Angriffe interpretiert, sondern als Ausdrucksformen der Kinder verstanden werden. Zudem sollte den Kindern jederzeit die Möglichkeit geboten werden, sich zurückzuziehen. (Zimmer, 2019). Störungen, die den Gruppenprozess hemmen, sollen umgehend angegangen werden (Kuhlenkamp (2017)).

3.2.5.1.8 Ressourcen und Resilienzförderung

Im Zentrum der Psychomotorik steht die Stärkung der individuellen Ressourcen. Ziel ist es, dass das Kind vorhandene Ressourcen erkennt und aktiviert sowie neue Ressourcen entwickelt. Dabei wird zwischen Ressourcen, die dem Kind bereits bewusst sind, und solchen, die zwar objektiv beobachtbar, dem Kind jedoch noch nicht bekannt sind, unterschieden. Die Aufgabe der psychomotorischen Fachkraft besteht darin, diese objektiv wahrnehmbaren Ressourcen dem Kind bewusst und erlebbar zu machen (Kuhlenkamp, 2017). Kuhlenkamp, (2017) hat in Anlehnung an Wustmann, (2005) eine Auswahl an Verhaltensweisen definiert, die Resilienz fördern können. Diese beinhalten unter anderem:

- Das Kind dazu ermutigen, seine Gefühle zu verbalisieren.
- Konstruktives Feedback geben, um Lern- und Entwicklungsprozesse zu unterstützen.
- Das Kind zur eigenen Problemlösung ermutigen.
- Dem Kind bedingungslose Wertschätzung und Akzeptanz entgegenbringen.
- Sich für die Welt des Kindes und seine Interessen interessieren.
- Dem Kind Verantwortung übertragen.
- Dem Kind zu Positivität verhelfen.
- Dem Kind zu Erfolgserlebnissen verhelfen und entwicklungsgerechte Erwartungen stellen.
- Dem Kind zum Erkennen von eignen Stärken und Schwächen zu verhelfen.
- Dem Kind helfen positive soziale Beziehungen aufzubauen.
- Das Kind in Entscheidungsprozesse einbezieht.
- Ein resilientes und gleichzeitig authentisches Vorbild sein.

(Kuhlenkamp, 2017, S. 146)

Diese Handlungsprinzipien unterstreichen die Bedeutung einer wertschätzenden und ressourcenorientierten Haltung in der psychomotorischen Arbeit. Sie ermöglichen es dem Kind, sich seiner eigenen Stärken bewusst zu werden, Problemlösungskompetenzen zu entwickeln und mit Herausforderungen selbstwirksam umzugehen. Gleichzeitig fördern sie die Fähigkeit, mit Rückschlägen resilient umzugehen und gestärkt daraus hervorzugehen.

3.2.5.1.9 Entwicklungsorientierung

In der Psychomotorik wird das Kind dort abgeholt, wo es sich in seiner Entwicklung befindet, und in einem Tempo begleitet, das es selbst vorgibt. Um entwicklungsorientiert arbeiten zu können, sind zwei grundlegende Voraussetzungen erforderlich: Zum einen eine umfassende Kenntnis des Entwicklungsverlaufs und zum anderen eine fundierte Diagnostik, um den individuellen Entwicklungsstand des Kindes zu erfassen. Für die Praxis bietet die Theorie von Wygotski zur Zone der nächsten Entwicklung eine gute Orientierung. Wygotski (1987) definiert die Zone der nächsten Entwicklung als den Abstand zwischen dem aktuellen Entwicklungsstand - also dem, was das Kind bereits eigenständig bewältigen kann - und dem potenziellen Entwicklungsstand, also das was das Kind mit Hilfe einer kompetenten Person erreichen kann (Wygotski, 1987; zitiert nach Kuhlenkamp, 2017, S. 148). Diese Sichtweise hilft der psychomotorischen Fachkraft den nächsten möglichen Entwicklungsschritt des Kindes zu identifizieren und so eine Balance zwischen Über- und Unterforderung herzustellen (Kuhlenkamp, 2017).

3.2.5.2 Kognitionspsychologische Ansätze

Die kognitionspsychologische Perspektive befasst sich mit der Informationsverarbeitung und untersucht, wie Menschen Informationen wahrnehmen, verarbeiten und nutzen, um ihre Umwelt zu verstehen und mit ihr zu interagieren (Funke, 2025). Ein zentrales Modell dieser Perspektive ist das sozial-kognitive Informationsverarbeitungsmodell (SKI) von Crick und Dodge (1994), welches nachfolgend beschrieben wird.

3.2.5.2.1 Des SKI-Modell

Das SKI Modell beschreibt den sequenziellen Verarbeitungsprozess der zwischen der Wahrnehmung und der Handlung in einer sozialen Situation liegt (Crick & Dodge, 1994). In *Abbildung 2* ist das Modell schematisch dargestellt. In der Mitte des Modells befindet sich die "Database", die Informationen über soziale Regeln, Schemata und Erinnerungen an frühere Erlebnisse enthält. Lemerise & Arsenio, (2000) erweitern das Modell um die Berücksichtigung emotionaler Prozesse. Sie argumentieren, dass der Mensch mit einer bestimmten Grundstimmung in soziale Interaktionen eintrete, die von einem physiologischen Erregungszustand begleitet wird. Dieser Erregungszustand steht nicht zwangsläufig in direktem Zusammenhang mit der jeweiligen sozialen Situation.

Abbildung 2 : Sozial-kognitive Informationsverarbeitung nach Lernerise und Arsenio (2000) modifiziert nach Hövel 2014, S.76

Folgend werden die sechs Phasen des SKI beschrieben:

Phase 1. Wahrnehmung und Enkodierung sozialer Hinweisreize

Soziale Reize werden wahrgenommen und durch die emotionale Grundstimmung beeinflusst. Emotionen steuern die Selektion und Gewichtung der Reize, wodurch es zu Verzerrungen oder Fehldeutungen kommen kann. Auch die Stimmung der Peergruppe wird wahrgenommen und kann die Fokussierung auf bestimmte Hinweisreize lenken (Lernerise & Arsenio, 2000).

Phase 2: Interpretation sozialer Hinweisreize

Die wahrgenommenen Reize werden interpretiert, indem ihnen Ursachen und Intentionen zugeschrieben werden. Dieser Prozess wird ebenfalls durch die emotionale Grundstimmung beeinflusst. Die Intensität emotionaler Erlebnisse sowie die Fähigkeit zur Emotionsregulation haben Auswirkungen auf die Interpretation. Zudem beeinflusst die Stimmung der Peergruppe die Deutung sozialer Reize (Lernerise & Arsenio, 2000).

Phase 3: Zielklärung

Kinder setzen sich in dieser Phase Ziele, die entweder internal (z. B. Emotionsregulation) oder external (z. B. Erhalten eines Objekts) ausgerichtet sind. Starke Emotionen beeinflussen kurzfristige Zielsetzungen. Auch intrapersonelle Beziehungen – sei es freundschaftlicher oder feindlicher Natur – spielen eine Rolle bei der Auswahl der Ziele (Lernerise & Arsenio, 2000).

Phase 4 und 5: Konstruktion und Bewertung der Handlungsalternativen

Auf Basis gespeicherter Erfahrungen werden mögliche Handlungsalternativen generiert und hinsichtlich ihrer Zielerreichung bewertet. Kinder mit eingeschränkter Emotionsregulation können Schwierigkeiten haben, verschiedene Handlungsoptionen zu vergleichen und zu bewerten. Die antizipierte emotionale Konsequenz ist ein zentrales Kriterium bei der Handlungswahl (Lemerise & Arsenio, 2000).

Phase 6: Verhaltensumsetzung

In der letzten Phase wird die gewählte Handlung ausgeführt und – bei sozial kompetenten Kindern – situativ angepasst. Die Reaktion der Peers beeinflusst das Verhalten, wodurch der Prozess erneut durchlaufen wird. Schliesslich wird die Erfahrung, inklusive der damit verbundenen Emotionen, gespeichert und prägt zukünftige soziale Interaktionen (Lemerise & Arsenio, 2000)

3.2.5.3 Lerntheoretische Ansätze

Lerntheoretische Ansätze basieren auf den Prinzipien des klassischen und operanten Konditionierens. Ein Verhalten wird verstärkt gezeigt, wenn es eine angenehme Konsequenz hat. Dieses Prinzip wird häufig genutzt, um gewünschtes Verhalten schrittweise aufzubauen. Eine Erweiterung dieser Ansätze bietet Banduras Konzept des Modelllernens (Bandura, 1976; zitiert nach Hövel et al., 2024, S. 221). In Gruppen kann die Verstärkung eines Verhaltens dazu führen, dass andere Mitglieder das Verhalten durch Beobachtung übernehmen (Hövel et al., 2024).

Mit gezielt gesetzten Hinweisreizen, die zeitlich nah am Verhalten erfolgen sollten, kann ein Verhalten ins Bewusstsein des Individuums gerückt werden. Ein Beispiel ist ein Stopp-Signal, das eingesetzt wird, wenn ein Kind ein anderes schlägt. Auf den Hinweisreiz folgt eine Konsequenz, die entweder positiv oder negativ sein kann (Hövel et al., 2024). Zu beachten ist, dass positive Verstärker viel effektiver wirken als Bestrafungen (Thorndike, 1932; zitiert nach Petermann F. & Petermann U., 2018, S. 102). Wichtig ist, dass der Verstärker vom Individuum tatsächlich als positiv und bedeutsam wahrgenommen wird. Das gilt auch für negative Reize. Kinder, die beispielsweise Aufmerksamkeit suchen, könnten Bestrafung als eine Form von Verstärkung erleben. Bestrafung kann auch den Entzug eines angenehmen Reizes sein (Petermann F. & Petermann U., 2018).

Im Alltag wird oft der Fokus auf die Bestrafung unerwünschten Verhaltens gelegt. Viel wirksamer ist es jedoch, erwünschtes Verhalten zu verstärken. Zu Beginn sollte dies häufig und unmittelbar erfolgen (Hövel et al., 2024). Es ist ebenfalls essenziell, Verhalten und Person klar voneinander zu trennen. Lobt man ein Kind für seine Eigenschaften, kann dies nach (Dweck, 2009) die Entwicklung eines statischen Selbstbildes fördern. Wenn jedoch die Anstrengung oder das Verhalten gelobt wird – beispielsweise das Üben, Lernen oder die Anwendung guter Strategien usw. – entwickelt sich eher ein dynamisches Selbstbild. Menschen mit einem statischen Selbstbild neigen dazu, Herausforderungen zu vermeiden, da sie ihr Selbstbild nicht gefährden möchten. Ein dynamisches Selbstbild hingegen motiviert dazu, sich anzustrengen und Neues auszuprobieren. (Dweck, 2009; zitiert nach Hövel et al., 2024, S. 225).

3.2.5.4 Psychodynamische Ansätze

«Psychodynamik beschreibt die innerseelischen Vorgänge, die das Erleben und Verhalten steuern, dem Menschen Stabilität und Identität geben und das soziale Zusammenleben ermöglichen» (Ermann & Körner, 2017, S. 233). Zu dieser psychologischen Perspektive werden unter anderem Konzepte wie Mentalisieren und die Bindungstheorie zugeordnet, welche folgend näher erläutert werden.

3.2.5.4.1 Bindungstheorie

Bowlby, (1969) beschrieb den Aufbau eines inneren Arbeitsmodells für Bindung. Kinder, die eine sichere Bindung erleben, erfahren, dass ihre Fürsorgeperson auf ihre Bindungssignale – wie Stress oder Unsicherheit – angemessen reagiert. Dies wird als sicherer Bindungstyp bezeichnet. Erlebt ein Kind wiederholt Zurückweisung, so unterdrückt es seine Bindungssignale und versucht, Herausforderungen eigenständig zu bewältigen. Dies wird als unsicher-vermeidender Bindungstyp beschrieben. Zeigt die Fürsorgeperson ein unberechenbares Verhalten, entwickelt das Kind ein unsicher-ambivalentes Bindungsmuster. Es klammert sich an die Bezugsperson, da es nicht sicher ist, ob diese in emotionalen Stresssituationen verfügbar sein wird. Ist die Fürsorgeperson jedoch die Quelle von Angst oder Stress, entwickelt sich ein desorganisierter Bindungstyp. In diesem Fall reagiert das Kind mit widersprüchlichen Bindungssignalen (Bowlby, 1969; zitiert nach Hövel et al., 2024, S. 233–234). Zur Förderung eines sicheren Bindungsschemas ist es essenziell, Kindern mit unsicheren oder desorganisierten Bindungsmustern korrigierende Beziehungserfahrungen zu ermöglichen. Dies erfordert von Fachpersonen eine hohe Feinfühligkeit – die Fähigkeit, sich empathisch in die emotionale Lage und die Denkmuster der Kinder hineinzusetzen. Dies kann anhand der im Kapitel 3.2.5.1.5 dargelegten Grundsätze der kindzentrierten Gesprächsführung von Carl Rogers, (2014) erreicht werden. «Im Kern geht es also darum, dem Kind in Situationen emotionaler Unsicherheit Schutz und Fürsorge zu vermitteln» (Hövel et al., 2024, S. 235).

3.2.5.4.2 Mentalisieren

Die Fähigkeit Emotionen, Gedanken und Überzeugungen bei sich selbst und andern bewusst wahrzunehmen und darüber nachzudenken wird als Mentalisieren bezeichnet. Fachpersonen können durch das Spiegeln mentaler Zustände oder Emotionen dem Kind helfen, seine Innenwelt besser zu verstehen. Diese sogenannte Affektspiegelung kann nonverbal, etwa durch Gestik oder Mimik, oder verbal erfolgen, beispielsweise durch validierende Kommentare wie: „Das hätte mir auch viel Mut abverlangt.“ Zudem können gezielte Fragen den Reflexionsprozess des Kindes anregen, etwa: «Machte dir diese Übung vielleicht Angst, weil du Scheitern könntest?» Angesichts von Verhaltensauffälligkeiten ist es wichtig, dass die Fachperson als Resonanzkörper Stabilität vermittelt. Durch diese Haltefunktion wird dem Kind vermittelt, dass emotionale Krisen und innere Konflikte bewältigt werden können. Stress kann die Mentalisierungsfähigkeit von Fachpersonen beeinträchtigen, daher ist es entscheidend, das eigene Stressniveau regulieren zu können. Fachpersonen sollen ihre eigenen Wünsche, Gedanken und Emotionen reflektieren, um zu vermeiden, dass diese den Mentalisierungsprozess beeinflussen. Fachpersonen sollen stets eine neugierige und nicht-wissende Haltung einnehmen (Hövel et al., 2024).

3.2.5.5 Personenzentrierte Ansätze

Der personenzentrierte Ansatz basiert auf einem humanistischen Menschenbild, das den Menschen als autonomes, selbstverwirklichendes und sinnorientiertes Wesen sieht, das in soziale Beziehungen eingebunden ist. Dabei wird von einer grundlegenden Tendenz zur Selbstverwirklichung ausgegangen: Der Mensch strebt danach, seine Umwelt zu erkunden und seine kreativen Fähigkeiten einzusetzen. Zudem strebt der Mensch nach einem sinnerfüllenden Dasein. (Zimmer, 2019)

3.2.5.5.1 Das Selbstkonzept

Das Selbstkonzept eines Kindes entsteht aus der Summe seiner Erfahrungen aus der Interaktion mit seiner Umwelt. Zimmer (2019) unterscheidet dabei zwischen dem Selbstbild, das eine neutrale Bewertung der eigenen Person darstellt, und dem Selbstwertgefühl, das eine emotionale Bewertung, also die Zufriedenheit oder Unzufriedenheit mit den eigenen Merkmalen, ausdrückt (Zimmer, 2019). Erfahrungen, die mit dem bestehenden Selbstkonzept übereinstimmen, können problemlos integriert werden. Erfahrungen, die im Widerspruch dazu stehen, werden jedoch oft verzerrt wahrgenommen oder gar nicht verarbeitet. Dies kann zu seelischem Unwohlsein und zu vermeidendem oder auffälligem Verhalten führen. Aus diesem Grund sollte «Erziehung und Unterstützung [...] durch ein empathisches, wertschätzendes und bedingungsloses Begleiten [erfolgen]» (Hövel et al., 2024, S. 245). Wichtig ist eine positive Begleitung der Kinder. Die entgegengebrachte Wertschätzung sollte an keine Bedingungen gebunden sein. Die Förderung sei hier vielmehr eine Haltung und weniger eine Technik oder eine Methode (Hövel et al., 2024).

3.2.5.5.2 Kommunikative Techniken

Zu den zentralen kommunikativen Techniken im personenzentrierten Ansatz zählen aktives Zuhören und Ich-Botschaften (Hövel et al., 2024).

Aktives Zuhören bedeutet, die Gefühle, die in den verbalen Äußerungen eines Kindes mitschwingen, bewusst wahrzunehmen und diese zurückzuspiegeln. Beispielsweise könnte ein Kommentar lauten: «Dich nervt es, dass die anderen sich nicht an die Regeln halten» (Hertel, 2010). «Beim aktiven Zuhören liegt die Konzentration darauf, wie der Gesprächspartner klingt und wirkt» (Hertel, 2010, S. 93).

In alltäglichen Situationen werden oft Du-Botschaften verwendet. Diese können schnell als Vorwürfe wahrgenommen werden. Besser ist die Verwendung von Ich-Botschaften. Diese beziehen die eigene Perspektive mit ein und lösen weniger Widerstand aus. Hierzu ein Beispiel: Du-Botschaft: «Ihr müsst schneller aufräumen, damit wir mehr Zeit zum Spielen haben» Ich-Botschaft: «Ich fände es schön, wenn wir schnell aufräumen damit wir genügend Zeit zum Spielen haben.» Die erste Botschaft impliziert eine Anschuldigung an die Kinder, sie trödeln beim Aufräumen. Die zweite Botschaft besagt, dass, aus der Perspektive des Erwachsenen, das Aufräumen effizienter gehen könnte.

3.2.5.5.3 Umgang mit Verhaltensauffälligkeiten

Verhaltensauffälligkeiten sind oft Ausdruck einer Auseinandersetzung des Kindes mit seiner Umwelt, erfolgen jedoch in einer unangepassten Weise. Oft folgen Verhaltensauffälligkeiten aus einer Überforderungssituation oder einem Mangel an alternativen Verhaltensstrategien (Zimmer, 2019). Borg-Laufs (2012), erklärt Verhaltensauffälligkeiten als unpassende Versuche, eines oder mehrere der

vier psychischen Grundbedürfnisse zu befriedigen: Bindung, Selbstwertschutz und Selbstwerterhöhung, Orientierung und Kontrolle und Lustgewinn und Unlustvermeidung. Aus dieser Perspektive kann ein aggressives Verhalten ein unpassender Versuch sein, den Selbstwert zu schützen (Borg-Laufs, 2012).

Die Fachperson sollte zunächst die Ursache des auffälligen Verhaltens analysieren: Wann tritt es auf, und welche Funktion erfüllt es? Anschliessend können alternative Verhaltensweisen aufgezeigt und das Verhaltensrepertoire des Kindes schrittweise erweitert werden (Zimmer, 2019). Unter Einbeziehung der psychischen Grundbedürfnisse kann überprüft werden, welches Bedürfnis das Kind mit seinem Verhalten zu erfüllen versucht oder welche Verletzung es zu vermeiden sucht. Die Fachperson kann dem Kind dabei helfen, vorhandene Ressourcen zu nutzen um neue Verhaltensmöglichkeiten zu entwickeln (Borg-Laufs, 2012).

Problemverhalten kann auch die Funktion der Angstabwehr haben. Zimmer, (2019) empfiehlt, Kindern Gelegenheiten zu schaffen, sich mit ihren Ängsten auseinanderzusetzen. Es gilt dem Kind einen Anstoss zu geben das Problem eigenständig zu lösen. Die Angst des Kindes, eine Aufgabe nicht bewältigen zu können, sollte ernst genommen werden. Kommentare wie «Das schaffst du schon» oder «Das ist doch nicht so schwierig» sollten vermieden werden. Stattdessen hilft es, die Ängste des Kindes zu verbalisieren durch Kommentare wie beispielsweise «Dies ist wirklich sehr wackelig, da könntest du herunterfallen». Diese Vorgehensweise nimmt dem Kind die Angst vor dem Versagen und gibt ihm die Möglichkeit, zu entscheiden, wie es mit der Situation umgehen möchte. Gleichzeitig weckt es oft den Ehrgeiz des Kindes, sich der Herausforderung zu stellen (Zimmer, 2019). Weiter beschreiben Hövel et al., (2024) die Wichtigkeit von klaren Grenzen und begründeten Verboten. Soziale Konflikte sollen stets als Möglichkeit des Lernens gesehen werden. Eine Konfliktlösung soll ohne Niederlagen angestrebt werden (Hövel et al., 2024).

4 Methodisches Vorgehen

Im folgenden Kapitel wird die methodische Vorgehensweise dieser Arbeit dargelegt. Zunächst erfolgt eine systematische Literaturrecherche, um Präventionsprogramme für Schulen und Sportvereine zu identifizieren. Anschliessend wird eine weiterführende Recherche durchgeführt, um die Wirksamkeit der identifizierten Programme zu überprüfen. Basierend auf den Ergebnissen dieser Prüfung wird entschieden, welche Programme in die anschliessende Analyse einbezogen werden.

4.1 Die systematische Literaturrecherche

Die systematische Literaturrecherche dient dazu, möglichst alle verfügbare Literatur zu einem bestimmten Thema zu identifizieren und diese nach Anwendung von Ein- und Ausschlusskriterien zu analysieren. Dabei werden vorgegebene Schritte systematisch durchgeführt (Heidler P., Krczal, A., & Krczal, E., 2021). Die vorliegende systematische Literaturrecherche folgt mehrheitlich den Schritten gemäss Boland, Cherry, und Dickson, (2017; zitiert nach Hillenbrand, Reinck & Conring, 2022, S. 2–3):

1. Formulierung der Fragestellung
2. Definieren der Suchbegriffe
3. Auswahl der Datenbanken
4. Literatursuche
5. Sichtung nach Ein- und Ausschlusskriterien
6. Datenextraktion & Analyse

Diese Schritte werden folgend weiter erläutert und hinsichtlich der Beantwortung der vorliegenden Fragestellung durchgeführt.

4.1.1 Zieldefinition der systematischen Literaturrecherche

Als erster Schritt wird wie dies Hillenbrand, Reinck & Conring, (2022) vorschlagen eine Fragestellung für die Literaturrecherche erstellt. Die systematische Literaturrecherche hat zum Ziel, alle relevanten Präventionsprogramme im Bereich der sozio-emotionalen Kompetenzen und der Prävention von Verhaltensauffälligkeiten aus dem Schulbereich und im Sportverein zu identifizieren. In einem zweiten Schritt wird die Effektivität der ausgewählten Präventionsprogramme mittels einer erneuten Literaturrecherche überprüft.

Daraus folgt die folgende Fragestellung: «Welche effektiven Präventionsprogramme zur Förderung der sozio-emotionalen Kompetenzen in Schulen und Sportvereinen gibt es?»

4.1.2 Definition der Suchbegriffe

Aus der vorliegenden Fragestellung wurden wichtige Stichwörter und Schlagwörter für die Literaturrecherche identifiziert. Nach Heidler, et al (2021) sollen die vorliegenden Stichwörter erweitert werden, indem auch Synonyme, andere Schreibweisen oder Übersetzungen in andere Sprachen identifiziert werden. Es könne zudem hilfreich sein Überbegriffe und Unterbegriffe zu identifizieren (Hillenbrand, Reinck, et al., 2022). Es wurden also die Stichwörter gemäss den Vorschlägen erweitert. Durch das Durchsuchen der Indexierungen von Bibliothekskatalogen konnten weitere Suchbegriffe identifiziert werden. Die Suchbegriffe wurden dann in den Datenbanken getestet, hinsichtlich zwei

Kriterien. Einerseits der Passung der Begriffe und andererseits der Anzahl der Ergebnisse. Die Suchbegriffe wurden daraufhin mittels den Booleschen Operatoren verknüpft. Es können «AND», «OR» oder «NOT» Verknüpfungen verwendet werden (Heidler P. et al., 2021). Mittels Verwendung von Anführungszeichen kann nach Wortgruppen gesucht werden. Das Asterix und das Fragezeichen können als Platzhalter verwendet werden. Dabei ersetzt das Fragezeichen ein Zeichen, das Asterix jedoch eins oder mehrere Zeichen (Swisscovery, n. d.). Der Suchstrang wurde später in verschiedenen Datenbanken getestet. Es wurde überlegt, wie die Suche eingegrenzt werden, respektive präzisiert werden konnte. Unter der Annahme, dass Präventionsprogramme als Bücher erscheinen, wurde - wo möglich - der Filter «Buch» zur Einschränkung der Ergebnisse ausgewählt. Schlussendlich ergaben sich die folgenden Suchbegriffe:

Nr.	Fragestellung	Suchbegriffe
1	Präventionsprogramm Schule soziale Kompetenzen	Präventionsprogramm AND ("sozial* Kompetenz*" OR "Sozialkompetenz" OR "soziale Fertigkeiten" OR "soziale Intelligenz") AND ("*schule*" OR "Bildungseinrichtung" OR "Bildungsstätte" OR "Schulwesen" OR "Klasse*" OR "Schüler*")
2	Präventionsprogramm Schule emotionale Kompetenzen	Präventionsprogramm AND ("Emotional* Kompetenz*" OR "Emotionale Intelligenz" OR "Emotionale Fertigkeiten" OR "Persönliche Kompetenz*" ODER "Personale Kompetenz*" OR "Selbstwahrnehmung" OR "Selbstregulation" OR "Emotionsregulation") AND ("*schule*" OR "Bildungseinrichtung" OR "Bildungsstätte" OR "Schulwesen" OR "Klasse*" OR "Schüler*")
3	Präventionsprogramm Schule Verhaltensauffälligkeiten	Präventionsprogramm AND ("Verhaltensauffälligkeit*" OR "Verhaltensproblem*" OR "Problemverhalten" OR "Verhaltensstörung*" OR "Aggress*" OR "Impulsivität" OR "Schüchternheit" OR "herausforderndes Verhalten") AND ("*schule*" OR "Bildungseinrichtung" OR "Bildungsstätte" OR "Schulwesen" OR "Klasse*" OR "Schüler*")
4	Präventionsprogramm Sportverein Soziale Fähigkeiten	(Prävention* OR Förderung) AND ("sozial* Kompetenz*" OR "Sozialkompetenz" ODER "zwischenmenschliche Kompetenz*" OR "soziale Fertigkeiten" OR "soziale Intelligenz" OR "Beziehungsfähigkeit" OR "Empathie" OR "Kooperationsfähigkeit" OR "Interaktionskompetenz" OR "Teamspirit" OR "Teamgeist" OR "Teamfähigkeit") AND ("Sportverein" OR "Sportclub" OR "Sportgruppe" OR "Trainingsgruppe" OR "Sportverband" OR "Kindersport" OR "Sportunterricht" OR "Fussball")
5	Effektivität	"Name des Programms" AND (Evaluation OR *Studie OR Effekt* Wirksamkeit OR Analyse OR Review OR Test* OR untersuch*) "Name des Programms" AND (effectiveness OR evaluation OR study OR review OR analysis)

Tabelle 1 Suchbegriffe der systematischen Literaturrecherche.

4.1.3 Auswahl Datenbanken

Verschiedene Datenbanken standen zur Auswahl und wurden hinsichtlich des vorliegenden Ziels getestet. Für die Suche der Präventionsprogramme kamen ausschliesslich Datenbanken mit vorwiegend Literatur in deutscher Sprache in Frage. Viele Datenbanken mussten ausgeschlossen werden, da sie kaum Präventionsprogramme indiziert hatten. Auch hinsichtlich des Kriteriums der Zugänglichkeit konnten einige Datenbanken nicht berücksichtigt werden. Ausgewählt, wurde der Bibliothekskatalog von [Swisscovery](#).

Für die Suche von Studien und Analysen zur Effektivität der Präventionsprogramme wurden die folgenden Datenbanken ausgewählt: [EBSCO host](#), [Researchgate](#), [Swisscovery](#), [Fachportal Pädagogik](#).

4.1.4 Literatursuche

Die in Tabelle 1 identifizierten Suchbegriffe wurden in der Datenbank eingegeben. Nach der Suche wurde der Filter «Buch» gesetzt. Der Rechercheprozess wurde protokolliert und die Ergebnisse dokumentiert. Es entstanden vier Listen mit den Ergebnissen aus der Suche.

4.1.5 Sichtung und Auswahl der Literatur

Die Suche, mit der in Tabelle 1 erwähnten Suchbegriffe und der Filtereinstellung «Buch» in der Datenbank Swisscovery hat folgende Anzahl Treffer ergeben:

Nr. 1 = 73

Nr. 2 = 23

Nr. 3 = 29

Nr. 4 = 10

Total = 135 Treffer

Nach der Elimination von Duplikaten verbleiben noch 107 Treffer: Diese wurden auf Grund der folgenden Ein- und Ausschlusskriterien gesichtet:

Nr.	Ein- und Ausschlusskriterium
1	Handelt es sich um ein Präventionsprogramm für die primäre, nicht indizierte Prävention mit konkreten Handlungsanweisungen?
2	Fördert das Programm Aspekte der sozio-emotionalen Kompetenzen?
3	Ist die Zielgruppe des Programmes Kinder im Alter von +/- 6 bis 10 Jahre?
4	Ist der Zugriff auf wesentliche Inhalte des Präventionsprogramms möglich?
5	Konnte die Wirkung des Programms durch eine Studie bestätigt werden?

Tabelle 2 Ein- und Ausschlusskriterien systematische Literaturanalyse

Zur Sichtung der Literatur wurden zuerst Titel und Zusammenfassung der Werke durchgesehen und nach den vorliegenden Kriterien ein- oder ausgeschlossen (Hillenbrand, Reinck, et al., 2022). Nach Anwendung der Ein- und Ausschlusskriterien Nr. 1 bis 4 blieben vier Treffer, welche die Kriterien erfüllen. Auf Grund von einigen Übersichtswerken konnten weitere Präventionsprogramme identifiziert werden. Somit konnte die Anzahl auf sieben Präventionsprogrammen erhöht werden. Da sich darunter nur ein Programm aus dem Umfeld Sport befindet, wurde dieses trotz der Nichterfüllung von Kriterium Nr. drei eingeschlossen. Im nächsten Schritt wurden diese auf ihre Effektivität geprüft mittels einer weiteren Literaturrecherche.

Die gefundenen Studien wurden jeweils auf ihre Qualität geprüft. Dabei wurde die Checkliste von PRISMA (Page et al., 2021) angewendet. Die Evaluationen sollten möglichst in einem primär präventiven Setting stattgefunden haben. Ein Präventionsprogramm musste aufgrund des Kriteriums fünf ausgeschlossen werden. Nach Abschluss dieses Prozesses konnten also sechs Präventionsprogramme zur weiteren Analyse identifiziert werden. Anschliessend wurden die Volltexte dieser sechs Treffer beschaffen.

4.1.6 Datenextraktion und Analyse

Bei der Datenextraktion sollen alle relevanten Informationen für die Beantwortung der Fragestellung entnommen werden. Hillenbrand et al., (2022) schlägt die Verwendung einer Tabelle vor.

Als erster Schritt werden die Spaltenüberschriften der Tabelle zu Datenextraktion identifiziert. Dabei wurde überlegt was hinsichtlich des Ziels dieser Arbeit wichtige Themen sein könnten. Folgende Überschriften wurden gewählt:

- Zielgruppe
- Geförderte Kompetenzen (eine Auswahl der Kompetenzen aus *Abbildung 1*)
- Grundlegende Konzepte
- Methoden und Inhalt
- Leiter- und Leiterinnenverhalten
- Rahmenbedingungen
- Was tun bei Verhaltensauffälligkeiten
- Besonderes

Anschliessend wurden die Präventionsprogramm einzeln durchgegangen und Aussagen zu den jeweiligen Themen in der Tabelle (siehe Anhang 2) notiert.

Die anschliessende Analyse soll in narrativer Form erfolgen und orientiert sich an der Forschungsfrage (Hillenbrand, Reinck, et al., 2022). Für die Analyse der Daten wurden alle Aussagen zu einem Thema verglichen und Gemeinsamkeiten gesucht. Passende Gruppierungen der Aussagen wurden dann zusammengeführt und in Kapitel 5.1 vorgestellt. Es wurde von einer erhöhten Wichtigkeit ausgegangen, wenn Aussagen gleich in mehreren Programmen vorkamen. In einem weiteren Schritt wurde verglichen, ob Aussagen auch durch den theoretischen Hintergrund aus Kapitel 3 belegt werden konnten.

4.1.7 Methodenkritik

Es schien als wurden einige in der Datenbank vorhandenen Präventionsprogramm mit den vorliegenden Suchbegriffen nicht gefunden. Es lässt darauf schliessen, dass die verwendeten Suchketten zu wenig ausgereift waren für die vorliegende Zielsetzung. Dank der Durchsicht von Übersichtsarbeiten, konnte die Liste der Präventionsprogramme erweitert werden. Englischsprachige Programme, respektive Suchbegriffe, wurden von Anfang an ausgeschlossen, aufgrund der sprachlichen Barriere. Dies könnte hinterfragt werden, da es im englischsprachigen Raum viele erfolgreiche Programme gegeben hätte.

5 Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die beiden Unterfragen 1.1. und 1.2. aus Kapitel 2.1 beantwortet. Zunächst werden die Erkenntnisse aus der Analyse der evaluierten Präventionsprogramme ausführlich dargestellt. Anschliessend folgen zentrale Aspekte der psychomotorischen Handlungsprinzipien. Abschliessend werden die wichtigsten Erkenntnisse aus theoretischen Konzepten zur Förderung sozio-emotionaler Kompetenzen zusammenfassend präsentiert.

5.1 Welche Erkenntnisse aus wissenschaftlich evaluierten Präventionsprogrammen lassen sich auf die Arbeit von Trainingsleitenden im Sportverein übertragen?

In diesem Kapitel wird der Frage nachgegangen, welche Erkenntnisse aus wissenschaftlich evaluierten Präventionsprogrammen sich auf den Trainingsalltag im Sportverein übertragen lassen. Die Grundlage dafür bildet die Datenextraktion der sechs ausgewählten Präventionsprogramme. Kapitel 5.1.1 bietet zunächst eine Übersicht über die analysierten Programme. In den anschliessenden Abschnitten werden die Ergebnisse thematisch gegliedert und entlang der Kategorien aus Kapitel 4.1.6 dargestellt. Zu jedem Themenbereich wird abschliessend ein Fazit hinsichtlich der Relevanz und Umsetzbarkeit im Kontext des Sportvereins formuliert.

5.1.1 Die Präventionsprogramme

Aus der systematischen Literaturrecherche wurden sechs Präventionsprogramme identifiziert, welche die gesetzten Kriterien erfüllen. Jedes Programm setzt einen eigenen Fokus, basiert auf teilweise unterschiedlichen theoretischen Hintergründen und wurde für verschiedene Zielgruppen konzipiert. In Tabelle 3 werden die analysierten Programme kurz vorgestellt.

Tabelle 3 Übersicht Präventionsprogramme

Nr.	Titel	Quelle	Kurzbeschreibung	Besonderes
1	«Lubo aus dem All!»- 1. und 2. Klasse. Programm zur Förderung sozial-emotionaler Kompetenzen	Hillenbrand, Hennemann, Hens & Hövel, (2022)	Zur primären Prävention in Schulklassen der 1. und 2. Klasse. Das Trainingsprogramm mit 30 Einheiten dient zur frühzeitigen Förderung sozialer und emotionaler Basiskompetenzen, um unangemessenem Verhalten vorzubeugen. Basierend auf dem Konzept der SKI (Hillenbrand, Hennemann, et al., 2022).	Für dieses Programm liegt auch eine Version für die Vorschule vor.
2	FAUSTLOS – Grundschule. Ein Curriculum zur Förderung sozial-emotionaler Kompetenzen und zur Gewaltprävention.	Cierpka & Schick, (2014)	Ein strukturiertes Curriculum mit 51 Lektionen zur primären Prävention in Grundschulklassen von impulsivem und aggressivem Verhalten (Testzentrale, n. d.) Es basiert unter anderem auf dem SKI Modell und vermittelt in drei Einheiten Fertigkeiten zu Empathie, Impulskontrolle und Umgang mit Ärger und Wut (Cierpka, 2011).	Dieses Programm wäre auch als Variante für den Kindergarten verfügbar.
3	Verhaltenstraining für Schulanfänger	Petermann, Natzke, Gerken & Walter (2016)	Ein primär präventives Förderprogramm für die 1. und 2. Klassen. Es soll Fertigkeiten der sozialen und emotionalen Entwicklung vermitteln, um Verhaltensproblemen und der Entwicklung von psychischen Störungen entgegenzuwirken. Das Programm basiert auf verhaltenspsychologischen Prinzipien (Petermann, Natzke, et al., 2016).	Ist Teil einer Reihe von drei Verhaltenstrainings für die Stufen Kindergarten und Grundschule (siehe Nr. 4)
4	Verhaltenstraining in der Grundschule: ein Präventionsprogramm zur Förderung emotionaler und sozialer Kompetenzen.	Petermann, Petermann, Düring & Marées, (2019)	Ein primär präventives Trainingsprogramm für Schulklassen der 3. und 4. Klasse. Mit 26 Einheiten zur Förderung der sozialen, emotionalen und moralischen Entwicklung. Neben Konzepten aus der Moralentwicklung, stützt sich das Programm auf lerntheoretische Hintergründe (Petermann et al., 2019).	Gehört in die gleiche Reihe von Verhaltenstraining wie Programm Nr. 3.
5	ERT Emotionsregulationstraining	Heinrichs et al., (2017)	Ein Programm zur primären oder indizierten Prävention für Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren mit dem Ziel, frühzeitig Emotionsregulationskompetenzen aufzubauen. Das ERT basiert auf der theoretischen Konzeption von Gross (2013) mit der Erweiterung zweier Metakomponenten (siehe Anhang 3).	
6	Fairplayer.Sport. Soziale Kompetenz und Fairplay spielerisch fördern.	Hess, Weller & Scheithauer, (2015)	Das Programm richtet sich an Kinder im Alter zwischen 9 bis 13 Jahren einer Fussballmannschaft. Auf spielerische und bewegungsorientierte Form sollen moralische, soziale und emotionale Kompetenzen gestärkt und eingeübt werden. Fairplayer Sport basiert auf entwicklungs- und sportwissenschaftlichen Grundlagen.	Wurde trotz nicht passender Altersspanne eingeschlossen, da es sich um das einzige Programm aus dem Umfeld Sport handelte.

5.1.2 Geförderte Kompetenzen

Alle Programme definieren in ihren Zielsetzungen bestimmte Kompetenzen, die gefördert werden sollen. Gemeinsam ist ihnen das Bestreben, das Emotionsbewusstsein für sich selbst und andere, sowie die Fähigkeit zur Emotionsregulation zu stärken.

Programme, die soziale Kompetenzen fördern, verfolgen zudem das Ziel, die Empathie, die Perspektivübernahme und die Kooperationsfähigkeit der Kinder zu entwickeln. Alle schulbasierten Programme thematisieren die Fähigkeit zur reflektierten Problemlösung. Soziale und moralische Regeln werden nur in drei der sechs Programme explizit gefördert. Die Förderung von Selbstwirksamkeit findet lediglich in zwei Programmen als Zielsetzung Erwähnung.

Fazit: Für Trainingsleitende im Sportverein ergibt sich daraus, dass insbesondere die Förderung des Emotionsbewusstseins sowie die Fähigkeit zur Emotionsregulation zentrale Zielsetzungen darstellen sollten. Im Bereich der sozialen Kompetenzen sollten vor allem Perspektivübernahme, Empathie und Kooperationsfähigkeit gestärkt werden. Das moralische Verständnis scheint hingegen eine weniger priorisierte Zielsetzung zu sein. Auch die Förderung der Selbstwirksamkeit wird nur in wenigen Programmen explizit benannt.

5.1.3 Konzepte und Hintergrund

Die Konzipierung der Präventionsprogramme erfolgt auf Grundlage verschiedener theoretischer Ansätze. Vier der Programme basieren auf dem Sozial-kognitiven Informationsverarbeitungsmodell (SKI) nach Crick und Dodge (1994) oder nehmen darauf Bezug. Alle Programme greifen lerntheoretische Konzepte auf.

Fazit: Lerntheoretische Ansätze spielen eine zentrale Rolle und erweisen sich in den Evaluationen als besonders wirksam. Solche Konzepte sollten daher auch Trainingsleitenden im Sportverein vermittelt werden. Das SKI-Modell scheint sich besonders gut für die präventive Arbeit zu eignen. Die Programme setzten bei unterschiedlichen Teilschritten des Modells mit der Förderung ein.

5.1.4 Methode und Inhalt

Alle Programme regen die Kinder auf unterschiedliche Weise dazu an, ihre Wahrnehmung für eigene und fremde Emotionen zu schärfen. Häufig geschieht dies mithilfe von Situationskarten oder durch die Identifikation mit Figuren aus den Rahmengeschichten. Mittels Rückfragen wird die Diskussion über Emotionen angeregt. So wird beispielsweise in Nr. 3, in einer Lektion zum Thema Trauer, die Geschichte des Schlossgespensts Baltasar erzählt. Anschliessend stellt die Leitung Fragen wie: „Habt ihr euch auch schon mal so traurig wie Baltasar gefühlt?“ oder „Wie fühlt sich euer Körper dann an?“ (Petermann, Natzke, et al., 2016, S. 128).

Alle Präventionsprogramme folgen einer klaren Struktur, die über mehrere Trainingseinheiten hinweg beibehalten wird. Drei der sechs Programme arbeiten zudem mit festen Ritualen.

Drei der sechs Programme arbeiten zur Förderung der Motivation mit Rahmengeschichten. Auch in den übrigen Programmen lassen sich motivierende Elemente identifizieren: In Programm Nr. 6 etwa entsteht Motivation durch das Fussballspiel, in Nr. 5 durch spielerische Aktivitäten.

In allen Programmen wird Wissen über sozio-emotionale Prozesse vermittelt. Neben Emotionswissen lernen die Kinder Strategien zur Selbstregulation und zur Lösung sozialer Konflikte. Um diese Inhalte anschaulicher zu machen, arbeiten vier Programme mit Symbolen, Akronymen oder Metaphern.

Ein Beispiel für eine Strategie zur sozialen Konfliktlösung bietet das Programm «Lubo aus dem All», das eine Problemlöseformel mit vier symbolgestützten Teilschritten vermittelt (siehe Anhang 4):

1. **„Stopp, ich habe ein Problem“** – symbolisiert durch eine Ampel, soll zur Emotionsregulation anregen.
2. **„Was ist passiert? Wie fühle ich mich? Und du?“** – zur Situationsanalyse.
3. **„Was möchte ich?“** – zur Zielklärung.
4. **„Was kann ich tun?“** – symbolisiert durch drei Türen, regt zum Abwägen von Handlungsmöglichkeiten an.

(Hillenbrand, Hennemann, et al., 2022, S. 34).

Ein weiteres praktisches Beispiel als Strategie zur Selbstregulation liefert das Programm Nr. fünf. Hier wird das Symbol eines Lenkrads eingeführt: Kinder sollen lernen, bewusst auf Situationen zuzufahren, die positive Emotionen auslösen, und solche zu meiden, die negative Gefühle hervorrufen.

Scheinwerfer symbolisieren die Aufmerksamkeitslenkung. Auf unangenehme Situationen sollte der Scheinwerfer bewusst nicht gerichtet werden, angenehme dagegen bewusst «angeleuchtet» werden. Für die kognitive Neubewertung kommt die Gefühlsbrille zum Einsatz – mit der „rosaroten Brille“ sollen Kinder lernen, Situationen positiver zu betrachten. In einer weiteren Einheit werden sogenannte „Gefühlsaufheller“ thematisiert, also Strategien zur Verbesserung des emotionalen Befindens, z. B. durch Entspannungsübungen oder soziale Unterstützung (Heinrichs et al., 2017).

Das praktische Einüben solcher Strategien wird in allen schulbasierten Programmen betont. In vier Programmen erfolgt dies über Rollenspiele. Kinder sollen bei der Anwendung der gelernten Strategien eng begleitet und unterstützt werden.

Nach Cierpka, (2011) können Kinder Problemlösestrategien erst anwenden, wenn sie sich beruhigt haben. Er schlägt zwei vorbereitende Schritte vor:

1. **Wahrnehmung** – Wie fühlt sich mein Körper an? Gibt es Hinweise, dass ich wütend bin?
2. **Ich beruhige mich!** – z. B. tief durchatmen, langsam rückwärts zählen oder an etwas Schönes denken.

(Cierpka, 2011, S. 93)

Auch in den Programmen Nr. 1, 3 und 5 wird dieser Zusammenhang berücksichtigt: Die Problemlösestrategien beginnen jeweils mit einem Symbol für „Stopp“, um die Selbstregulation anzuregen. Im Programm Nr. 4 wird zusätzlich ein Wutkontrollplan erstellt.

Im sportbasierten Präventionsprogramm Nr. 6 liegt der Fokus auf Reflexion. Nach jeder Übungseinheit wird gemeinsam reflektiert und Feedback gegeben. Die Reflexion folgt dem Akronym FAIR:

- F – Fakten: Was ist passiert, was wurde beobachtet? Wo liegt das Problem?
- A – Analyse: Wie ist es den Personen ergangen? Wie wäre es euch in dieser Situation ergangen?
- I – Ideen: Gibt es für die Situation andere Lösungen?
- R – Reload: Wie können wir das auf unser Training und den Alltag übertragen?

(Hess et al., 2015, S. 39)

Durch Reflexion können die Spieler und Spielerinnen wichtige Erkenntnisse über ihr Verhalten erlangen. Bei Feedbacks unter Peers sollte aber unbedingt folgende Grundregeln eingehalten werden:

- Konstruktiv sein und somit Perspektiven für die Zukunft aufzeigen.
- Beschreiben statt bewerten oder interpretieren – keine Beleidigungen.
- Sich auf ein konkretes Geschehen beziehen und nicht verallgemeinernd formulieren.
- Subjektiv formulieren: Was man selbst wahrgenommen hat, nicht, wie es auf andere gewirkt haben könnte.
- Zum Feedback gehört nicht nur Negatives.

(Hess et al., 2015, S. 55)

Auch in Nr. 2 werden Kinder angeregt, über ihr Verhalten nachzudenken. In Gruppen werden verschiedene Problemsituationen diskutiert.

Zur Stärkung des Gruppengefühls setzen Hess et al., (2015) auch kooperative Spielformen ein.

Durch das Verfolgen eines gemeinsamen Ziels wird der Zusammenhalt gefördert. Ein Beispiel ist das Spiel „Kein Ball ruht“: Die Gruppe befindet sich in einem abgegrenzten Raum. Ziel ist es, alle Bälle stets in Bewegung zu halten. Alle zehn Sekunden kommt ein neuer Ball hinzu – bis so viele Bälle wie Spieler im Spiel sind (Hess et al., 2015, S. 61).

Fazit: Motivierende Inhalte und eine klare Struktur scheinen von grosser Bedeutung zu sein für ein erfolgreiches Präventionsprogramm und sollten somit auch nach Möglichkeit im Sportverein umgesetzt werden. Die Vermittlung von Basiswissen zu emotionalen und sozialen Prozessen sowie kognitiven Strategien stellt einen wesentlichen Wirkfaktor für die Förderung sozio-emotionaler Kompetenzen dar. Zur Festigung des Gelernten sollten die Strategien regelmässig geübt werden – unterstützt durch Symbole, Akronyme oder Metaphern. Voraussetzung für die Anwendung solcher Strategien ist jedoch ein ruhiger, emotional ausgeglichener Zustand der Kinder. Dieser Grundsatz des erst beruhigen, um anschliessend wieder klar denken zu können sollte von Trainingsleitenden unbedingt beachtet werden. Das Vermitteln von Wissen ist keine direkte Aufgabe des Sportvereines, dennoch können Trainingsleitende Kinder auf gewisse Strategien aufmerksam machen und die Anwendung begleitend unterstützen. Die Anwendung von Symbolen kann auch im Umfeld des Sportvereines hilfreich sein.

Zur Förderung der Selbstreflexion und des sozialen Lernens werden gemeinsame Reflexionen und gegenseitige Rückmeldungen angewendet. Auch das Gruppengespräch über Problemsituationen kann zur Entwicklung sozio-emotionaler Kompetenzen beitragen. Je nach Alter der Kinder können Trainingsleitende solche Methoden auch im Sportverein anwenden.

5.1.5 Leiter- und Leiterinnenverhalten

In den sechs Präventionsprogrammen wird in unterschiedlicher Tiefe auf das Verhalten und die Rolle der Leitungsperson eingegangen. Einige Programme sind eher auf die Rahmenbedingungen eingegangen und kaum auf das Leiterverhalten. Vier der Programme thematisieren, wie Eltern während der Durchführung ihre Kinder bei der Entwicklung sozio-emotionaler Kompetenzen unterstützen können. Die nachfolgenden Erkenntnisse ergeben sich aus den Anleitungen für Leitende, Eltern und den formulierten Rahmenbedingungen.

Vier Programme betonen, dass die Leitung eine Vorbildfunktion hat, sie regen die Leitungsperson dazu an, das eigene Verhalten zu reflektieren. Die Leitung soll über den eigenen Umgang mit Emotionen und Konfliktsituationen nachdenken. Auch wird darauf hingewiesen, dass die Leitung ein Rollenmodell hinsichtlich Moral und deren Anwendung ist. Dessen sollte sich die Leitungsperson bewusst sein.

Alle Programme fordern eine konsequente Verstärkung gewünschten Verhaltens. Das Lob sollte dabei auf konkrete Handlungen und die Anstrengung des Kindes bezogen sein – nicht auf dessen Charakter oder das Ergebnis. Wird ein Verhalten zunehmend selbstständig gezeigt, kann die Verstärkung sukzessive reduziert werden. Auf Bestrafungen sollte möglichst verzichtet werden. Lob kann zudem mit einer zukunftsgerichteten Handlungsanweisung kombiniert werden, etwa: *«Super, du bist schon viel besser abgesprungen, hast dich gut konzentriert, versuch das nächste Mal noch, den Schwung der Arme mitzunehmen»* (Hess et al., 2015). Es wurde nachgewiesen, «[...] dass Belohnung, positive Verstärkung, Ermutigung, Erklärung und Fokussierung auf die Trainingsinhalte seitens der Trainer und Trainerinnen mit einer eher positiven psychosozialen Entwicklung der Schüler und Schülerinnen einhergeht» (Smith & Smoll, 2012; zitiert nach Hess et al., 2015, S. 27).

Die Programme Nr. 3 und 4 betonen explizit die Bedeutung einer tragfähigen Beziehung zwischen Leitungsperson und Kindern. Sollte eine solche Beziehung noch nicht bestehen, ist deren Aufbau zunächst vorrangig.

Zudem wird empfohlen, dass sich die Leitung sowohl mit dem theoretischen Hintergrund als auch mit dem individuellen Entwicklungsstand der Kinder vertraut macht. Die Anforderungen sollten stets an den Entwicklungsstand der Kinder angepasst werden. Hess et al., (2015) sprechen sich für eine entwicklungsorientierte Sichtweise der Trainingsleitung aus, bei der das Ziel darin besteht, die Kinder im Sinne eines intraindividuellen Vergleichs weiterzuentwickeln – sowohl in sportlicher als auch in sozio-emotionaler Hinsicht. Dies steht im Kontrast zur leistungsorientierten Perspektive, bei der der Sieg im Vordergrund steht.

Ein weiterer zentraler Aspekt, der in allen Programmen hervorgehoben wird, ist die Bedeutung klarer Regeln. Die Leitungsperson soll Struktur bieten und Grenzen setzen. Die Regeln können gemeinsam mit den Kindern erarbeitet werden. Hillenbrand, Hennemann, et al., (2022) empfehlen, maximal drei Regeln aufzustellen, die klar, konkret und positiv formuliert sind. Unklarheiten sollten frühzeitig geklärt werden und auf Regelverstöße ist zeitnah zu reagieren, dies kann auch nonverbal geschehen (Hillenbrand, Hennemann, et al., 2022, S. 42).

Zudem wird in allen Programmen ein wertschätzender, respektvoller positiver und kooperativer Umgang mit den Kindern gefordert. Kontrolle soll der Kooperation weichen. Zur Umsetzung dieser Haltung nennt Cierpka, (2011) mehrere konkrete Handlungsansätze:

- **Einfühlsames Zuhören** - Dem Kind wird Aufmerksamkeit und echtes Interesse entgegengebracht.
- **Über Gefühle sprechen** – Erwachsene benennen eigene Gefühle und greifen vermutete Gefühle beim Kind behutsam auf.
- **Ich – Botschaften** – durch das Verwenden von Ich Botschaften erkennt das Kind, was sein Verhalten beim Erwachsenen auslöst.

(Cierpka, 2011)

Die Programme Nr. 5 und 6 formulieren persönliche Kompetenzen, die eine Leitungsperson mitbringen sollte. Dazu zählen insbesondere Reflexionsfähigkeit, Offenheit für Fehler, Transparenz sowie hohe soziale Kompetenz.

Fazit: Insbesondere die Vorbildfunktion der Leitung sowie ihr reflektierter Umgang mit Emotionen und Konflikten stellen zentrale Wirkfaktoren erfolgreicher Präventionsarbeit dar. Dies sollte den Trainingsleitenden bewusst sein.

Ein weiterer bedeutsamer Aspekt ist die konsequente positive Verstärkung von erwünschtem Verhalten, wobei der Fokus auf Handlung und Anstrengung liegen sollte – nicht auf Ergebnis oder Charakter. Dieses Prinzip sollte von Trainingsleitenden übernommen werden.

Die Qualität der Beziehung zwischen Leitung und Kindern wird in allen Programmen als ausschlaggebend beschrieben. Trainingsleitende sollten bemüht sein, eine verlässliche Bezugsperson für die Kinder zu sein, ihre Rolle aber kongruent wahren.

Es wird vorgeschlagen, dass Leitende sich über den theoretischen Hintergrund der Programme informieren sollten und Kenntnisse über den Entwicklungsstand der Kinder haben sollten. Dies sollte auch im Sportverein gelten. Ein gewisses Grundwissen über sozio-emotionale Kompetenzen sollten sich Trainingsleitende vorgängig aneignen.

Die Vermittlung klarer, positiv formulierter Regeln sowie ein wertschätzender, respektvoller und kooperativer Umgang mit Kindern gelten als grundlegende Handlungsprinzipien und sollten auch im Sportverein zur Anwendung kommen. Darüber hinaus werden persönliche Kompetenzen der Leitung wie Reflexionsfähigkeit und hohe Sozialkompetenz als wichtig erachtet. Diese Eigenschaften sollten auch Trainingsleitende mitbringen.

5.1.6 Umgang mit Verhaltensauffälligkeiten

In allen sechs untersuchten Präventionsprogrammen finden sich Handlungsanweisungen für den Umgang mit regelverletzendem bzw. auffälligem Verhalten.

Drei der Programme empfehlen, dass Leitungspersonen unmittelbar und konsequent auf Grenzüberschreitungen reagieren und dabei auf die vereinbarten Regeln hinweisen. Vier Programme betonen, dass Sanktionen als logische und moralisch nachvollziehbare Konsequenz des Fehlverhaltens sein sollten. Petermann, Natzke, et al., (2016) raten den Leitenden, sich bereits im Vorfeld Gedanken über mögliche Konsequenzen bei Regelverstößen zu machen. Zwei Programme betonen, dass sich die Sanktion stets auf das Verhalten beziehen und niemals die Person infrage stellen darf. Der betroffenen Person soll mit Akzeptanz und Wertschätzung begegnet werden.

Einige Programme definieren darüber hinaus Verhaltensweisen, die von Seiten der Leitung unbedingt vermieden werden sollten. Dazu zählen:

- Das Androhen von Strafen
- Kontrollierendes oder autoritäres Verhalten
- Machtdemonstrationen
- Öffentliches Anprangern
- Lange, ausufernde Diskussionen (eine Klärung der Wahrnehmung ist erlaubt, die Regel an sich sollte jedoch nicht infrage gestellt werden)
- Sarkastische oder ironische Bemerkungen

- Negative Reaktionen auf Fehler
- Der Einsatz von Bestrafung im Allgemeinen, soweit möglich

Zwei Programme nennen als mögliche Konsequenz für schwerwiegende Grenzüberschreitungen eine Auszeit oder in Ausnahmefällen sogar einen temporären Ausschluss. Es wird jedoch betont, dass solche Massnahmen sehr zurückhaltend und nur bei klarer Notwendigkeit eingesetzt werden sollten. Die Auszeit sollte maximal eine Dauer von fünf Minuten aufweisen. Der Ort sollte so gewählt sein, dass die Leitung das Kind sieht, aber das Kind keinen Blickkontakt mit den anderen Kindern aufnehmen kann.

Petermann et al., (2019) raten, dass bei der Verletzung der Norm auf die Folgen für das andere Kind / die anderen Kinder aufmerksam gemacht werden sollte. Auch Heinrichs et al., (2017) sprechen sich dafür aus, den Kindern eine Rückmeldung zur Wirkung ihres Verhaltens zu geben. Darüber hinaus wird differenziert zwischen externalisierenden und internalisierenden Verhaltensauffälligkeiten: Während bei ersteren klar Grenzen gesetzt werden sollen, ist bei letzteren eher ein offener, unterstützender Umgang angebracht, der Freiräume schafft.

Fazit: Für Trainingsleitende im Sportverein ist demnach im Umgang mit Verhaltensauffälligkeiten eine konsequente und unmittelbare Reaktion von zentraler Bedeutung. Wenn Sanktionen eingesetzt werden, sollten sie als natürliche Konsequenz auf das Verhalten folgen und für die Kinder nachvollziehbar sein. Dabei ist es unerlässlich, die Wertschätzung gegenüber der Person aufrechtzuerhalten. Massnahmen wie Auszeiten oder Ausschlüsse sollten nur massvoll und bei schwerwiegenden Verstössen Anwendung finden. Rückmeldungen zur Wirkung des eigenen Verhaltens können helfen, Einsicht zu fördern und Selbstregulation zu stärken.

5.2 Wie können Handlungsprinzipien aus der Psychomotorik und Konzepte zur Förderung von sozio-emotionalen Kompetenzen von Trainingsleitenden im Sportverein angewendet werden?

Zunächst werden die in Kapitel 3.2.5.1 dargestellten Handlungsprinzipien aus der Psychomotorik im Hinblick auf ihre Anwendbarkeit im Kontext des Sportvereins überprüft und erläutert. In den anschliessenden Kapiteln werden verschiedene theoretische Konzepte zur Förderung sozio-emotionaler Kompetenzen hinsichtlich ihrer Umsetzungsmöglichkeiten im Vereinssport analysiert.

5.2.1 Handlungsprinzipien aus der Psychomotorik

In diesem Kapitel wird aufgezeigt, welche Handlungsprinzipien aus der Psychomotorik im Sportverein sinnvoll zur Anwendung kommen können.

Ein zentrales Prinzip der Psychomotorik ist die Freiwilligkeit: Kein Kind wird zum Mitmachen gezwungen. Dieses Prinzip sollte auch im sportlichen Setting gelten. Trainingsleitende sollten den Kindern die Möglichkeit zum Rückzug bieten, wenn sie eine Pause brauchen oder sich überfordert fühlen.

Das in der Psychomotorik verwendete Material besitzt häufig einen hohen Aufforderungscharakter, dies regt zur Bewegung an. Ausserdem wird in der Psychomotorik besonders viel gespielt und Raum für freies Explorieren geschaffen. Auch wenn dies im Sportverein aufgrund von Strukturen und

Zielsetzungen nicht immer in gleichem Mass möglich ist, sollte im Kindesalter spielerisches und motivierendes Training einem rein funktionalen, leistungsorientierten Üben vorgezogen werden. Ein weiteres zentrales Prinzip ist der entwicklungs- und prozessorientierte Ansatz. Kinder sollen auf ihrem individuellen Fähigkeitsstand abgeholt werden. Der Fokus liegt weniger auf dem Ergebnis als vielmehr auf dem individuellen Lernprozess. Voraussetzung dafür ist, dass die Leitenden den jeweiligen Entwicklungsstand der Kinder gut kennen. Ziel ist es, die Stärken und Ressourcen der Kinder bewusst zu machen. Die psychomotorische Fachkraft hilft dem Kind, seine bisher unbewussten Fähigkeiten zu entdecken und erlebbar zu machen. Diese entwicklungsorientierte Haltung sollte auch im Sportverein der leistungsorientierten Haltung vorgezogen werden. Übungseinheiten im Training sollten auf den Fähigkeitsstand des Kindes angepasst werden und ihnen ihre Fortschritte bewusst machen.

Ein häufig betonter Aspekt in der Psychomotorik ist, dass Kinder zur Selbsthilfe und eigenständigen Problemlösung ermutigt werden sollen. Die Selbstwirksamkeit soll gestärkt werden. Auch Trainingsleitende sollten sich daher zurückhalten, sofort fertige Lösungen zu präsentieren. Stattdessen sollten Kinder angeleitet werden, einen eigenen Weg zur Bewältigung einer Aufgabe zu finden.

Trotz des Prinzips der offenen Handlungsmöglichkeiten hebt Kuhlenkamp, (2017) die Bedeutung von klaren Regeln und Strukturen hervor. Auch im Sportverein sollten klare, gemeinsam mit den Kindern erarbeitete Regeln gelten.

Ein zentrales Fundament der Psychomotorik ist die Beziehungsgestaltung. Signale der Kinder sollten feinfühlig wahrgenommen und ihre Bedürfnisse beantwortet werden. Das Kind wird nach den Grundsätzen von Wertschätzung, einfühelndem Verstehen und Kongruenz begleitet. Auch im Sportverein sollte den Kindern unbedingt mit Akzeptanz und einer wertschätzenden Haltung begegnet werden. Die Trainingsleitung kann für Kinder eine verlässliche Bezugsperson darstellen, sollte dabei aber stets ihre eigene Rolle klar und kongruent wahrnehmen. Befindet sich ein Kind in einer Krise, kann es hilfreich sein, empathisch und fragend auf dessen Gefühle einzugehen.

Für Zimmer, (2019) sind Gruppensettings in der Psychomotorik wichtig da sie die Transferwirkung unterstützen. Im Sportverein wird praktisch immer in grösseren Gruppen trainiert. Zudem wird in der Psychomotorik zu einem gemeinsamen Ziel geraten, was in Sportvereinen ebenfalls bereits als gegeben betrachtet werden kann. Um eine Gruppe wirksam begleiten zu können, sollten Trainingsleitende die Phasen eines Gruppenprozesses kennen. Dieses Wissen hilft dabei, das Verhalten der Kinder besser einzuordnen und angemessen darauf zu reagieren.

Nicht in allen Phasen sollte sich die Leitung gleich verhalten: Zu Beginn ist eine klare und aktive Führung nötig, Rahmenbedingungen und Grundregeln müssen transparent vermittelt werden. In der nächsten Phase geht es stärker darum, den Zusammenhalt innerhalb der Gruppe zu fördern. Erst wenn eine stabile Gemeinschaft entstanden ist, können Zielsetzungen formuliert und Verantwortung an die Kinder übergeben werden. Die Leitung kann sich dann zunehmend in eine beratende Rolle zurückziehen.

In kritischen Momenten, etwa bei Konflikten, sollte die Trainingsleitung Ruhe bewahren. Konflikte sollten nicht als persönliche Angriffe, sondern als Ausdrucksform kindlicher Bedürfnisse verstanden

werden. Auch in solchen Situationen ist es wichtig, eine wertschätzende Grundhaltung aufrechtzuerhalten.

5.2.2 Erkenntnisse aus kognitionspsychologischen Ansätzen

Das SKI-Modell kann Trainingsleitenden dabei helfen, kritische Momente im Training besser zu verstehen. Es ermöglicht, kindliches Verhalten differenzierter einzuordnen und passende Hilfestellungen zu geben.

Ein Beispiel zur Veranschaulichung:

Im Training fordert Kind A Kind B auf, den Ball abzuspielen. Kind B reagiert aggressiv und schlägt Kind A. Trainingsleitende sollten sich bewusst sein, dass ein Kind eine soziale Situation stets mit einer gewissen Grundstimmung betritt. Ist Kind B beispielsweise schlecht gelaunt, interpretiert es die Aufforderung möglicherweise als Vorwurf oder Kritik.

Erkennt die Trainingsleitung dies, kann sie angemessen reagieren – etwa durch ein einfühlsames Ansprechen wie: *„Ich habe das Gefühl, du bist heute nicht gut gelaunt. Ist etwas passiert? Möchtest du darüber sprechen?“*

Zudem sollte die Trainingsleitung reflektieren, welches Ziel Kind B mit seinem Verhalten verfolgte – und wie es dieses Ziel durch sozial angepasstes Verhalten hätte erreichen können. Dieser Reflexionsprozess kann gemeinsam mit dem Kind im Nachgang thematisiert werden.

Da auch die erwartete Bewertung der Peergruppe, die Auswahl des Verhaltens beeinflusst, ist es wichtig, dass in der Gruppe moralische Grundwerte verankert sind. Schlagen sollte beispielsweise klar als inakzeptabel gelten und von der Gruppe keine Anerkennung erfahren.

5.2.3 Erkenntnisse aus Lerntheoretischen Ansätzen

Das Prinzip des Lernens durch Verstärkung lässt sich sehr gut im Sportverein umsetzen. Es basiert auf der Annahme, dass Verhalten häufiger gezeigt wird, wenn es eine angenehme Konsequenz zur Folge hat. Trainingsleitende sollten daher gewünschtes Verhalten gezielt verstärken. Wird ein Verhalten innerhalb einer Gruppe verstärkt, übernehmen andere Kinder dieses Verhalten meist ebenfalls.

Folgende Aspekte sollten dabei beachtet werden:

- Der Hinweisreiz auf ein Verhalten sollte zeitnah erfolgen.
- Hinweisreize können positiv oder negativ sein.
- Positive Verstärker sind viel effektiver als negative Hinweisreize.
- Der Verstärker sollte für das jeweilige Kind subjektiv bedeutsam sein.
- Der Entzug von Angenehmem kann als negativer Hinweisreiz eingesetzt werden.
- Es ist wichtig, Verhalten und Person zu trennen – also z. B. das Bemühen des Kindes zu loben und nicht seine generellen Eigenschaften.

Im Trainingsalltag wird auf störendes Verhalten oft mit Bestrafung reagiert.

Diese Form von Aufmerksamkeit kann jedoch unbeabsichtigt verstärkend wirken – das Kind zeigt das Verhalten dann immer wieder. Trainingsleitende sollten sich dessen bewusst sein und verstärkt auf positives Verhalten achten, während störendes Verhalten möglichst ignoriert oder anders gelenkt wird.

5.2.4 Erkenntnisse aus psychodynamischen Ansätzen

Für eine gesunde Entwicklung konnte die sichere Bindung als bedeutsam identifiziert werden. Damit Kinder im sozialen Kontakt korrigierende Beziehungserfahrungen machen können, sollte sich die Trainingsleitung als feinfühlig und verlässliche Bezugsperson anbieten.

Folgende Techniken aus dem Mentalisieren können Trainingsleitende im Umgang mit Kindern anwenden:

- Spiegeln von Emotionen und mentalen Zuständen.
- validierende Kommentare
- Gezieltes Fragen, um Reflexionsprozesse anzuregen.
- Als Resonanzkörper dem Kind in emotionalen Krisen beistehen und zur Bewältigung verhelfen.
- Dem Kind in einer neugierigen und nichtwissenden Haltung begegnen.

Die Fachliteratur weist darauf hin, dass Stress die eigene Mentalisierungsfähigkeit stark einschränken kann. Um Kinder gut begleiten zu können, sollten Trainingsleitende daher auch auf das eigene Wohlbefinden achten.

5.2.5 Erkenntnisse aus personenzentrierten Ansätzen

Das Selbstkonzept eines Kindes entsteht durch wiederholte Erfahrungen in der Interaktion mit seiner Umwelt. Wenn Erlebnisse im Widerspruch zum bestehenden Selbstkonzept stehen, kann dies zu inneren Konflikten, verzerrter Wahrnehmung und auffälligem Verhalten führen.

Ein Beispiel dazu:

Hat Kind A durch viele negative soziale Erfahrungen den Glaubenssatz: *«Alle hassen mich»* entwickelt, wird es die freundliche Frage von Kind B – etwa *«Brauchst du Hilfe»* – möglicherweise als Angriff wahrnehmen und entsprechend abweisend reagieren. Das Kind nimmt die Anfrage also verzerrt wahr und kann die freundschaftliche Absicht nicht wahrnehmen.

Trainingsleitende können einer negativen Selbstwahrnehmung durch bedingungslose Wertschätzung, Empathie und positive Beziehungserfahrungen entgegenwirken. Hilfreiche Handlungsansätze für den Trainingsalltag sind:

- Aktives Zuhören: Die Gefühle des Kindes wahrnehmen und empathisch spiegeln.
- Ich-Botschaften verwenden: Die eigene Perspektive mitteilen, um weniger Widerstand auszulösen.
- Bei Verhaltensauffälligkeiten zunächst die Ursache herausfinden und entsprechend handeln:
 - Unangemessener Versuch zur Bedürfnisbefriedigung? → Dem Kind helfen, ein passendes Verhalten zu entwickeln.
 - Überforderung ohne alternative Handlungsstrategien? → Neue Lösungswege aufzeigen.
 - Verhalten zur Abwehr von Angst? → Ängste ernst nehmen und z. B. mit Kommentaren wie „Ja, das ist wirklich ganz schön wackelig“ validieren.
- Keine Bagatellisierung oder abwertende Kommentare bei Sorgen oder Ängsten.
- Klare Grenzen und nachvollziehbare Verbote setzen.
- Konflikte als Lernchance für soziales Miteinander nutzen.

6 Diskussion

In diesem Kapitel werden die Forschungsfragen 1 und 2 aus Kapitel 2.1 beantwortet und diskutiert. Zunächst werden die Ergebnisse zusammenfassend dargelegt und für die Anwendung im Sportverein diskutiert. In Kapitel 6.3 wird erläutert, wie die Broschüre konzipiert und umgesetzt wurde. Das Kapitel 6.4 interpretiert die Ergebnisse hinsichtlich der in der Einleitung formulierten Zielsetzungen. Die letzten beiden Kapitel klären die Limitationen dieser Arbeit und geben einen Ausblick.

6.1 Zusammenfassung der Ergebnisse

Im folgenden Kapitel werden die zentralen Erkenntnisse aus den Kapiteln 5.1 und 5.2 zusammengeführt, mit den theoretischen Grundlagen aus Kapitel 3 abgeglichen und im Hinblick auf ihre praktische Umsetzung im Sportverein diskutiert.

6.1.1 Welche Ziele Trainingsleitende verfolgen sollten

Welche Fertigkeiten sollten Trainingsleitende in Sportvereinen bei Kindern im Alter von sechs bis zehn Jahren fördern? Auf der Grundlage der Literaturrecherche konnten die in Abbildung 1 dargestellten Fertigkeiten identifiziert werden. Ein Vergleich mit den Zielsetzungen der analysierten Präventionsprogramme zeigt eine hohe Übereinstimmung.

6.1.1.1 Emotionsbewusstsein & Emotionsregulation:

Ein zentrales Ziel aller Präventionsprogramme ist die Förderung des Emotionsbewusstseins sowie der Fähigkeit zur Emotionsregulation. Wie in Kapitel 3.2.3 beschrieben, betrachten viel Autoren/innen emotionale Kompetenzen als Grundlage für soziale Kompetenzen, ein Verständnis, das sich auch in den analysierten Programmen widerspiegelt. Daher sollte die gezielte Förderung von Emotionswissen und Emotionssteuerung auch im Sportverein ein zentrales Ziel darstellen.

6.1.1.2 Problemlösung

Bei vielen Präventionsprogrammen wurde die Fähigkeit zu der reflektierten Problemlösung als wesentliches Ziel aufgeführt. Auch aus kognitionspsychologischer Perspektive wird diese Fähigkeit als bedeutend hervorgehoben. Zwar kann die Umsetzung im Sportverein herausfordernd sein, dennoch sollte sie, aufgrund ihrer Relevanz, als mögliches Ziel berücksichtigt werden.

6.1.1.3 Empathie, Perspektivenübernahme und Kooperation

Die Förderung von Empathie, Perspektivenübernahme und Kooperation wurde in den Präventionsprogrammen wie auch in der Literatur häufig genannt. Insbesondere im Teamsport ist kooperatives Verhalten zentral. Der Sportverein bietet vielfältige Übungsmöglichkeiten in diesem Bereich, die gezielt genutzt werden sollten.

6.1.1.4 Moral

Nicht alle Präventionsprogramme thematisieren moralische Entwicklung und soziale Normen explizit. Die Bedeutung dieses Aspekts wird jedoch in der Literatur hervorgehoben, da soziale Kompetenzen stets in moralisch-soziale Kontexte eingebettet sind. Insbesondere im transkulturellen Umfeld vieler

Sportvereine sollte die Moralentwicklung als relevantes Förderziel verstanden und entsprechend berücksichtigt werden.

6.1.1.5 Selbstwirksamkeit

Nur zwei der analysierten Präventionsprogramme setzen sich zum Ziel, die Selbstwirksamkeit zu fördern. Auch wenn dieser Aspekt nicht in allen Definitionen sozio-emotionaler Kompetenzen enthalten ist, bildet er eine zentrale Grundlage der psychomotorischen Handlungsprinzipien. Die Umsetzung einer kindzentrierten, ressourcenorientierten Haltung ist im Sportverein gut realisierbar und sollte deshalb ebenfalls zu den angestrebten Zielen zählen.

6.1.2 Was Trainingsleitende mitbringen sollten

Wie im Konzept des Modelllernens dargestellt (vgl. Kapitel 3.2.5.3), lernen Kinder unter anderem durch Beobachtung. Leitende übernehmen somit eine Vorbildfunktion, was in den evaluierten Präventionsprogrammen ebenfalls betont wird. Entsprechend sollten sie selbst über ausgeprägte Sozialkompetenzen und einen reflektierten Umgang mit Emotionen verfügen. Eine kritische Auseinandersetzung mit dem eigenen Verhalten, insbesondere im Umgang mit Konflikten, erscheint daher als zentrale Voraussetzung für Trainingsleitende. Es scheint sinnvoll, Trainingsleitende zur Reflexion anzuregen.

Psychodynamische Ansätze betonen die Bedeutung der emotionalen Selbstregulation der Leitenden in herausfordernden Situationen. Um eine stabilisierende Wirkung auf die Kinder ausüben zu können, sollen Trainingsleitende mit einer ruhigen und positiven Grundstimmung, gemäss dem Modell der SKI (siehe Kapitel 3.2.5.2.1), in die Situation eintreten. Dies setzt voraus, dass sie auf das eigene Wohlbefinden achten und Überlastung vermeiden. Besonders im Kontext des Ehrenamts, das oft mit beruflichen und familiären Verpflichtungen konkurriert, ist diese Selbstfürsorge von zentraler Bedeutung.

6.1.3 Aneignung von Hintergrundwissen

Viele der analysierten Präventionsprogramme betonen die Bedeutung einer theoretischen Auseinandersetzung mit den Hintergründen. Wie in Kapitel 3.1 erläutert, werden Trainingsleitende in Sportvereinen mehrheitlich auf ehrenamtlicher Basis eingesetzt, oftmals ohne pädagogische oder psychologische Fachausbildung. Vor diesem Hintergrund erscheint die Forderung nach fundiertem, theoretischem Wissen für fachfremde Leitende nur bedingt realistisch. Dennoch kann ein gewisses Mass an Hintergrundwissen hilfreich sein, um ein besseres Verständnis für kindliches Verhalten zu entwickeln und eine förderliche Haltung im Trainingsalltag einzunehmen. Dieses Wissen sollte kompakt und in leicht verständlicher Form übermittelt werden.

6.1.4 Verstärken statt bestrafen – lerntheoretische Prinzipien

Sowohl die Fachliteratur als auch sämtliche evaluierten Präventionsprogramme betonen die Bedeutung lerntheoretischer Ansätze für die Förderung sozio-emotionaler Kompetenzen. Insbesondere das operante Konditionieren und das Modelllernen gelten als zentrale methodische Grundlagen. Beide Seiten sind sich auch hinsichtlich der Umsetzung einig.

Ein zentrales Prinzip ist die konsequente und zeitnahe Verstärkung gewünschten Verhaltens. Dabei ist zu beachten, dass der eingesetzte Verstärker für das Kind subjektiv bedeutsam sein muss. Es wird empfohlen, das konkrete Verhalten und nicht die Persönlichkeit des Kindes zu loben, um eine differenzierte Rückmeldung zu ermöglichen.

Einigkeit besteht auch darüber, dass Verstärkung der Bestrafung grundsätzlich vorzuziehen ist. Wird Bestrafung dennoch notwendig, sollte sie in Form logischer Konsequenzen erfolgen und unmittelbar sowie nachvollziehbar kommuniziert werden, etwa durch nonverbale Hinweise oder Symbolsignale. Das Kind soll verstehen, wie sich sein Verhalten auf andere auswirkt. Auch der Entzug eines positiven Reizes kann als Bestrafung eingesetzt werden. Die bei Störverhalten allenfalls entgegengebrachte Aufmerksamkeit könnte auf Kinder auch verstärkend wirken. Die Literatur rät dazu, im Alltag vermehrt gewünschtes Verhalten zu verstärken.

Die Umsetzung dieser Prinzipien ist für Trainingsleitende zu Beginn sicherlich herausfordernd. Aufgrund ihrer scheinbar hohen Wirksamkeit sollten sie dennoch unbedingt vermittelt und geübt werden.

6.1.5 Verhaltensauffälligkeiten verstehen und angemessen reagieren

Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern können vielfältige Ursachen haben und sind aus Sicht des Kindes oft nachvollziehbar. Der personenzentrierte Ansatz empfiehlt, den individuellen Hintergrund eines auffälligen Verhaltens zu verstehen und darauf angepasst zu reagieren.

Ist der Grund zum Beispiel eine Überforderung oder unbefriedigte Bedürfnisse kann es hilfreich sein, gemeinsam mit dem Kind alternative Handlungsstrategien zu erarbeiten. Liegt dem Verhalten Angst zugrunde, sollte das Gefühl ernst genommen und validiert werden. Ein empathischer, bestätigender Kommentar kann helfen, die emotionale Belastung zu reduzieren. Abwertende oder bagatellisierende Reaktionen sollten hingegen unbedingt vermieden werden.

Sowohl die Fachliteratur als auch die analysierten Präventionsprogramme sprechen sich deutlich gegen kontrollierendes Verhalten und Machtdemonstrationen aus. Bestrafungen sollten möglichst vermieden werden. Der Einsatz von Auszeiten oder Ausschlüssen wird nur bei wiederholtem oder schwerwiegendem Fehlverhalten empfohlen. Ein Ausschluss vom Training sollte stets die letzte Massnahme darstellen.

6.1.6 Wertschätzende, einführende Haltung einnehmen

Die psychodynamischen sowie personenzentrierte Ansätze, die Psychomotorik und die analysierten Präventionsprogramme betonen übereinstimmend die Bedeutung eines wertschätzenden und einfühlsamen Umgangs mit Kindern sowie den Aufbau tragfähiger Beziehungen. Ein zentraler Aspekt ist dabei die empathische Wahrnehmung und Spiegelung kindlicher Gefühle. Darüber hinaus wird empfohlen, über Gefühle zu sprechen und mittels Fragen Reflexionsprozesse bei den Kindern anzuregen. Vermehrt wird auf die Methode des aktiven Zuhörens hingewiesen. Zentral für die gelingende Beziehungsgestaltung ist ein feinfühliges Verhalten der Bezugsperson, das sich an den wahrgenommenen Bedürfnissen der Kinder orientiert und angemessen darauf reagiert.

Die psychodynamischen Ansätze so wie die Psychomotorik begleiten die Kinder nach den Grundsätzen: Wertschätzung, einführendes Verstehen und Kongruenz. Kontrolle sollte dem Grundsatz der Kooperation weichen. Befindet sich das Kind in einer emotionalen Krise, sollte die Leitung

empathisch und fragend auf das Kind reagieren. Die Trainingsleitung sollte versuchen, die Perspektive des Kindes zu verstehen. Nach psychodynamischem Verständnis fungiert die Bezugsperson als Resonanzkörper für die emotionale Krise des Kindes und kann so Stabilität vermitteln und zur Bewältigung beitragen. Die Verwendung von Ich-Botschaften, wie sie von personenzentrierten Ansätzen und von Präventionsprogrammen vorgeschlagen wird, ermöglicht eine wertschätzende, klare und kongruente Kommunikation zwischen Trainingsleitung und Kind.

Die Anwendung der beschriebenen Prinzipien erfordert Übung und kontinuierliche Reflexion. Trainingsleitenden im Sportverein sollten die Grundsätze einer wertschätzenden, einführenden und kongruenten Haltung praxisnah vermittelt werden. Die vorgeschlagenen Kommunikationstechniken könnten ihnen bei der Umsetzung helfen. Es geht um eine Veränderung in der Einstellung von Trainingsleitung und nicht um die vollständige Anwendung dieser Prinzipien.

6.1.7 Selbstwirksamkeit stärken und entwicklungsorientiert handeln

In personenzentrierten Ansätzen wie auch in der Psychomotorik ist die Förderung der Selbstwirksamkeit ein zentraler Aspekt. Wie bereits angesprochen, soll dies auch ein Ziel im Sportverein sein.

Trainingsleitende sollten die Ressourcen der Kinder gezielt stärken und sie zur eigenständigen Problemlösung ermutigen. Erfolgreiche Bewältigungen sollten bewusst hervorgehoben werden, um das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten zu fördern.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Entwicklungsorientierung, wie sie sowohl in der Psychomotorik als auch in den Präventionsprogrammen betont wird. Das Training sollte sich an der individuellen Entwicklung der Kinder orientieren. Der intraindividuelle Vergleich ist dem interindividuellen vorzuziehen, um den Kindern ihre persönlichen Fortschritte bewusst zu machen. Die Auswahl der Spiele und Übungen sollte dem Entwicklungsstand der Kinder entsprechen, um eine Über- oder Unterforderung zu vermeiden.

Trainingsleitende sollten daher ihre Inhalte entsprechend planen und stets geeignete Differenzierungen in Form von Vereinfachungen oder Erschwerungen bereithalten.

6.1.8 Klare Regeln vereinbaren

Sowohl die Präventionsprogramme als auch die Psychomotorik betonen die Bedeutung klarer und transparenter Regeln innerhalb der Gruppe. Es wird empfohlen, die Regeln gemeinsam mit den Kindern zu erarbeiten. Die Regeln sollten klar formuliert sein und von den Kindern verstanden werden. Trainingsleitende sollten zu Beginn darauf achten, dass dies in der Sportgruppe umgesetzt wird. In Präventionsprogrammen werden zur Erinnerung oft Symbole verwendet. Die Anwendung von Symbolen könnte auch vermehrt im Sportverein zur Anwendung kommen. Anstelle auf verbaler Art und Weise auf geltende Regeln hinzudeuten, könnte die Trainingsleitung auf das entsprechende Symbol deuten.

6.1.9 Gleichbleibende Struktur anwenden

Viele Präventionsprogramme arbeiten mit einer klaren und wiederkehrenden Struktur innerhalb der Lektionen. Diese Regelmässigkeit vermittelt den Kindern Orientierung. Orientierung und Kontrolle zählen zu den vier psychologischen Grundbedürfnissen (Grawe, 2004; zitiert nach Borg-Laufs, 2012, S. 92), deren Erfüllung eine wichtige Grundlage für emotionales Wohlbefinden darstellt.

Auch im Sportverein sollte daher das Training einer verlässlichen Struktur folgen. Die Einführung fester Rituale, beispielsweise zu Beginn oder am Ende der Stunde, kann dabei helfen, diese Struktur zu etablieren und Vorhersehbarkeit zu schaffen.

6.1.10 Motivation durch Spass und Spiel vermitteln

Sowohl die Präventionsprogramme als auch die Psychomotorik betonen die Bedeutung von motivierenden Inhalten und Materialien mit hohem Aufforderungscharakter. Auch im sportlichen Kontext sollte eine freudvolle Trainingsgestaltung einen zentralen Stellenwert einnehmen. Da davon auszugehen ist, dass Kinder bereits ein grundsätzliches Interesse an der gewählten Sportart mitbringen, sind keine zusätzlichen Motivationsanreize erforderlich.

6.1.11 Kognitive Strategien Lehren und Üben

Sowohl kognitionspsychologische Ansätze als auch verschiedene Präventionsprogramme betonen die Wirksamkeit kognitiver Strategien im Umgang mit herausfordernden Situationen. Wie in Kapitel 3.2.4.2 erläutert, sind Kinder ab etwa dem fünften Lebensjahr grundsätzlich in der Lage, bewusst einfache Strategien anzuwenden. Die Vermittlung dieser Strategien erfolgt idealerweise im schulischen Kontext oder im Rahmen psychomotorischer Förderung.

Sportvereine können dabei eine unterstützende Rolle einnehmen, indem sie zur Festigung bekannter Strategien beitragen. Dies erfordert eine enge Zusammenarbeit mit Schule oder Psychomotorik.

Werden die Strategien nicht unterrichtet, ist es dennoch denkbar, im Verein auf vereinfachte Weise an das Thema heranzuführen, etwa durch Symbole, und regelmässig im Training darauf Bezug zu nehmen.

6.1.12 Beruhigung erleben lassen

Ein zentraler Bestandteil sozio-emotionaler Kompetenzen ist die Fähigkeit zur Selbstregulation. Verschiedene Präventionsprogramme vermitteln Techniken zur Beruhigung, etwa rückwärts zählen, an etwas Schönes denken oder tief durchatmen. Diese Strategien können auch im Sportverein eingeführt und geübt werden. Nach intensiven Trainingseinheiten lassen sich beispielsweise kurze Entspannungssequenzen, wie bewusstes Atmen oder Fantasiereisen, in das Training integrieren. So erhalten Kinder die Möglichkeit, Beruhigung als positiven körperlichen und emotionalen Zustand zu erleben. In emotional herausfordernden Situationen können Trainingsleitende anschliessend gezielt auf diese Techniken verweisen, um die Kinder in ihrer Selbstregulation zu unterstützen.

6.1.13 Selbstreflexion und Feedbackrunden anwenden

Einige Präventionsprogramme integrieren Reflexionsphasen, Feedbackrunden und Gruppendiskussionen. Besonders ausgeprägt ist dies im Programm Fairplayer Sport, das jedoch für eine ältere Zielgruppe konzipiert wurde. Im Sportverein mit Kindern von 6 bis 10 Jahren kann es hilfreich sein, über Konfliktsituation zu sprechen und gemeinsam andere Handlungsstrategien zu suchen.

6.2 Beantwortung der Fragestellung

Diese Bachelorarbeit widmete sich der zentralen Fragestellung:

Was können Trainingsleitende von Kindern im Alter von sechs bis zehn Jahre in Sportvereinen tun, um die sozio-emotionalen Kompetenzen der Kinder zu fördern?

Auf Grundlage einer fundierten Literaturrecherche sowie der Analyse von sechs ausgewählten Präventionsprogrammen konnten zahlreiche praxisnahe Handlungsempfehlungen abgeleitet werden. Dabei zeigte sich, dass insbesondere die Haltung der Trainingsleitung in der Interaktion mit den Kindern eine zentrale Rolle für die Förderung sozio-emotionaler Kompetenzen zu spielen scheint. Ergänzend dazu konnten auch konkrete Hinweise für eine unterstützende Trainingsgestaltung identifiziert werden, die im Trainingsalltag gut umsetzbar sind.

Zur Förderung einer förderlichen Haltung im Umgang mit Kindern wurden sechs zentrale Grundsätze formuliert:

Grundsatz 1: Trainingsleitende sollen ein kompetentes Vorbild für die Kinder sein.

Grundsatz 2: Trainingsleitende sollen eine einfühlsame Haltung einnehmen und mit den Kindern über Emotionen ins Gespräch kommen.

Grundsatz 3: Trainingsleitende sollen eine wertschätzende Haltung einnehmen, sich als verlässliche Bezugsperson zeigen und dabei authentisch und kongruent bleiben.

Grundsatz 4: Trainingsleitende sollen eine entwicklungsorientierte Haltung einnehmen. Sie sollen Kinder in ihrer Selbstwirksamkeit stärken.

Grundsatz 5: Positives Verhalten sollte konsequent verstärkt werden. Ziel ist die Kooperation, nicht die Kontrolle.

Grundsatz 6: Trainingsleitende sollen versuchen, den Grund hinter Verhaltensauffälligkeiten zu verstehen.

In ihrer Trainingsgestaltung können Trainingsleitende Folgendes umsetzen, um ihre Sportgruppe in den sozio-emotionalen Kompetenzen zu fördern.

- Trainings sollten eine **klare und wiederkehrende Struktur** aufweisen.
- **Regeln sollten gemeinsam** mit den Kindern erarbeitet werden
- Die Inhalte des Trainings sollen **an den Entwicklungsstand der Kinder angepasst** sein.
- **Kognitive Strategien** zur Emotionsregulation und zur Problemlösung können, altersgerecht vermittelt, eingeführt und im Trainingsalltag geübt werden.

6.3 Erstellung der Broschüre

Die Gestaltung der Broschüre folgt den Grundsätzen nach Wicki, (2024), die besagen, dass eine Broschüre klare und relevante Kernaussagen enthalten sollte, die einem konkreten Ziel dienen. Sie muss spezifisch auf die Zielgruppe zugeschnitten sein und in einer ansprechenden, verständlichen Sprache verfasst werden. Der Aufbau soll dem klassischen Dreisatz: Einleitung, Hauptteil und Schlussteil folgen.

6.3.1 Ziel und Sprache der Broschüre

Das Ziel der Broschüre besteht darin, Trainingsleitende in Sportvereinen für die Förderung sozio-emotionaler Kompetenzen bei Kindern zu sensibilisieren und ihnen entsprechendes Grundlagenwissen praxisnah zu vermitteln.

Die Zielgruppe umfasst Trainer und Trainerinnen aus verschiedenen Sportarten, die regelmässig Trainings für Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren leiten.

Bei der Formulierung wurde bewusst auf eine einfache, leicht verständliche Sprache geachtet. Fachausdrücke wurden vermieden, um den Text für alle Trainingsleitenden zugänglich zu gestalten. Die Leserinnen und Leser werden direkt angesprochen, und es wird eine aktive, handlungsorientierte Sprache verwendet. Um die Broschüre ansprechend und anregend zu gestalten, wurde ein Charakter eingeführt, der das Gefühl eines Gesprächs vermitteln soll. Das Strichmännchen (siehe Abbildung 3) trägt durch Kommentare und Fragen zur Auflockerung des Textes bei.

Abbildung 3: Strichmännchen aus Broschüre

6.3.2 Aufbau und Inhalt der Broschüre

Die Einleitung der Broschüre stellt die Zielgruppe sowie die Zielsetzung klar dar. Die Leserschaft wird darüber informiert, welche Inhalte und Informationen zu erwarten sind und welchen Nutzen sie aus der Broschüre ziehen können.

Der Hauptteil ist in drei Abschnitte gegliedert. Zunächst wird ein kurzer Abschnitt zu den theoretischen Grundlagen präsentiert, gefolgt von einem ausführlicheren Teil, der die sechs Grundsätze detailliert behandelt. Jeder Grundsatz wird erläutert und mit praktischen Beispielen angereichert, um die Verständlichkeit zu fördern. Anschliessend werden vier wesentliche Hinweise zur Trainingsgestaltung gegeben. Zum Abschluss der Broschüre werden die sechs Grundsätze noch einmal in einer zusammenfassenden Liste aufgeführt. Auf der letzten Seite findet sich ausserdem Platz, um die Adresse der zuständigen Psychomotorik-Stelle zu vermerken.

Für das Design der Broschüre wurde auf Lesefreundlichkeit geachtet. Die einzelnen Seiten sind übersichtlich gestaltet und beinhalten nicht zu viel Text. Als Format wurde ein A5-Booklet gewählt, das handlich und praktisch ist. Die Broschüre umfasst insgesamt 24 Seiten, wobei der Umfang so knapp wie möglich aber so lang wie nötig gehalten wurde, um das Verständnis und einen fundierten Praxisbezug gewährleisten zu können.

Inhaltlich wurde darauf geachtet, dass die Umsetzung der Informationen für die Trainingsleitenden einfach und mit geringem Aufwand möglich ist. Der Praxisbezug soll den realen Trainingsalltag

widerspiegeln, sodass die vorgestellten Inhalte direkt in die Praxis übertragen werden können. Zudem wurde besonderer Wert auf eine wertschätzende Sprache gelegt. Die Trainingsleitenden sollen sich durch die Broschüre unterstützt und gestärkt fühlen und nicht beschuldigt oder kritisiert. Es wird auch ein Dank für ihr freiwilliges Engagement ausgesprochen.

Zur Unterstützung des Verständnisses und zur Hervorhebung wichtiger Informationen wurden regelmässig Hinweise in Form von „Gut zu wissen“ Kästchen eingebaut (siehe Abbildung 4). Diese Kästchen bieten nützliche Zusatzinformationen aus der Forschung und Literatur.

Abbildung 4 "Gut zu wissen Kästchen" aus der Broschüre

Da Trainingsleitende auch ihr eigenes Verhalten reflektieren sollten, werden sie sporadisch durch Fragen dazu angeregt (siehe Abbildung 5).

Reflektiere: Wie gehst du mit aufreibenden Situationen um? Wie löst du Konflikte? Was hilft dir, ruhig zu bleiben?

Abbildung 5 Reflexionsfragen aus der Broschüre

Die vollständige Broschüre kann in Anhang 5 eingesehen werden.

6.4 Interpretation der Ergebnisse

Die Erkenntnisse aus den Präventionsprogrammen, der Psychomotorik sowie der Fachliteratur lagen erwartungsgemäss in vielen Punkten nahe beieinander. Es konnten Handlungsempfehlungen identifiziert werden, die im Sportverein niederschwellig umsetzbar sind. Da es sich bei Trainingsleitenden in Sportvereinen in der Regel nicht um Fachpersonen handelt, besteht die Gefahr, dass sie sich überfordert fühlen. Daher können nicht alle Handlungsprinzipien im Sportverein vollständig umgesetzt werden.

Hinsichtlich des Eingangs beschriebenen Ziels, der Wissensvermittlung und Sensibilisierung von Trainingsleitenden, kann festgehalten werden, dass dies durch die erstellte Broschüre erreicht werden kann, mit dem Vorbehalt, dass sie verstanden und verteilt wird.

Deutlich wurde durch diese Arbeit auch die Notwendigkeit einer besseren Zusammenarbeit zwischen Schule, Psychomotorik und Sportverein. Kinder könnten in der Schule oder in der Psychomotorik kognitive Strategien erlernen und diese im Sportverein regelmässig anwenden. In den Präventionsprogrammen wurde wiederholt betont, wie wichtig die Integration solcher Strategien in den Alltag ist. Wenn Trainingsleitende über die vermittelten Strategien informiert wären, könnten sie einen wesentlichen Beitrag für deren Transfer leisten. Durch die Möglichkeit, die Kontaktdaten der zuständigen psychomotorischen Fachstelle in der Broschüre zu vermerken, wird diese Zusammenarbeit zusätzlich gefördert.

Die in der Einleitung erläuterte Hoffnung, dass durch die Sensibilisierung und Wissensvermittlung Trainingsleitende vermehrt auch verhaltensauffällige Kinder einbeziehen, kann weder bestätigt noch widerlegt werden. Es ist jedoch denkbar, dass die Broschüre dazu beiträgt, dass diese Kinder mit mehr Verständnis begleitet werden. Auch könnte die Förderung der sozialen Kompetenzen innerhalb der Sportgruppe zu weniger Konflikten führen.

Das Ziel, den Sportverein stärker in den öffentlichen und fachlichen Diskurs über präventive Massnahmen bei Verhaltensauffälligkeiten einzubringen, konnte durch diese Arbeit noch nicht erreicht werden. Erst wenn sich die Broschüre in der Praxis bewährt, könnte dies zu einer Stärkung der Rolle des Sportvereins führen, mit der Hoffnung auf mehr Anerkennung in der Bildungslandschaft sowie auf zusätzliche Fördergelder.

6.5 Limitationen

Es stellt sich die Frage, ob sich Erkenntnisse aus evaluierten Präventionsprogrammen, die primär für die Schule entwickelt wurden, tatsächlich auf den Sportverein übertragen lassen. Schule und Sportverein unterscheiden sich in mehreren wesentlichen Aspekten. Auch ist fraglich, inwieweit die positiven Evaluationsergebnisse der Programme auf die dort beschriebenen Haltungsprinzipien der Leitung zurückzuführen sind.

Kritisch zu betrachten ist auch die Annahme, dass häufig genannte Ansätze automatisch eine grössere Relevanz besitzen. Einige der analysierten Programme stammen von denselben Autor(en)/innen, wodurch ähnliche Ansätze mehrfach verwendet wurden, was zu einer Verzerrung der Ergebnisse führen kann.

Zudem war der Vollzugriff auf alle sechs Programme nicht möglich. Dies stellte eine Einschränkung in der Analyse dar. Durch die Nutzung von Sekundärliteratur sowie Einsicht in zentrale Kapitel konnte sich dennoch ein umfassendes Bild der Programme ergeben.

Einige Erkenntnisse der Analyse basieren auf Hinweisen zur Elternberatung. Es wäre zu überlegen, ob Beratungsliteratur möglicherweise eine geeignetere Grundlage für die Zielsetzung dieser Arbeit gewesen wäre.

6.6 Ausblick

Um beurteilen zu können, ob die Broschüre für Trainingsleitende hilfreich ist, müsste sie im Rahmen eines Praxistests evaluiert werden. In einem ersten Schritt sollte geprüft werden, ob die Handlungsprinzipien aus der Broschüre verstanden und praktisch umgesetzt werden können. Die Inhalte der Broschüre könnten z. B. in das J&S-Allround-Ausbildungsprogramm aufgenommen werden.

Ob der Sportverein langfristig zur Reduktion von Verhaltensauffälligkeiten beitragen kann, bleibt offen und müsste in einer Langzeitstudie untersucht werden.

Die Relevanz einer engeren Zusammenarbeit zwischen Psychomotorik und Sportverein wurde aufgezeigt. Ungeklärt bleibt jedoch, ob die psychomotorischen Fachstellen eine solche Zusammenarbeit wünschen und ob eine entsprechende Beratung des Sportvereins finanziert werden könnte. Auch stellt sich die Frage, ob die Psychomotoriktherapeut(en)/innen über genügend zeitliche Ressourcen für eine solche Kooperation verfügen. Diese Aspekte sollten vor der Verbreitung der Broschüre mit der zuständigen Fachstelle abgeklärt werden.

Zur weiteren Förderung der Inklusion im Sportverein wäre es wünschenswert, zusätzliche Broschüren zu spezifischen Themen zu erstellen – etwa *„Umgang mit Kindern mit ADHS im Sportverein“* oder *„Besonderheiten von Kindern mit Autismus-Spektrum-Störungen im Sportverein“*. Eine ähnliche Sensibilisierung und Wissensvermittlung, könnte ebenfalls eine wertvolle Wirkung entfalten.

Literaturverzeichnis

- Amft, S., Boveland, B., Häberlin, K. H. & Stauffer, B. U. (2013). Kann Psychomotoriktherapie zur Förderung sozio-emotionaler Kompetenzen beitragen? *Praxis der Psychomotorik*, 134–139.
- Bandura, A. (1976). *Lernen am Modell*. Stuttgart: Klett.
- Barkmann, C. & Schulte-Markwort, M. (2012). Prevalence of emotional and behavioural disorders in German children and adolescents: A meta-analysis. *Journal of Epidemiology and Community Health*, 66(3), 194–203. BMJ Publishing Group. <https://doi.org/10.1136/jech.2009.102467>
- BASPO (Hrsg.). (2022). Leitbild Jugend+Sport. Verfügbar unter: <https://backend.jugendundsport.ch/fileservice/sdweb-docs-prod-jugdsport-files/files/2024/03/06/c5bdaf16-24d4-481e-9abc-d16fae65f94e.pdf>
- BASPO. (2024, März 22). Jugend+Sport – Angebote für Kinder und Jugendliche. *Bundesamt für Sport BASPO*. Zugriff am 10.10.2024. Verfügbar unter: <https://www.baspo.admin.ch/de/jugend-und-sport>
- BASPO. (n. d.). Kinder fördern. *tool.jugendundsport.ch*. Zugriff am 12.10.2024. Verfügbar unter: <https://tool.jugendundsport.ch/modules/63036312e90a70216a638fb2?lang=de>
- Bischoff, A., Menke, R., Firmino, N. M., Sandhaus, M., Ruploh, B. & Zimmer, R. (2012). *Sozial-emotionale Kompetenzen*. Osnabrück: Niedersächsisches Institut für frühkindliche Bildung und Entwicklung.
- Blumer, C. (2023, April 24). Immer mehr verhaltensauffällige Kinder – jetzt reicht es den Lehrern. *20 Minuten*.
- Boland, A., Cherry, M. G. & Dickson, R. (2017). *Doing a Systematic Review. A Student's Guide* (2.). London/California/New Dehli/Singapore.
- Borg-Laufs, M. (2012). Die Befriedigung psychischer Grundbedürfnisse als Weg und Ziel der Kinder- und Jugendlichen Psychotherapie. *Forum für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie*, (1/2012), 6–21.
- Bowlby, J. (1969). *Attachment and loss*. New York: Basic Books.
- Bräuninger, I. & Rössli, P. (2023). Promoting social-emotional skills and reducing behavioural problems in children through group psychomotor therapy: A randomized controlled trial. *The Arts in psychotherapy*, 85, 102051-. Elsevier Ltd. <https://doi.org/10.1016/j.aip.2023.102051>
- Bürgi, R., Lamprecht, M., Gebert, A. & Stamm, H. P. (2023). *Sportvereine Schweiz. Entwicklung, Herausforderungen und Perspektiven*. Ittigen b. Bern: Swiss Olympic.

- Caldarella, P. & Merrell, K. W. (1997). Common Dimensions of Social Skills of Children and Adolescents: A Taxonomy of Positive Behaviors. *School Psychology Review*. Taylor & Francis.
- CASEL. (n. d.). CASEL. Verfügbar unter: <https://casel.org>
- Chowdhury, J. (2023). Effect of Sports Participation on Social Development in Children Ages 6-14. *The Child Health Interdisciplinary Literature and Discovery Journal*, 2(1).
<https://doi.org/10.15173/child.v2i1.3474>
- Cierpka, M. (2011). *Faustlos: wie Kinder Konflikte gewaltfrei lösen lernen* (Herder-Spektrum Band 6341, 2. Auflage) (2. Auflage.). Freiburg im Breisgau: Herder.
- Cierpka, M. & Schick, A. (2014). *FAUSTLOS – Grundschule. Ein Curriculum zur Förderung sozial-emotionaler Kompetenzen und zur Gewaltprävention*. (3. Auflage). Göttingen: Hogrefe.
- Crick, N. & Dodge, K. (1994). A Review and Reformulation of Social Information-Processing Mechanisms in Children's Social Adjustment. *Psychological Bulletin, Children's Social Adjustment*(Vol. 115), 74–101.
- Denham, S. A. (2007). Dealing with feelings: How children negotiate the worlds of emotions and social relationship. *Cognition, Brain and Behavior*, (11).
- DWDS. (2025, Januar 30). DWDS – Der deutsche Wortschatz von 1600 bis heute. *DWDS*. Zugriff am 6.2.2025. Verfügbar unter: <https://www.dwds.de/>
- Dweck, C. S. . (2009). *Selbstbild. Wie unser Denken Erfolge oder Niederlagen bewirkt*. München: Piper.
- Eisenberg, N. & Harris, J. D. (1984). Social Competence: A Developmental Perspective. *School Psychology Review*, 13(3), 267–277. Routledge.
<https://doi.org/10.1080/02796015.1984.12085105>
- Enzyklopädie - Brockhaus.de. (2025, Februar). Enzyklopädie - Brockhaus.de. *Enzyklopädie - Brockhaus.de*. Verfügbar unter: <https://brockhaus.de/ecs/enzy>
- Ermann, M. & Körner, J. (2017). Psychodynamik. *Forum der Psychoanalyse*, 33(3), 233–234. Munich: Springer Medizin. <https://doi.org/10.1007/s00451-017-0283-x>
- Felfe, C., Lechner, M. & Steinmayr, A. (2016). Sports and Child Development. (J. Van Wouwe, Hrsg.)
- Fletcher, A. C., Nickerson, P. & Wright, K. L. (2003). Structured leisure activities in middle childhood: Links to well-being. *Journal of Community Psychology*, 31(6), 641–659.
<https://doi.org/10.1002/jcop.10075>

- Funke, J. (2025). Kognitive Psychologie im Dorsch Lexikon der Psychologie. Zugriff am 25.3.2025.
Verfügbar unter: <https://dorsch.hogrefe.com/gebiet/kognitive-psychologie>
- Goodman, R. (2005). Strengths and Difficulties Questionnaire. Information for researchers and professionals about the Strengths & Difficulties Questionnaires. *SDQ Info*. Verfügbar unter: <https://www.sdqinfo.org/py/sdqinfo/b3.py?language=German>
- Grawe, K. (2004). *Neuropsychotherapie*. Göttingen: Göttingen: Hogrefe.
- Gross, J. J. (2013). Emotion regulation: Conceptual and empirical foundations. *Handbook of Emotion regulation* (2. Auflage, S. 3–20). New York: Guilford Press.
- Hass, N. (2024). *STRATEGIEN IM UMGANG MIT WARTELISTEN IN DER PSYCHOMOTORIKTHERAPIE EINE EMPIRISCHE UNTERSUCHUNG IN DER DEUTSCHSCHWEIZ*. Zürich: HFH.
- Heidler P., Krczal, A., & Krczal, E. (2021). *Wissenschaftlich Arbeiten für Vielbeschäftigte: Ein praktischer Leitfaden mit Beispielen, Anleitungen und Vorlagen* (1. Auflage). Stuttgart: utb GmbH.
- Heinrichs, N., Lohaus, A. & Maxwill, J. (2017). *Emotionsregulationstraining (ERT) für Kinder im Grundschulalter*. Hogrefe Verlag. <https://doi.org/10.1026/02766-000>
- Hertel, S. (2010). *Lehrer als Berater in Schule und Unterricht* (1. Auflage.). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Hess, M., Weller, C. & Scheithauer, H. (2015). *Fairplayer.Sport: Soziale Kompetenz und Fairplay spielerisch fördern*. Göttingen: Hogrefe.
- Hillenbrand, C., Hennemann, T., Hens, S. & Hövel, D. (2022). „Lubo aus dem All!“ – 1. und 2. Klasse: *Programm zur Förderung sozial-emotionaler Kompetenzen* (5., durchgesehene Auflage.). München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Hillenbrand, C., Reinck, C. & Conring, A. (2022). *Anleitung zur Erstellung eines Systematischen Reviews*. Anleitung. Oldenburg: Carl von Ossietzky Universität. Verfügbar unter: https://uol.de/f/1/inst/sonderpaedagogik/download/Lernen/Methodenanleitung_Systematisches_Review.pdf
- Hinsch, R. & Pfingsten, U. (2015). *Gruppentraining sozialer Kompetenzen GSK: Grundlagen, Durchführung, Anwendungsbeispiele*. (Materialien für die klinische Praxis) (Originalausgabe, 6., vollständig überarbeitete Aufl.). Weinheim: Beltz.

- Hövel, D., Schellenberg, C., Link, P.-C. & Gasser-Haas, O. (2024). *Sozio-emotionales Lernen: Pädagogik sozio-emotionaler Entwicklungsförderung* (HfH-Reihe 41). Bern: Edition SZH/CSPS.
- Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik. (n. d.). Verhaltensprobleme. *HfH*. Zugriff am 6.10.2024.
Verfügbar unter: <https://www.hfh.ch/institute/institut-fuer-verhalten-sozio-emotionale-und-psychomotorische-entwicklungsforderung/verhaltensprobleme>
- Jenni, O. (2021). *Die kindliche Entwicklung verstehen: Praxiswissen über Phasen und Störungen*. Berlin: Springer.
- J&S (Hrsg.). (2021). Trainingshandbuch J+S-Kindersport Allround. Verfügbar unter:
<https://backend.jugendundsport.ch/fileservice/sdweb-docs-prod-jugd-sport-files/files/2024/03/06/bca5de8e-bd68-4125-894f-a3747081d5e7.pdf>
- J&S. (2024a). J+S-Aus- und Weiterbildung. Zugriff am 10.10.2024. Verfügbar unter:
<https://www.jugendundsport.ch/de/js-aus-und-weiterbildung>
- J&S. (2024b). Allround (Kinder). Zugriff am 10.10.2024. Verfügbar unter:
<https://www.jugendundsport.ch/de/allround-kinder>
- Kanning, U. P. (2002). Soziale Kompetenz - Definition, Strukturen und Prozesse. *Zeitschrift für Psychologie mit Zeitschrift für angewandte Psychologie*, 210(4), 154–163.
<https://doi.org/10.1026//0044-3409.210.4.154>
- Klinkhammer, J., Voltmer, K. & Von Salisch, M. (2022). *Emotionale Kompetenz bei Kindern und Jugendlichen: Entwicklung und Folgen* (2. Auflage). Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH.
<https://doi.org/10.17433/978-3-17-040697-1>
- Kuhlenkamp, S. (2017). *Lehrbuch Psychomotorik*. München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Kullik, A. & Petermann, F. (2012). *Emotionsregulation im Kindesalter* (Klinische Kinderpsychologie) (1. Aufl., Band 14). Göttingen u.a: Hogrefe Verlag.
- Lamprecht, M. & Bürgi, R., Gebert, A. & Stamm. (2021). *Sport Schweiz 2020 – Kinder- und Jugendbericht*. Magglingen: Bundesamt für Sport BASPO.
- Lemerise, E. A. & Arsenio, W. F. (2000). An Integrated Model of Emotion Processes and Cognition in Social Information Processing. *Child Development*, 71(1), 107–118.
<https://doi.org/10.1111/1467-8624.00124>

- León, B., Mendo, S., Amado, D., Sánchez, P. A. & Iglesias, D. (2018, Oktober 15). Emotional Intelligence and Practice of Organized Physical-Sport Activity in Children. <https://doi.org/10.20944/preprints201810.0298.v1>
- Lewis, M. (2008). The emergence of human emotions. *Handbook of emotions, 3rd ed* (S. 304–319). New York, NY, US: The Guilford Press.
- Mayer, J. D., Caruso, D. R. & Salovey, P. (2016). The Ability Model of Emotional Intelligence: Principles and Updates. *Emotion Review, 8*(4), 290–300. London, England: SAGE Publications. <https://doi.org/10.1177/1754073916639667>
- Neuber, N., Breuer, M., Derecik, A., Golenia, M. & Wienkamp, F. (2010). Kompetenzerwerb im Sportverein. Empirische Studien zum informellen Lernen im Jugendalter. (SpringerLink: Springer e-Books). Wiesbaden: VS Verl. für Sozialwissenschaften.
- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D. et al. (2021). The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ, n71*. <https://doi.org/10.1136/bmj.n71>
- Parten, M. B. (1933). Social play among preschool children. *Journal of Abnormal and Social Psychology, S.* 136–147.
- Payton, J. W., Wardlaw, D. M., Graczyk, P. A., Bloodworth, M. R., Tompsett, C. J. & Weissberg, R. P. (2000). Social and Emotional Learning: A Framework for Promoting Mental Health and Reducing Risk Behavior in Children and Youth. *The Journal of school health, 70*(5), 179–185. Oxford, UK: Blackwell Publishing Ltd. <https://doi.org/10.1111/j.1746-1561.2000.tb06468.x>
- Petermann, F. (2002). Klinische Kinderpsychologie: *Zeitschrift für Psychologie / Journal of Psychology, 210*(4), 175–185. <https://doi.org/10.1026//0044-3409.210.4.175>
- Petermann, F., Natzke, H., Gerken, N. & Walter, H.-J. (2016). *Verhaltenstraining für Schulanfänger*. Hogrefe Verlag. <https://doi.org/10.1026/02709-000>
- Petermann F. & Petermann U. (2018). *Lernen. Grundlagen und Anwendung* (2. Auflage). Göttingen: Hogrefe.
- Petermann, F., Petermann, U., Düring, U. von & Marées, N. von. (2019). *Verhaltenstraining in der Grundschule: ein Programm zur Förderung emotionaler und sozialer Kompetenzen* (3., überarbeitete Auflage.). Göttingen: Hogrefe.
- Petermann, F., Petermann, U. & Nitkowski, D. (2016). *Emotionstraining in der Schule: ein Programm zur Förderung der emotionalen Kompetenz* (1. Auflage.). Göttingen: Hogrefe.

- Petermann, F. & Wiedebusch, S. (2016). *Emotionale Kompetenz bei Kindern* (Klinische Kinderpsychologie Band 7) (3., überarbeitete Auflage.). Göttingen: Hogrefe.
- Pfeffer, S. (2012). *Sozial-emotionale Entwicklung fördern: wie Kinder in Gemeinschaft stark werden* (Fachwissen KITA). Freiburg im Breisgau: Herder.
- Rogers, C. (2014). *Entwicklung der Persönlichkeit*. (19. Auflage). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Saarni, C. (1999). *The development of emotional competence* (The development of emotional competence) (S. xviii, 381). New York, NY, US: Guilford Press.
- Schwarz, R. (2014). Spielentwicklung in der frühen Kindheit. *KiTa Fachtexte*, 1–22.
- Schweizer Radio und Fernsehen. (2023, Mai 22). Dreijähriger Schulversuch - Luzern schickt verhaltensauffällige Kinder in spezielle Klassen. *Schweizer Radio und Fernsehen (SRF)*. Zugriff am 6.10.2024. Verfügbar unter: <https://www.srf.ch/news/schweiz/dreijaehriger-schulversuch-luzern-schickt-verhaltensauffaellige-kinder-in-spezielle-klassen>
- Selman, R. (1981). The child as a friendship philosopher. In S. Asher & Gottman (Hrsg.), *The development of children's friendships*. (S. 242–320). Cambridge: University Press.
- Smith, R. E. & Smoll, F. L. (2012). *Sport Psychology for Youth Coaches*. Lanham: Rowman & Littlefield.
- Swisscovery. (n. d.). Swisscovery Help Page. *Swisscovery*. Zugriff am 15.3.2025. Verfügbar unter: <https://swisscovery.help/de/#sea5>
- Testzentrale. (n. d.). - FAUSTLOS – Grundschule Testzentrale. *Testzentrale.ch*. Verfügbar unter: <https://www.testzentrale.ch/shop/faustlos-grundschule.html>
- Thorndike, E. L. (1932). Reward and punishment in animal learning. *Comparative Psychology*, (Monographs), 65.
- Walk, L. M. & Evers, W. F. (2013). *Förderung exekutiver Funktionen*. Bad Rodach: Wehrfritz.
- Wicki, M. T. (2024). TB13 Aktuelle Themen der Heilpädagogik Einführung. Präsentation, Zürich: HFH (unveröffentlichte Unterlagen).
- Wimmer, H. & Perner, J. (1983). Beliefs about beliefs: Representation and constraining function of wrong beliefs in young children's understanding of deception. *Cognition*, 13(1), 103–128. [https://doi.org/10.1016/0010-0277\(83\)90004-5](https://doi.org/10.1016/0010-0277(83)90004-5)
- Wustmann, C. (2005). Resilienz. In Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) (Hrsg.), *Auf den Anfang kommt es an: Perspektiven für eine Neuorientierung frühkindlicher Bildung*. (S. 119–189). Bonn /Berlin: Eigenverlag.

Wygotski, L., S. (1987). *Ausgewählte Schriften. Band 2. Arbeiten zur psychischen Entwicklung der Persönlichkeit*. Köln: Pahl-Rugenstein.

Zimbardo, P. G. & Gerrig, R. J. (2008). *Psychologie* (Pearson Studium 7275). (R. Graf, Übers.) (18., aktualisierte Aufl. / deutsche Bearb. von Ralf Graf.). München: Pearson Studium.

Zimmer, R. (2019). *Handbuch Psychomotorik. Theorie und Praxis der psychomotorischen Förderung von Kindern* (14. Auflage). Freiburg: Herder.

Anhang 1: CASEL Framework

Abbildung 6: CASEL Framework („CASEL“, n. d.)

Anhang 2: Tabelle Datenanalyse

Nr.	Titel	Zielgruppe	Sozio- emotionale Kompetenzen	Konzept Hintergrund Methoden	Inhalt	Leiterverhalten	Rahmenbedingungen	bei Verhaltensauffälligkeiten	Besonderes
	Lubo aus dem All 1. und 2. Klasse	1. und 2. Klasse und bis 4. Klasse an Förderschulen, primär Prävention	Die Fertigkeit sich seinen und Emotionen anderer bewusst zu sein.	SKI	Rahmengeschichte	Kennen des Theoretischen Hintergrundes	klare Strukturen (max. drei Regeln) und freundliches Klassenklima	Auszeit in Erinnerungsecke max. 5 Minuten	
			Einhalten von sozialen und moralischen Regeln.	Bio-psycho- soziale Modell	Problemlöseformel	Kindern Hinweise geben auf durchs Programm erlernte Strategien.	feste Rituale - Vorhersehbarkeit	Ausschluss mit alternativ Auftrag.	
			Die Fertigkeit mit negativen Emotionen und Stresssituationen umzugehen.	SEL	Symbole für den Transfer	Präsent sein			
			Fertigkeit zur Perspektivenübernahme und Empathie.	Verhaltenstherapeutisch durch Verstärkung	Lied und Stimmungcheck am Anfang	Hinweise auf affektiv unpassendes Verhalten ruhig und gelassen unmittelbar geben. - nonverbal durch Symbol.			
			Die Fertigkeit über Emotionen zu kommunizieren.		Sternenstaub vergabe für Kinder die gutes verhalten zeigen				
			Die Fertigkeit zur reflektierten Problemlösung		Akustisches Signal für Abschluss und Reflexion				

	2 FAUSTLOS	KIGA und Grundschule	Die Fertigkeit sich seinen und Emotionen anderer bewusst zu sein.	Lernen von Kenntnissen Fähigkeiten	praktisches üben	eine Schulung wird empfohlen	der Entwicklung des Kindes angepasst werden	Bei Grenzüberschreitungen sofort reagieren	
			Fertigkeit zur Perspektivenübernahme und Empathie.	SEL	Rollenspiel	Verstärken im Alltag des neuen Verhaltens	Umfeld miteinbeziehen	Forderung klar und deutlich äussern	
			Die Fertigkeit zur reflektierten Problemlösung	SKI	Frontalunterricht	Mit den Kindern reflektieren		Strafen als natürliche Konsequenz	
			Die Fertigkeit zur Kooperation.	Verhaltenstherapeutisch	Technik Einfühlsames Zuhören wird vermittelt	Spass haben am Programm		erwünschtes Verhalten verstärken und negatives ignorieren.	
			Die Fertigkeit mit negativen Emotionen und Stresssituationen umzugehen.		Techniken zur Problemlösung	aktives und einfühlsames zuhören			
					Techniken zur Wut Regulation	Gefühle benennen fragend			
					Photokarten mit Szenen die dann zu einer Geschichte entwickelt wird	verwenden von Ich-Botschaften			
					Handlung Schritte Laut vor sagen	Wenn dann Formulierungen in Konfliktsituationen.			
					Physische erregungsmuster reduzieren	eigene Art der Konfliktlösung reflektieren			
					Erst nach der Beruhigung wird die	Kind bei den Handlungsschritten zur			

					Technik zur Problemlösung angewendet.	Beruhigung begleiten. Hole tief Luft... ich sehe du bist wütend. Sage mit mir zusammen Beruhige dich.			
					durchsprechen von verschiedenen Problemsituationen	Grenzen setzen			
Verhaltenstraining in der Grundschule: Ein Präventionsprogramm zur Förderung emotionaler und sozialer 3 Kompetenzen	Grundschule Klassen 3. und 4.	Die Fertigkeit sich seinen und Emotionen anderer bewusst zu sein.	Lerntheoretisch	Rahmengeschichte anhand eines Hörspiels	gut bestehende Beziehung ist von Vorteil	in Gruppen			
		Die Fertigkeit mit negativen Emotionen und Stresssituationen umzugehen.	SKI	Verstärkerplan im zweier Team wird aufgehängt, um positiver Wettbewerb zu fördern.		klare Struktur: Einstieg Hörspiel, Bearbeitung Übungsaufgaben, Reflexion.	bei Normverletzung auf die Folgen des "Opfers" hinweisen keine Machtdemonstration der Bezugsperson.		besonders Maßnahmen, die auf die Förderung emotionaler Kompetenzen und sozialer Problemlösefähigkeiten abzielen, schnitten in Analysen zur Wirksamkeit im Vergleich zu anderen Maßnahmen gut ab

			Fertigkeit zur Perspektivenübernahme und Empathie.	Moralentwicklung Kohlberg	Wutkontrollmethoden		Akzeptanz und Vermittlung von Zusammenhalt fördert die Moralentwicklung		
			Die Fertigkeit über Emotionen zu kommunizieren.		Wutkontrollplans		Auseinandersetzung mit Gleichaltrigen erfordert von einem Kind die Bewältigung verschiedener kognitiver Anforderungen: Zunächst stellt es fest, dass es andere Sichtweisen als die eigene gibt. • Da seine eigene Sichtweise in Frage gestellt wird, muss das Kind diese überprüfen und neu bewerten. Schließlich muss es seine Meinung rechtfertigen, wozu es sich sprachlich verständlich mitteilen muss.		
			Einhalten von sozialen und moralischen Regeln.		Übungen zur differenzierten Wahrnehmung der Sozialen Situationen				
			Die Fertigkeit zur Kooperation.		Finden von alternativen Konfliktlösungen				
			Die Fertigkeit zur reflektierten Problemlösung		Übungen zu Moral, Regeln und Fairness				

					Die vier E Formel zur Wiedergutmachung von Fehlern.				
					Metapher Rakete ungesteuert Wut oder mit Piloten als Metapher zur Emotionsregulation.				
					Rollenspiele				
					PIP Plan zur Problemlösung				
					Rapsong über ich bin zu dir wie ich will, dass du zu mir bist.				
	Verhaltenstraining für 4 Schulanfänger	Kinder der 1. und 2. Klasse im Klassensetting	Die Fertigkeit sich seinen und Emotionen anderer bewusst zu sein.	SKI	Rahmengeschichte Schatzsuche Handpuppe	Aufbau einer tragfähigen & Lehrer Schüler Beziehung.	klare Regeln auf dem Schulgelände	Auf Regelverstoss aufmerksam machen und eine klare Handlungsanweisung geben.	
			Fertigkeit zur Perspektivenübernahme und Empathie.	Lerntheoretisch	Verstärkerplan	konsequentes Verstärken von angepasstem Verhalten	Massnahmen bei Regelverletzung.	Nicht auf lange Diskussionen einlassen - klären der Wahrnehmung aber nicht Regel in Frage stellen.	
			Die Fertigkeit zur reflektierten Problemlösung		Selbstinstruktion zb: Augen auf- Ohren auch...	Proaktiv Verhalten nicht reaktiv	In Gruppen	natürlich Konsequenzen nicht Strafen.	
			Die Fertigkeit mit negativen Emotionen		Kennenlernen der Basisemotionen	keine Ironie bei jungen Kindern!	Immer gleiche Struktur	Im Voraus sich Konsequenzen überlegen.	

			und Stresssituationen umzugehen.						
			Die Fertigkeit zur Kooperation.		Handlungsalternativen in Rollenspielen üben.	Loben das Verhalten und nicht das Kind			Auszeit - nur bei schwerwiegender Regelverletzung.
			Die Fertigkeit zur Selbstwirksamkeit		Problemlöseschema				
	ERT Emotionsregulationstraining	Kinder im Alter von 6 bis 10 Jahren	Die Fertigkeit sich seinen und Emotionen anderer bewusst zu sein.	auf das intrapsychische Modell der Emotionsregulation von Gross (1998, 2002, 2013)	Identifikationsfigur	Modelverhalten	Rituale		Einzelgespräche führen, um die Gründe für die Störung zu eruieren.
			Die Fertigkeit mit negativen Emotionen und Stresssituationen umzugehen.		Spielerische Elemente	Über eigenes Emotionsverhalten nachdenken.	Gruppenregeln		kein offenes anprangern einzelner Gruppenmitgliedern
			Die Fertigkeit über Emotionen zu kommunizieren.		Emotionswissen mit Symbol Achterbahn	Versprachlichung von Emotionen	Symbolik		Ermahnung an gemeinsaem Gruppenregeln.

			Die Fertigkeit zur reflektierten Problemlösung		Mit Gefühlslenkrad Situationen ansteuern oder ausweichen	Emotionen differenziert spiegeln und mit Körperausdruck in Verbindung bringen	regelmässige Supervision für Leiter		hohe Konfliktbereitschaft
					Aufmerksamkeitslenkung - Scheinwerfer	über die Gefühle des anderen Sprechens			Fähigkeit zur Deeskalation
					Kognitive Bewertung verändern durch Gefühlsbrille	gute Kenntnis über die Kinder			Annehmen und Wertschätzen der

								Person ablehnen des Störverhaltens.	
					Strategien Gefühlsaufheller Zb. Entspannung	positive - warmherzige Autorität		Klare Grenzziehung und Konsequenzen bei Regelüberschreitung.	
					Gefühlsampel Problemlösung	Hohe Sozialkompetenz		Rückmeldung der Wirkung des Kindes auf andere	
					üben in Rollenspielen	bewältigungsorientiert		Alternativinterpretationen anbieten	
						Prozessorientiert		Anerkennung und Belohnen von günstigem Verhalten auch schon kleine Anstrengungen.	
						Fähigkeit negative Verstärker im richtigen Mass einzusetzen		Bei externalisierenden Verhaltensauffälligkeiten Grenzen setzen bei internalisierenden Freiheiten.	
						validieren Emotionaler Erfahrung			
						hohes Mass an Transparenz			
						Vermittlung von klaren Informationen			
						Kleine Verantwortungen an den Kindern abgeben.			

6	Fairplayer.Sport	Kinder einer Fussballmannschaft im Alter von 9 bis 13 Jahren.	Die Fertigkeit zur Kooperation.	Lerntheoretisch	Anwenden von Kooperativen Lernformen	Rollenmodel und Motivator	Regeln werden so formuliert, dass der moralische Gehalt deutlich wird.	Konsequenzen aus Regelverletzungen sollen moralischen Sinn vermitteln.	
			Einhalten von sozialen und moralischen Regeln.		Reflexion hinsichtlich ethisches Verhalten	sich informieren über die Entwicklungsschritte der Kinder	Gewinnen sollte nicht die einzige Quelle von Spass sein im Fussball	Als wirklich letzter Ausweg kann allerdings eine disziplinarische Maßnahme als Konsequenz nötig sein. Diese sollte immer auf das konkrete Verhalten und nicht die Person gerichtet sein (z. B. Wenn jemand die ganze Zeit Bälle durch die Gegend schießt, obwohl Sie das untersagt haben, dann kann der Betreffende am Ende der Trainingseinheit alle Bälle einsammeln).	
			Fertigkeit zur Perspektivenübernahme und Empathie.		Fragebogen zur Selbsteinschätzung	konnten beispielsweise zeigen, dass Belohnung, positive Verstärkung, Ermutigung, Erklärung und Fokussierung auf die Trainingsinhalte seitens der Trainer mit einer eher positiven psychosozialen		Klare Verhaltensregeln, klar formuliert uns sichtbar, in Zusammenarbeit mit Mannschaft erstellt.	

						Entwicklung der Schüler einhergeht			
			Die Fertigkeit sich seinen und Emotionen anderer bewusst zu sein.		Gruppendiskussionen	Bestrafung, Sarkasmus, negative Reaktionen auf Fehler, Ignorieren der Fehler, mangelnde Verstärkung und kontrollierendes Verhalten der Trainer hingegen hing mit einer negativen psychosozialen Entwicklung zusammen		Nicht wie ein Gefängniswärter auftreten und ständig mit Konsequenzen drohen.	
			Die Fertigkeit zur Selbstwirksamkeit		Gemeinsames Ritual	Trainer ist ein Vorbild hinsichtlich moralisch fairem Verhalten.			

			Die Fertigkeit mit negativen Emotionen und Stresssituationen umzugehen.		Feedback und Reflexionsrunden. Mit FAIR: Fakten, Analyse, Ideen, Reload	Respektvoller, unterstützender, und selbstwertfördernder Interaktionsstil;			
					Besprechen von Alternativen Verhaltensmöglichkeiten	Erklären von Alltagssituationen aus Moralischer Sicht.			
					Kooperative Spiele - gemeinsam ein Ziel	Aufbau von Respekt innerhalb der Mannschaft, fördern des Bekanntheitsgrad			

						Gefühl eines Vollwertigen Mitglieds fördern.			
					Fussballspiel - einander Beobachten Rückmeldung geben	Keine Orientierung an Strafe und Belohnung, sondern an der Richtigkeit des Handelns.			
					Selbsterfahrung und Reflexion	Spieler in Entscheidungen mit einbinden			
						keine Trennung zwischen moralischen und sportlichen Leistungen			
						Konfliktlösungskompetenzen vorleben			
						positive Autorität			
						über die eigene Haltung zu Fairplay reflektieren.			
						Loben von unterschiedlichem Verhalten und unmittelbar auch Anstrengung Loben			
						kombinieren Sie Lob mit Handlungsanweisungen für die Zukunft (z. B. „Das war ein toller			

						Pass, versuch' das nächste Mal, noch schneller abzuspielen“), die von dem einzelnen Spieler auch realistischweise zu erreichen sind.			
						Entwicklungsorientiert in intrapersonellen vergleich = Erwartungen dem Können des Spielers anpassen.			
						Wird ein Verhalten gezeigt kann das Lob abnehmen.			
						Zu eigenen Fehlern stehen, um Fehlertoleranz zu fördern.			
						Zukunftsorientierte Korrektur geben			
						Vermeiden von Bestrafung			

Anhang 3: Konzept des ERT - Emotionsregulationstraining

Abbildung 7: Theoretisches Konzept des Emotionsregulationstrainings für das Kindesalter auf der Basis der Konzeption von Gross, (2013) erweitert durch Heinrichs et al., (2017, S. 17).

Anhang 4: Die Lubo Problemlöseformel

Abbildung 8 Lubo Problemlöseformel Quelle: Hillenbrand et al., 2022 S.34

Anhang 5: Broschüre

Lieber Trainer,
Liebe Trainerin

DANKE, dass du Engagement zeigst.
DANKE, dass du die Freude am Sport weitergibst.
DANKE für deinen freiwilligen Einsatz im
Kindersport.

Diese Broschüre soll dich in deinem Engagement
unterstützen.

Sie richtet sich an Trainer und Trainerinnen von
Kindern zwischen **6 und 10 Jahren** jeglicher
Sportarten.

Du lernst:

- **Grundsätze** einer fördernden Haltung
- praktische Anregungen im Umgang mit
Verhaltensauffälligkeiten
- Tipps zur **Trainingsgestaltung**

Streit – Wutanfälle – emotionale Ausbrüche – Respektlosigkeit – Verweigerung

Kommt dir das bekannt vor?

Hast du dich auch schon gefragt,
warum sich Kinder manchmal so verhalten?

Keine Sorge – du bist nicht allein!

Mit ein paar alltagstauglichen Tipps
und etwas **Hintergrundwissen** kannst
du das Verhalten deiner Sportgruppe
besser verstehen und gleichzeitig ihre
sozio-emotionalen Kompetenzen
fördern.

Was sind sozio-emotionale Kompetenzen?

Sozio-emotionale Kompetenzen helfen Kindern, mit sich selbst und mit anderen gut klarzukommen.

Emotionen treiben uns zu Handlungen an. Um dabei kompetent zu handeln, ist es wichtig, die eigenen **Gefühle verstehen** und **steuern** zu können.

Sozial kompetent zu handeln heisst, einen möglichst guten **Kompromiss** für alle Beteiligten zu finden.

Kinder müssen lernen:

- Gefühle wahrzunehmen
- Gefühle auszudrücken
- Gefühle zu regulieren
- sich in andere einzufühlen
- gesellschaftliche Normen einzuhalten
- Konflikte zu lösen
- zu kooperieren

Ganz genau! Zum Glück müssen Kinder mit sechs Jahren nicht schon alles können, sondern entwickeln ihre Fähigkeiten **schrittweise**.

Gut zu wissen: Die Fähigkeit das eigene Handeln zu steuern, wie Impulse zu unterdrücken, reift noch bis ins Erwachsenenalter weiter.

Ah! Dann ist es ja voll okay, dass ich der Schokolade nicht immer widerstehen kann!

Ja genau!
Und denke daran:
Je nach Alter stecken die Kinder noch mitten in der **Entwicklung**.
Erwarte nicht zu viel auf einmal.

Alles klar!
Was soll ich nun
konkret tun, um die
Entwicklung
zu fördern?

Du kannst einiges tun!

Aber am allerwichtigsten ist deine **Haltung**, die du im Umgang mit den Kindern einnimmst.

Die folgenden **sechs Grundsätze** sollen dir zu einem fördernden Umgang verhelfen.

Grundsatz 1: Sei ein kompetentes Vorbild und schaue zu dir selbst!

Der Umgang mit Emotionen ist nicht immer einfach.

Oh ja,
einmal war ich richtig
genervt und plötzlich
habe ich nur noch
rumgeschrien!

Reflektiere: Wie gehst du mit aufreibenden Situationen um? Wie löst du Konflikte? Was hilft dir, ruhig zu bleiben?

Als Trainer oder Trainerin bist du für die Kinder ein **Vorbild**. Lebe ihnen einen kompetenten Umgang mit Konflikten und Gefühlen vor.

Damit dir das gelingt, musst du zuerst gut **zu dir selbst schauen!** Nur wenn es dir gut geht, kannst du für die Kinder wirklich da sein.

Grundsatz 2: Zeige Einfühlungsvermögen und sprich mit den Kindern über Gefühle!

Stell dir vor: Die Kinder sollen über eine Langbank balancieren, die auf einer dicken Matte liegt.

Ein Kind sagt:

«Nein, ich will das nicht machen, das ist doof!»

Intuitiv würdest du wohl mit einem Kommentar wie «das ist gar nicht schwierig» reagieren.

Ah, das ist wie bei meiner Spinnenangst. Wenn jemand sagt, ich soll keine Angst haben, hilft mir das auch nicht...

Genau! So wird nämlich dein Gefühl nicht ernst genommen.

8

Besser ist das Gefühl **einfühlsam anzusprechen**:

«Oh.. ich vermute, diese Übung macht dir Angst?»

Mach klar: Angst zu haben ist in Ordnung!

«Die Bank ist wirklich wackelig. Das ist keine leichte Übung – soll ich dir helfen?»

Das vermittelt: **Scheitern ist erlaubt** – und gemeinsam können wir es schaffen.

Solche Situationen sind echte **Lernchancen**:
Sprecht über Gefühle! Wie fühlt es sich an? Was hilft um mit ihnen umzugehen?

9

Grundsatz 3: Sei wertschätzend und eine verlässliche Bezugsperson, bleibe dir und deiner Rolle treu!

In deiner Sportgruppe gibt es viele unterschiedliche Kinder, mit eigenen **Stärken** und **Schwächen**. Versuche, jedes Kind so zu schätzen, wie es ist.

Ganz bestimmt!
Du bist sicher schon eine **feinfühlig**e und **verlässliche** **Bezugsperson**.

Aber vergiss nicht: Setze auch klare **Grenzen**.
Wenn dir etwas unangenehm ist, sprich es offen an.
Bleib dir selbst und **deiner Rolle treu**.

Gut zu wissen: Aktives Zuhören ist eine tolle Methode, um Wertschätzung zu zeigen. Dabei hörst du nicht nur die Worte, sondern auch die Gefühle zwischen den Zeilen – und sprichst sie gegebenenfalls vorsichtig an.

Grundsatz 4: Denke entwicklungsorientiert. Lasse Kinder Probleme selbst lösen.

Im Sportverein kann der Fokus auf Leistung liegen, dann zählt nur der Sieg.
Für Kinder zwischen 6 und 10 Jahren ist eine **entwicklungsorientierte Haltung** viel wichtiger. Es geht nicht nur um sportliche Fortschritte, sondern auch um die **persönliche Entwicklung**.

Reflektiere: Ist euer Verein eher leistungs- oder entwicklungsorientiert?

Vergleiche ein Kind nicht mit der Gruppe, sondern immer **mit sich selbst**.

Nimm **individuelle Fortschritte** bewusst wahr und gib dem Kind Rückmeldung dazu.

Lobe gezielt die **Anstrengung**, nicht pauschal das Kind als Person – so stärkst du die Motivation, sich weiterzuentwickeln.

Gut zu wissen: Selbstwirksamkeit – also die Überzeugung, etwas bewirken und Neues lernen zu können – ist einer der wichtigsten Faktoren für eine gesunde Entwicklung.

Du stärkst die **Selbstwirksamkeit** der Kinder, indem du sie ermutigst, **Probleme und Konflikte selbst zu lösen**.

Begleite sie und unterstütze wo nötig, präsentiere aber keine „pfannenfertige“ Lösung.

Ah, verstehe!
Wenn ich glaube, mein Lasagnen-Rezept ist schon perfekt, entwickle ich es nie weiter!

Genau, guter Vergleich!
Wenn ein Kind ein starres Bild von sich hat, entwickelt es sich nicht weiter.

Grundsatz 5: Verstärke positives Verhalten. Setze Bestrafung bewusst und richtig ein. Kooperation ist das Ziel, nicht die Kontrolle.

Kennst du das? Wenn die Lasagne gut schmeckt, will man mehr davon.

So kann Verhalten erklärt werden: Erleben wir etwas positiv, zeigen wir es öfter.
Willst du, dass deine Gruppe dir zuhört? Dann **lobe** sie, wenn sie es tut.

Klar, in der Theorie ist das easy... aber was mach ich, wenn sie gar nicht zuhören?

Stimmt! Es ist nicht immer einfach.
Meist fällt uns zuerst das störende Verhalten auf.

Versuch von nun an bewusst, **gewünschtes Verhalten wahrzunehmen** und zu verstärken.

Gut zu wissen: Die Forschung zeigt, Lob und positive Verstärkung wirken viel nachhaltiger als Strafen.

Werden Regeln überschritten, solltest du konsequent und zeitnah darauf hinweisen.

Folgendes solltest du beim Einsatz von Strafen beachten:

- Achte darauf, das **Verhalten** – nicht das Kind – zu kritisieren.
Also lieber:
„Mich nervt es, wenn du nicht zuhörst“
anstatt *„Du bist einfach nervig“*
- Verdeutliche dem Kind, wie sein Fehlverhalten auf die **anderen Kinder wirkt**.
- Strafen sollten eine **logisch Konsequenz** des Verhaltens sein.
- erkläre den Kindern solche logischen und moralischen Zusammenhänge.
- Auch der **Entzug** eines angenehmen Reizes kann eine passende Folge sein.

Ah ja,
wie wenn die Gruppe
nicht zuhört, so bleibt
am Ende keine Zeit
mehr für ihr
Lieblingsspiel.

Genau, gutes Beispiel.

Beachte: Manche Kinder empfinden Strafen als Beachtung und wiederholen daher das Verhalten.

Gut zu wissen: Ich-Botschaften wirken weniger konfrontativ als Du-Botschaften. Sag zum Beispiel: „Mich würde es freuen, wenn ihr schnell aufräumt“ anstatt „Ihr müsst schneller aufräumen“.

Bleibe bei regelverletzendem Verhalten **wertschätzend**.

Folgendes solltest du unbedingt vermeiden:

- Strafandrohungen
- Autoritäres Verhalten
- Öffentliches Anprangern
- Endlose Diskussionen (Regeln stehen nicht zur Debatte)
- Ironie oder Sarkasmus

Ausschluss oder Auszeit als letzte Option

Bei wiederholtem Fehlverhalten kannst du eine kurze Auszeit von **max. 5** Minuten anordnen.

Achte dabei auf Folgendes:

- Sage dem Kind klar, **warum** es eine Auszeit bekommt.
- Wähle einen Ort, wo es in deinem Blickfeld ist, aber nicht mit anderen **interagieren** kann.
- Tipp: Gib dem Kind das Symbol der verletzten Regel mit.
- Hole es nach Ablauf der Zeit wieder zurück, lass es **nicht länger warten**.

Ein **Ausschluss** vom Training sollte wirklich nur im Ausnahmefall erfolgen.

Grundsatz 6: Versuche den Grund hinter den Verhaltensauffälligkeiten zu verstehen.

Auffälliges Verhalten passiert nicht einfach so – es macht für das Kind **Sinn**.

Erkennst du den **Hintergrund**, kannst du besser darauf reagieren.

Mögliche Gründe könnten sein:

- Überforderung
- Angst
- gekränkter Selbstwert
- Suche nach Anerkennung
- fehlende Handlungsalternativen
- Gefühl von Kontrollverlust

Gut zu wissen: Um kompetent handeln zu können, brauchen wir verschiedene Handlungsstrategien, auf die wir zurückgreifen können. Fehlen diese, reagieren wir häufig auf dieselbe Weise, zum Beispiel mit Schlagen.

Ich glaub, ich habe verstanden, wie ich mich im Umgang mit den Kindern verhalten soll. Aber muss ich denn nichts an meinem Training ändern?

Mit der richtigen **Haltung** und einem **passenden Umgang** trägst du schon viel zur Förderung der sozio-emotionalen Kompetenzen bei.

Gelingt dir die Umsetzung der sechs Grundsätze? – Grossartig, dann hast du schon richtig viel erreicht!

GRATULATION!

Weisst du was? Du kannst noch mehr tun!

Hier findest du ein paar **Ideen**, wie du dein Training strukturierst und was du einbauen könntest, um das **soziale und emotionale Lernen** zu fördern.

18

Klare Strukturen vermitteln Sicherheit

Dein Training sollte einen klaren Ablauf haben.

Wenn sich gewisse Elemente wiederholen, fühlen sich Kinder sicher. Sie profitieren von dieser **Vorhersehbarkeit**.

Nutze **Rituale** – z. B. ein Anfangs- und ein Schlussritual.

Wenige, klare Regeln gemeinsam festlegen

Besprich mit den Kindern, welche Regeln ihr für ein gutes Miteinander braucht.

Klärt gemeinsam, was jede Regel im Detail **bedeutet** und haltet sie schriftlich fest.

Super ist, wenn ihr zu jeder Regel ein **Symbol** findet.

Zum Beispiel: Ein Ohr für die Regel „Wir hören einander zu.“

Gute Idee! Wenn sie das nächste Mal nicht zuhören, strecke ich einfach das Ohr-Symbol in die Höhe.

19

Übungen dem Entwicklungsstand anpassen

Achte darauf, dass deine Übungen weder **über-** noch **unterfordern**.

Überlege dir für jede Übung:

- Wie kann ich sie vereinfachen?
- Wie kann ich sie erschweren?

Strategien kennenlernen und üben

Reflektiere: Was machst du, wenn du aufgeregt bist oder dich ärgerst? Hast du eine Strategie dich zu beruhigen?

Wir alle haben uns im Verlauf des Lebens Strategien angeeignet, die wir im Umgang mit Emotionen oder in schwierigen Situationen einsetzen.

Auch die Kinder müssen dies **lernen** und **üben**! Wir können ihnen dabei helfen.

...und wo besser als im Sportverein, wo es immer wieder Gelegenheiten gibt, sie zu üben.

20

Ja genau! Der Sportverein bietet viele Übungsmöglichkeiten, aber zuerst müssen die Kinder die **Strategien** kennenlernen.

Strategien, um sich zu beruhigen:

- tief durchatmen
- Abstand zur Situation gewinnen
- betrachte das Positive einer Situation
- rückwärts zählen
- an etwas Schönes denken
- Hilfe holen
- Situationen bewusst ausweichen
- Einsatz von Entspannungstechniken (Fantasiereisen, Atemübungen, Musik hören)

Baue solche Techniken aktiv ins Training ein. Zum Beispiel: Vor einer schwierigen Übung innehalten, Augen schliessen und dreimal tief durchatmen.

Nach intensiven Einheiten mit den Kindern eine Fantasiereise machen - so erleben die Kinder, wie sich Entspannung anfühlt.

Gut zu wissen: Nur wer ruhig ist, kann Konflikte lösen. Sind wir emotional aufgebracht, haben wir keinen Zugang zu rationalem Denken.

21

Phu... Jetzt habe ich viel gelernt. Ich glaube, ich habe mir ein Stück Schokolade verdient. Schliesslich habe ich gelernt auch auf mich selbst zu achten.

DIE 6 GRUNDSÄTZE

Grundsatz 1: Sei ein kompetentes Vorbild und schaue zu dir selbst!

Grundsatz 2: Zeige Einfühlungsvermögen und sprich mit den Kindern über Gefühle!

Grundsatz 3: Sei wertschätzend und eine verlässliche Bezugsperson, bleibe dir und deiner Rolle treu!

Grundsatz 4: Denke entwicklungsorientiert. Lasse Kinder Probleme selbst lösen.

Grundsatz 5: Verstärke positives Verhalten. Setze Bestrafung bewusst und richtig ein. Kooperation ist das Ziel, nicht die Kontrolle.

Grundsatz 6: Versuche den Grund hinter den Verhaltensauffälligkeiten zu verstehen.

Weiterführende Informationen:

Hast du noch offene Fragen oder möchtest dich mit einer Expertin oder einem Experten austauschen? Melde dich bei der Psychomotorik-Fachstelle deiner Region:

Adresse der Psychomotorik-Fachstelle

Impressum:

Diese Broschüre wurde im Rahmen einer Bachelorarbeit an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik im Fachbereich Psychomotorik erstellt.

Autorin: Carmen Bucher

Institution: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
Zürich, Schaffhauserstrasse 239, 8050 Zürich

Supervisors: Fabel, Lara und Thrier, Laura

Publikation: Mai 2025

Quelle: Bucher, C. (2025) Förderung sozio-emotionaler Kompetenzen im Sportverein. Unveröffentlichte Bachelorarbeit.
Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.